

Trainingsmanual - Digital Health Navigator*in

Version 1.0 – Stand: 31. März 2026

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Gesundheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Entwickelt von:

AG Mental Health Policy & Digitalization der
Medizinischen Hochschule Brandenburg

Kooperationspartner*innen:

Impressum

Projektleitung

Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane

Leitung:

PD Dr. med. Julian Schwarz

E-Mail: julian.schwarz@mhb-fontane.de

Wissenschaftliche Mitarbeit:

M.Sc. Laura Freisberg, M.Sc. Eva Meier-Diedrich, M.Sc. Julia Schönbeck, Darja Schubert

Genderhinweis

Die Erstellung des Manuals erfolgte entsprechend dem "Leitfaden für genderneutrale Sprache der Medizinischen Hochschule Brandenburg". In der vorliegenden Arbeit wird ein Sternchen ("*") zwischen der grammatikalisch männlichen und weiblichen Wortform verwendet, um alle Geschlechtsidentitäten einzubeziehen.

Inhaltsverzeichnis

1 Training für digitale Health Navigator*innen - Schulung I	7
Überblick: Schulungen Beispiel	7
Agenda: Schulung I – Beispiel	7
1.1 Vorstellungsrunde und Organisatorisches	7
1.1.1 Kurze Vorstellungsrunde	7
1.1.2 Organisatorische Fragen	7
1.2 Rolle und Aufgaben der digitalen Health Navigator*innen (DHN)	7
1.2.1 Allgemeine Rolle der DHN	7
1.3 Ergebnisse der Adaptionstudie der DigiNavi Studie	8
1.3.1 Welches Wissen sollten DHNs haben?	8
1.3.2 Welche Fähigkeiten sollten DHNs haben?	8
1.4 Fähigkeiten und Grenzen der digitalen Health Navigator*innen	8
1.4.1 Gemeinsames Brainstorming	8
1.5 Ihre Aufgaben als digitale*r Health Navigator*in	8
1.5.1 Mini-Schulung des eigenen Teams	8
1.5.2 Rolle und Aufgaben im Praxisalltag	9
1.5.3 Rolle und Aufgaben in der DigiNavi-Studie: Überblick	9
1.5.4 Begleitung von Patient*innen – Set-Up und regelmäßige Check-Ins	10
1.5.5 Gesprächsführung beim Set-Up mit Patient*innen: Motivational Interviewing	10
1.6 Wissen zu DiGAs	11
1.6.1 Recap: DiGAs	11
1.6.2 Anwendung von DiGAs	11
1.6.3 Inhalte von DiGAs	11
1.6.4 Anforderungen an DiGAs	12
1.6.5 Das DiGA-Verzeichnis der bfarm	12
1.6.6 Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis	13
1.6.7 Zugangsweg: Rezept	13
1.6.8 Verordnungsprozess	14
1.6.9 Verordnung einer App am Beispiel von Somnio	16
1.6.10 Eindeutige Pharmazentralnummer (PZN)	17
1.6.11 Rezeptbeispiel	18
1.6.12 Identifikationsnachweis	18
1.6.13 Zugangsweg: Antrag bei der Krankenkasse	19
1.6.14 Kosten für Versicherte	19
1.6.15 Abrechnung und Vergütung	19
1.7 Digitale Health Navigator*innen: Technik- und Skills-Check	20
1.7.1 Sie verfügen bereits über die Core Skills!!	20
1.7.2 Gemeinsames Brainstorming	20
1.8 Vermittlung der Kernkompetenzen: DiGA downloaden, installieren und sich anmelden	21
1.8.1 DiGA-Verzeichnis	21
	3

1.8.2 App-Store/Google Play	21
1.8.4 Beispiel: Leitsysteme auf Anbieterseiten	22
1.8.5 Rollenspiel: Set-Up	23
1.8.6 Check-Ins mit Patient*innen	24
1.8.7 Check-Ins mit Patient*innen: Motivational Interviewing	24
1.8.8 Umgang mit entstehenden Daten	25
1.8.9 Trouble-Shooting bei Patient*innen	25
1.8.10 Harvard Digital Health Navigator Training	26
1.9 Recap und Feedback	26
1.9.1 Recap: Aufgaben und To-Do's	26
1.9.2 Fragen	27
1.10 Referenzen und Websites	27
2 Training für digitale Health Navigator*innen: Schulung II	28
2.1 Agenda: Schulung II	28
2.2 Angst, Panik & DiGAs	28
2.2.1 Epidemiologie: Angst	28
2.3 Ätiologie: Angst	29
2.3.1 Symptome und Klinik: Angst	29
2.3.2 Entstehung und Verlauf: Angst	31
2.3.3 Diagnostik und Differentialdiagnostik: Angst	31
2.3.4 Therapie der Angststörung	31
2.4 DiGAs bei Angststörungen	32
2.4.1 DiGAs für Angsterkrankungen	32
2.4.2 Indikationsbereiche	32
2.4.3 Gruppe: Angst 1 von 7: Mindable Soziale Phobie	33
2.4.4 Gruppe: Angst 2 von 7: HelloBetter: Panik	37
2.4.5 Gruppe: Angst 3 von 7: Invirto - Die Therapie gegen Angst	40
2.4.6 Gruppe: Angst 4 von 7: Mindable: Panikstörung und Agoraphobie	40
2.4.7 Gruppe: Angst 5 von 7: Novego	44
2.4.8 Gruppe: Angst 6 von 7: Selfapys: Onlinekurs bei generalisierter Angststörung	46
2.4.9 Gruppe: Angst 7 von 7: Velibra	49
2.5 Suchterkrankungen & DiGAs	50
2.5.1 Störungsspezifische Infos	50
2.6 DiGAs bei Suchterkrankungen	51
2.6.1 Sucht: DiGAs 1 von 3: NichtraucherHelden-APP	51
2.6.2 Sucht: DiGAs 2 von 3: SmokeFree	53
2.6.3 Sucht: 3 von 3: vorvida - sensibler Umgang mit Alkohol	55
2.7 Essstörungen & DiGAs	59
2.7.1 Störungsspezifische Infos: Binge Eating	59
2.7.2 Störungsspezifische Infos: Bulimie	59
2.8 DiGAs bei Essstörungen	60

2.8.1	Essstörungen: 1 von 2: selfapy - Binge Eating	60
2.8.2	Essstörungen: 2 von 2: selfapy - Bulimie	62
2.8.3	selfapy - Allgemein	63
2.9	Persönlichkeitsstörungen & DiGAs	64
2.9.1	Störungsspezifische Infos	64
2.10	DiGA zur Unterstützung der Borderline-Behandlung	65
2.10.1	Borderline-Persönlichkeitsstörung: priovi	65
2.11	Ausblick	68
2.11.1	Schulung 3	68
3	Training für digitale Health Navigator*innen: Schulung III	68
3.1	Agenda: Schulung III Beispiel	68
3.1.1	Praktischer Zugang zu DiGAs – Empfehlungen für die Schulung	69
3.1.2	Vorläufige DiGAs	69
3.2	Depression & DiGAs	70
3.2.1	Epidemiologie: Depression	70
3.2.2	Epidemiologie: Depression	70
3.2.3	Ätiologie: Depression	72
3.2.4	Symptome und Klinik: Depression	74
3.2.5	Diagnostik und Differentialdiagnosen: Depression	75
3.2.6	Diagnostik und Differentialdiagnosen: Dysthymie	77
3.2.7	Diagnostik und Differentialdiagnosen: Depression	77
3.2.8	Therapie (S3-Leitlinien): Depression	78
3.3	DiGAs bei depressiven Störungen	78
3.3.1	DiGAs für depressive Erkrankungen	78
3.3.2	Indikationsbereiche	79
3.3.3	Gruppe: Depression 1 von 7: Deprexis	79
3.3.4	Gruppe: Depression 2 von 7: edupression	81
3.3.5	Gruppe: Depression 3 von 7: elona therapy depression	86
3.3.6	Gruppe: Depression 4 von 7: My7steps	87
3.3.7	Gruppe: Depression 5 von 7: Novego: Depressionen bewältigen	89
3.3.8	Gruppe: Depression 6 von 7: Selfapys Online-Kurs bei Depressionen	93
3.3.9	Gruppe: Depression 7 von 7: elona explore	94
3.4	Burnout & Stress	95
3.4.1	Burnout	95
3.5	DiGA bei Burnout & Stress	95
3.5.1	Gruppe: Burnout und Stress 1 von 1: HelloBetter Burnout und Stress	95
3.6	Schlafstörungen	96
3.6.1	Diagnosen und Differentialdiagnosen	96
3.6.2	Prävalenz, Diagnostik und Therapie	98
3.6.3	Ätiologie	101
3.7	DiGAs bei Schlafstörungen	102

3.7.1 Gruppe: Schlafstörungen 1 von 3: HelloBetter Schlafen	102
3.7.2 Symptomcheck	103
3.7.3 Gruppe: Schlafstörungen 2 von 3: Somnio	105
3.7.4 Gruppe: Schlafstörungen 3 von 3: Somnobia	109
3.8 Chronische Schmerzen und DiGAs	110
3.8.1 Störungsspezifische Informationen	110
3.9 DiGAs bei Chronischen Schmerzen	111
3.9.1 Gruppe: Chronische Schmerzen 1 von 2: HelloBetter Chronischer Schmerz	111
3.9.2 Gruppe: Chronische Schmerzen 2 von 2: Selfapy: Online Kurs bei chronischen Schmerzen	113
3.10 Vaginismus und DiGAs	116
3.10.1 Störungsspezifische Informationen	116
3.11 Kognitive Störungen und DiGAs	118
3.11.1 Störungsspezifische Informationen	118
3.11.2 Gruppe: Kognitive Störungen 1 von 2: NeuroNation MED	120
3.13 Reflexion und Feedback	128

1 Training für digitale Health Navigator*innen - Schulung I

Schulung I: Mi 13.11.2024 13:00 - 16:00 Uhr, Präsenz	Grundlegendes Wissen
Schulung II: Mi 20.11.2024 13:00 - 16:00 Uhr, Online	DiGAs und Krankheitslehre: Angst und Panik; Schlaf
Schulung III: Mi 27.11.2024 13:00 - 16:00 Uhr, Online	DiGAs und Krankheitslehre: Depression und weitere
Gemeinsames Check-In	Austausch & Trouble-Shooting
Individuelle Check-Ins	Austausch & Trouble-Shooting

Überblick: Schulungen Beispiel

13:00 - 13:10	1. Vorstellungsrunde und Organisatorisches
13:10 - 14:05	2. Rolle und Aufgaben digitaler Navigator*innen
14:05 - 14:20	3. Ein- und Ausschlusskriterien
14:20 - 14:35	PAUSE
14:35 - 15:00	4. Wissen zu DiGAs
15:00 - 15:50	5. Technik- und Skills-Check
15:50 - 16:00	6. Recap und Feedback

Agenda: Schulung I – Beispiel

1.1 Vorstellungsrunde und Organisatorisches

1.1.1 Kurze Vorstellungsrunde

- Beispiele: Name, Beruf, Arbeitsplatz

1.1.2 Organisatorische Fragen

- Dürfen die online Schulungen aufgezeichnet werden?
- Haben Sie noch weitere Fragen/Anliegen vorab?

1.2 Rolle und Aufgaben der digitalen Health Navigator*innen (DHN)

1.2.1 Allgemeine Rolle der DHN

- Mitarbeiter*innen der medizinischen Teams, welche besonders fortgebildet wurden
- "Spezialist*innen" für die DiGAs
- Aufgaben der digitalen Health Navigator*innen:
 - o Unterstützung der Patient*innen und Behandler*innen bei der Auswahl und Nutzung der DiGAs
 - o Vermittlung der zur Nutzung notwendigen digitalen Kompetenz
 - o Verbesserung der Adhärenz und Entlastung der Behandler*innen

1.3 Ergebnisse der Adaptionstudie der DigiNavi Studie

1.3.1 Welches Wissen sollten DHNs haben?

Wissen:

- grobes Wissen zur Datenverarbeitung von DiGAs
- Wissen zur Evidenz von DiGAs
- Überblick über DiGAs haben und geben können
- Aber auch Detailwissen zu einzelnen Anwendungen besitzen - oder wissen, wie dieses erlangt werden kann

1.3.2 Welche Fähigkeiten sollten DHNs haben?

Selbstständigkeit:

- Fähigkeit, sich selbst in DiGAs einzuarbeiten
- eigene Erfahrungen mit den DiGAs gesammelt haben

Vermittlung & Praxis:

- DiGAs installieren, einrichten und begleiten können
- Fragen von Patient*innen zu einer DiGA beantworten können

1.4 Fähigkeiten und Grenzen der digitalen Health Navigator*innen

1.4.1 Gemeinsames Brainstorming

- Welche Aufgaben fehlen ggf. noch?
- Wurde etwas nicht genannt?
- Was sind die Grenzen Ihres Aufgabenbereichs?
- Technische Unterstützung
 - o "Insofern es zur Handhabung der DiGAs beiträgt."
(Konsens aus der Adaption)

1.5 Ihre Aufgaben als digitale*r Health Navigator*in

1.5.1 Mini-Schulung des eigenen Teams

Ziel:

- Ihr Team über die Rolle und Einsatz digitaler Health Navigator*innen informieren
- Die Behandler*innen in Ihrem Team für eine Zusammenarbeit motivieren

Rahmenbedingungen:

- z. B. im Rahmen eines regulären Teamtreffens oder eines gesonderten Termins
- Dauer: ca. 30 Minuten

Mögliche Inhalte:

- Was sind DiGAs?
- Für welche Störungsbilder gibt es DiGAs?

- Wann können DiGAs sinnvoll eingesetzt werden?
- Wie können DiGAs verschrieben werden?
- Was sind digitale Health Navigator*innen?
- Hintergrund und Grundlage des Manuals: Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Pilotphase mit digitalen Health Navigator*innen, der DigiNavi-Studie

1.5.2 Rolle und Aufgaben im Praxisalltag

Abbildung: Kontakt zwischen D(H)Ns und Patient*innen

1.5.3 Rolle und Aufgaben in der DigiNavi-Studie: Überblick

- Patient*innen auswählen & ansprechen
- Vernetzung von Behandler*innen und Patient*innen
- Beratung der Behandler*innen zu DiGAs
- Hilfe beim Set-Up
- regelmäßige Check-Ins

1.5.4 Begleitung von Patient*innen – Set-Up und regelmäßige Check-Ins

Digitale Health Navigator*innen begleiten Patient*innen über einen festgelegten Zeitraum hinweg. Ziel ist es, die Nutzung der DiGA zu unterstützen, die individuelle Zielsetzung zu begleiten und die Kommunikation mit Behandler*innen zu fördern.

(Siehe Abbildung)

Typische Elemente der Begleitung:

- Set-Up-Gespräch mit den Patient*innen (ca. 1 Stunde, idealerweise persönlich vor Ort)
 - Einführung in die DiGA, gemeinsame Zielklärung, technische Einrichtung
- Regelmäßige Check-Ins (z. B. wöchentlich oder alle zwei Wochen, ca. 30 Minuten)
 - telefonisch oder persönlich, je nach Bedarf und Situation
- Flexible Zeiteinteilung
 - Umfang und Rhythmus orientieren sich an der individuellen Situation und dem Bedarf der Patient*innen
- Gemeinsame Reflexion am Ende der Begleitung
 - z. B. Rückblick auf Zielerreichung, Erfahrungen mit der DiGA, weitere Perspektiven
- Begleitende Aufgaben der digitalen Health Navigator*innen können beinhalten:
 - o Abstimmung mit Behandler*innen
 - o Sichtung und besprochene Aufbereitung der erhobenen Gesundheitsdaten (insofern relevant)

1.5.5 Gesprächsführung beim Set-Up mit Patient*innen: Motivational Interviewing

Beim ersten Gespräch mit den Patient*innen steht der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung sowie die Erhebung von Zielen, Motivation und möglichen Hindernissen im Vordergrund. Elemente aus dem Motivational Interviewing können dabei hilfreich sein.

1. Motivation und Zielklärung besprechen

- Welche Erwartungen oder Hoffnungen haben Sie an die Nutzung dieser App?
 - Welche Ziele würden Sie gerne mit der Anwendung erreichen?
 - Gibt es bestimmte Veränderungen, auf die Sie hoffen, wenn Sie die Anwendung regelmäßig verwenden?
 - Welche Erfolge/Erfahrungen hatten Sie bisher, die Sie darin bestärken, dass Sie von der DiGA profitieren könnten?
 - Wie könnte die Anwendung Sie dabei unterstützen, Ihre persönlichen Werte und Gesundheitsziele zu erreichen?
2. Umgang mit Ambivalenz
- Gibt es Dinge, die Ihnen an der DiGA gefallen und andere, die Ihnen weniger gut gefallen?
 - Welche Herausforderungen erwarten Sie bei der Nutzung?
 - Was könnte Ihnen helfen, die DiGA regelmäßig zu nutzen?
3. Förderung der Selbstwirksamkeit und Support
- Wie kann die Begleitung gestaltet werden, damit Sie sich gut unterstützt fühlen?
 - Was könnte ich tun, um Ihnen mehr Sicherheit im Umgang mit der App zu geben?
 - Welche konkreten Schritte könnten helfen, die App gut in Ihren Alltag zu integrieren?

1.6 Wissen zu DiGAs

Ziel: Vermittlung von grundlegendem Wissen zu DiGAs und Verordnungsprozessen

1.6.1 Recap: DiGAs

- digitale Gesundheitsanwendungen
- vermitteln typischerweise Inhalte aus dem Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) im Rahmen eines störungsspezifischen Onlinekurses, der von Patient*innen selbstständig oder therapiebegleitend bearbeitet wird
- Begleitung oder Überbrückung von Therapie (kein Ersatz)

1.6.2 Anwendung von DiGAs

- Umsetzung als
 - o browserbasierte Webanwendungen
 - o als Smartphone- bzw. Tablet- Apps
 - o als Kombinationen aus beiden
- DiGAs sind typischerweise multimedial aufbereitet (z.B. Video- und/oder Audiodateien)
- DiGAs bieten personalisiertes Feedback über Chat- und Nachrichtenfunktionen

1.6.3 Inhalte von DiGAs

- i. d. R. werden Inhalte der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) aufbereitet
 - o angeleitete Übungen

- o Identifikation von dysfunktionalen Gedanken - Entwicklung alternativer, funktionaler Gedanken
- o Anwenden und Üben von Entspannungs- und Achtsamkeitsverfahren
- o Tagebuchfunktion und Symptomchecklisten (Verlauf beobachten & Auslöser identifizieren)
- psychoedukative Inhalte, die das Störungsbild und psychotherapeutische Erklärungsmodelle illustrieren

1.6.4 Anforderungen an DiGAs

- DiGAs dienen der Behandlung manifester Erkrankungen
 - o Zulassung erfolgt spezifisch für einzelne ICD-10 Diagnosen
 - o Anwendungen zur Primärprävention sind nicht zugelassen
- Nutzende Patient*innen müssen direkt mit den DiGAs interagieren können
 - o Anwendungen, die nur passiv Daten generieren, sind nicht zugelassen
- Datenschutz und Datensicherheitsanforderungen
 - o Anforderungen gehen teilweise über die Datenschutzgrundverordnung hinaus
 - o Daten dürfen nur zum Zweck der Nutzung der Anwendung erhoben werden
 - o Werbezwecke sind nicht erlaubt
 - o Datensicherheitskriterien nach § 139e Absatz 10 SGB V und § 78a Absatz 7 SGB XI
- Alle DiGAs müssen CE gekennzeichnete und zertifizierte Medizinprodukte niedriger Risikoklassen sein.
- DiGAs müssen einen Nutznachweis erbringen
 - o positiver Versorgungseffekt
 - z.B. eine Verbesserung des Gesundheitszustand durch Linderung der Symptome der Erkrankung oder Erhöhung der Lebensqualität
 - o patientenrelevante Verfahrens- und Strukturverbesserungen
 - z.B. Verbesserung des Gesundheitshandelns (wie gesteigerte Adhärenz)
 - z.B. bessere Integration der Behandlungsabläufe (durch Feedbackmechanismen)

1.6.5 Das DiGA-Verzeichnis der bfarm

Abbildung: "DiGA-Verzeichnis der bfarm"

Anmerkung. Onlineverzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen, Link: https://www.bfarm.de/DE/Home/_node.html.

1.6.6 Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis

Dauerhafte Aufnahme:

- positiver Versorgungseffekt muss im Rahmen einer vergleichenden klinischen Studie (i.d.R. randomisierte kontrollierte Studie, RCT) nachgewiesen werden
- Effekte müssen für alle als Indikation genutzten ICD-Diagnosen nachgewiesen werden
- Übertragbarkeit und Verallgemeinerung für die Versorgungsrealität annehmbar

Vorläufige Zulassung:

- DiGAs können in das Verzeichnis aufgenommen werden, auch wenn noch keine ausreichende Evidenz für die dauerhafte Zulassung vorliegt → für 12 Monate
- Voraussetzungen:
 - o vorläufige Evidenz aus einer systematischen Auswertung bisheriger Daten (Pilotstudie, Routinedaten der Anwender*innen)
 - o systematische Literaturrecherche → ähnliche Anwendungen haben positive Effekte
 - o Evaluationskonzept → Nutznachweis muss innerhalb von 12 Monaten erbracht werden

1.6.7 Zugangsweg: Rezept

Abbildung: "KBV"

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Gebühr frei
Geb.-plf.
noctu
Sonstige
Unfall
Arbeitsunfall

Name, Vorname des Versicherten
geb. am

Kostenträgererkennung
Versicherten-Nr.
Status

Betriebsstätten-Nr.
Arzt-Nr.
Datum

BVG
Hilfs-mittel
Impf-stoff
Spr.-St.-Sonderf.
Begr.-Pflicht

Apotheken-Nummer / IK

Zuzahlung
Gesamt-Brutto

Arzneimittel-/Pflanzliche-Nr.
1. Verordnung
2. Verordnung
3. Verordnung

Faktor
Taxe

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

Abgabedatum in der Apotheke

Unterschrift des Arztes
Muster 16 (10.2014)

Bei Arbeitsunfall ausfüllen!
Unfalltag
Unfallbetrieb oder Arbeitgebernnummer

Anmerkung. Musterrezept für eine digitale Anwendung, Link: <https://www.kbv.de/html/27760.php> .

- Rezept ist durch Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen auszustellen
 - o ab 01.01.2025: nur noch elektronische Verordnung (wie beim eRezept)
- Relevante Daten für das Rezept:
 - o Persönliche Daten des*der Versicherten
 - o Bezeichnung der Anwendung
 - o Pharmazentralnummer (PZN-Nummer)
- Verordnungsdauer:
 - o für jede DiGA im DiGA-Verzeichnis angegeben (i.d.R. 12 Wochen)
 - o Folgeverordnung möglich
 - o aktuell keine DiGA-Höchstverordnungsmengen (pro Rezeptblatt nur eine DiGA)
- Rezept kann digital oder postalisch an die Krankenkassen weitergeleitet werden

1.6.8 Verordnungsprozess

Abbildung: "Verordnungsprozess Möglichkeit 1"

Anmerkung. Möglichkeit 1 zum Erhalt einer DiGA, Link: Bundesministerium für Gesundheit. 2024. "Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)." BMG. 2024, <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/online-ratgeber-krankenversicherung/arszenei-heil-und-hilfsmittel/digitale-gesundheitsanwendungen>.

Abbildung: "Verordnungsprozess Möglichkeit 2"

Anmerkung. Möglichkeit 1 zum Erhalt einer DiGA, Link: Bundesministerium für Gesundheit. 2024. "Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)." BMG. 2024.

Abbildung: "Stufenweise Verordnung"

Anmerkung. 4 Schritte der Verordnung.

1.6.9 Verordnung einer App am Beispiel von Somnio

Abbildung: "Verordnung von Somnio 1"

Anmerkung. spezifische Diagnose muss vorhanden sein (F51.0 oder G47.0).

- F33.1 und Schlafstörungen reicht nicht - u.g. Diagnose muss dokumentiert sein.

Abbildung: "Verordnung von Somnio 2"

somnio

mementor DE GmbH, Deutschland | www.mementor.de

✓ Dauerhaft aufgenommen ⓘ

Informationen für Fachkreise

somnio ist eine digitale Anwendung zur Behandlung von Ein- und Durchschlafstörungen (Insomnie). Anwendung werden evidenzbasierte und leitlinienkonforme Inhalte aus dem Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I) vermittelt. Nutzer*innen lernen beispielsweise, ihre Schlaf...

Anmerkung. Hinweis Somnio ist eine digitale Anwendung zur Behandlung von Ein- und Durchschlafstörungen.

Abbildung: "Somnio Information für Fachkreise"

somnio

Information für Fachkreise

- 1 Verordnung
- 2 Weitere Informationen zur Verordnung
- 3 Angaben zu Patientengruppen
- 4 Ihre Mitwirkung als Leistungserbringende
- 5 Funktionsweise der DiGA
- 6 Angaben zur Evidenz
- 7 Bewertungsergebnisse des BfArM

Anmerkung. Auflistung einzelner Schwerpunkte an Informationen für Fachkreise.

1.6.10 Eindeutige Pharmazentralnummer (PZN)

- Kann eine DiGA für unterschiedliche Indikationen mit jeweils unterschiedlichen Inhalten angewendet werden, ist jeder Indikation eine eigene PZN zugeordnet
- Sofern für eine DiGA unterschiedliche Anwendungsdauern hinterlegt sein sollten, würden ebenfalls eigene PZN zugeordnet sein
- Die PZN ist auf dem Rezept anzugeben

Abbildung: "PZN"

Name der VE DiGA-VE-ID Gültigkeit	PZN	Anwendungs- dauer	Indikation	Kontra- indikation	Altersgruppe	Geschlecht	Herstellerpreis (Brutto)	Vergütungs- / Höchstbetrag (Brutto)	Mehrkosten
somnio 001 00508001	16898724	90 Tage	F51.0, G47.0	F31, G40	Erwachsene(r) (18-65 Jahre), Erwachsene (älter als 65 Jahre)	Männlich, Weiblich, Nichtbinäre Geschlechts- identität	224,99 €	-	0,00 €

Anmerkung. Pharmazentralnummer zum Erhalt einer DiGA.

1.6.11 Rezeptbeispiel

Abbildung: "Rezeptbeispiel für DiGA"

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Hilfs- BVG	mittel- 7	Impli- stoff- 8	Spr.-St- bedarf 9	Begr- Pflcht	Apotheken-Nummer / IK
Musterkrankenkasse		6	7	8	9		
Name, Vorname des Versicherten		Zuzahlung		Gesamt-Brutto			
Mustermann							
Max							
Musterstraße 5							
XXXXX Musterstadt							
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status		Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.			
				Faktor			
				Taxe			
Vertragsarzt-Nr.	VK gültig bis	Datum		1. Verordnung			
				2. Verordnung			
				3. Verordnung			
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Vertragsarztstempel					
Digitale Gesundheitsanwendung							
PZN: XXXXXXX							
Name der App							
b b b r		Abgabedatum		Unterschrift des Arztes			
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		in der Apotheke		Muster 16 (4.2004)			
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer						

Anmerkung. Musterbeispiel für DiGA mit PZN und Name der App.

1.6.12 Identifikationsnachweis

Extras:

- Teleclinic
(https://www.teleclinic.com/app/deprexis/?utm_source=Partner&utm_medium=online-partner&utm_campaign=2311-diga-deprexis-integration)
- Rezeptservice
 - o Manche DiGA-Anbieter übernehmen auch das Kontaktieren der Krankenkassen

Abbildung: "Identifikationsnachweis für DiGA"

Bestätigung der Indikation für eine Digitale Gesundheitsanwendung für

Name, Vorname des/der Versicherten / geb. am

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei dem/der o.g. Patient/in wurde die Diagnose

__ F51.0: Nichtorganische Insomnie

__ G47.0: Ein- und Durchschlafstörungen

festgestellt. Die Kontraindikationen Epilepsie (G40), bipolar affektive Störungen (F31), akute vorübergehende psychotische Störungen (F23) und Suizidalität liegen nicht vor.

Daher verordne ich die Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA)

HelloBetter Schlafen
PZN 18453937

mit einer Lizenzdauer von 90 Tagen nach Zugangsaktivierung.

Ich bitte Sie, Ihrem/Ihrer Versicherten einen entsprechenden Freischaltcode zur Verfügung zu stellen.

Bei Fragen zur DiGA wenden Sie sich bitte an fachpublikum@helloworld.de

Mit freundlichen Grüßen

Anmerkung. Bestätigung Name und Geburtsdatum der*s Versicherten

1.6.13 Zugangsweg: Antrag bei der Krankenkasse

- Versicherte können direkt einen Antrag auf Genehmigung bei ihrer Krankenkasse stellen
- wenn eine entsprechende Indikation vorliegt, übernimmt diese die Kosten
 - o wenn z. B. eine Insomnie-Diagnose besteht und eine App zur Behandlung der Schlafstörung genutzt werden möchte
- Niedergelassene müssen keine Nachweise beibringen o. Befunde zusammenstellen

1.6.14 Kosten für Versicherte

Keine Kosten für Versicherte

- Kosten für DiGA werden von der Kasse direkt mit dem Hersteller abgerechnet
- keine Zuzahlungspflicht für Versicherte

1.6.15 Abrechnung und Vergütung

- Erstverordnung:
 - o Bestandteil der Versicherten- und Grundpauschalen
 - o sowie weiterer Leistungen des EBM

- Verlaufskontrollen und Auswertungen
 - o BfArM hat für einige Anwendungen ärztliche/psychotherapeutische Tätigkeiten festgelegt
 - o Ärzt*innen/Psychotherapeut*innen erhalten dafür eine zusätzliche Vergütung
 - o Vergütung wird für jede Anwendung neu festgelegt

→ GOP siehe hier: <https://www.kbv.de/html/diga.php>

1.7 Digitale Health Navigator*innen: Technik- und Skills-Check

1.7.1 Sie verfügen bereits über die Core Skills!!

Abbildung: "Core Skills"

Anmerkung. Auflistung der gesundheitsbezogenen Tätigkeiten.

1.7.2 Gemeinsames Brainstorming

Abbildung: "Brainstorming"

Anmerkung. Brainstorming zu Themen wie Kommunikation, Datenschutz und Internet.

- Welche digitalen Skills sind für die Patient*innen besonders wichtig?
- Welche digitalen Skills sind für Sie als digitale Health Navigator*innen besonders wichtig?

- Welche digitalen Skills sollten Sie vermitteln können?
- Was könnten besondere Herausforderungen sein?

1.8 Vermittlung der Kernkompetenzen: DiGA downloaden, installieren und sich anmelden

1.8.1 DiGA-Verzeichnis

zu finden unter: diga.bfarm.de

Beim Bfarm DiGA-Verzeichnis sind die Plattformen hinterlegt, auf denen man sich eine DiGA installieren/runterladen/nutzen kann.

Mit einem Klick darauf wird man zur entsprechenden Seite geführt.

1.8.2 App-Store/Google Play

Abbildung: "HelloBetter im App Store"

Anmerkung. Hello Better als DiGA zum runterladen im App Store, ebenfalls möglich im Google Play Store.

Abbildung: "HelloBetter Panik"

HelloBetter Panik

GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH, Deutschland | hellowetter.de/

✓ Dauerhaft aufgenommen ⓘ

Informationen für Fachkreise

HelloBetter Panik ist ein interaktives psychologisches Therapieprogramm zur Behandlung und Reduzierung der Symptomstärke einer Panikstörung und Agoraphobie mit Panikstörung. Anhand einer randomisiert kontrollierten Studie konnte der Nachweis eines positiven Versorgungseffekts für Patientinnen und Patienten mit psychotherapeutischer Vorerfahrung erbracht werden. Der 12-wöchige Online-Kurs vermittelt fundierte Psychoedukation in Texten, Videos und Audios sowie wirksame Strategien aus der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT). Dazu gehören unter anderem wiederholte Konfrontationen mit inneren und äußeren angstauslösenden Reizen, kognitive Umstrukturierung, Entspannungsübungen und eine Rückfallprophylaxe.

Plattformen

Apple App Store

Google Play Store

Webanwendung

[Mehr erfahren](#)

Anzuwenden bei

F40.01 Agoraphobie: Mit Panikstörung

F41.0 Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]

[Mehr erfahren](#)

Anmerkung. Informationen für Fachkreise zur DiGA-App HelloBetter spezialisiert auf Panikstörung.

1.8.3 Webanwendung

Abbildung: "deprexis"

Sie haben bereits einen Freischaltcode von Ihrer Krankenkasse erhalten und möchten Ihren Zugang zu deprexis aktivieren?

Dann können Sie hier direkt starten.

deprexis freischalten

Anmerkung. Aktivierung deprexis Zugang durch Freischaltcode online.

1.8.4 Beispiel: Leitsysteme auf Anbieterseiten

Viele Anbieter*innen leiten auf Ihren Internetseiten einfach und gut verständlich durch das Verordnungs- und Anmeldesystem.

Abbildung: "Praxisanleitung zum Verordnungs- und Anmeldesystem deprexis"

Anmerkung. Auflistung einzelner Anmeldungsschritte bei "deprexis". Link:<https://de.deprexis.com>.

Abbildung: "Willkommen bei HelloBetter Panik"

< Zurück

Willkommen bei HelloBetter Panik

Unsere Online-Kurse sind für dich kostenfrei. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Rezept von einer Ärztin oder einem Psychotherapeuten. Also, los gehts!

In welcher Situation befindest du dich gerade?

Ich hätte gerne ein Rezept für den kostenfreien Kursstart

Ich habe schon ein Rezept oder eine Diagnose

Ich habe schon einen Zugangscode

Ich bin privat versichert

Anmerkung. Erste Schritte auf der DiGA-App "HelloBetter" für Panikstörung. Link: <https://hlobetter.de/rezept/service/2/2/>.

1.8.5 Rollenspiel: Set-Up

Aufgabe:

- Finden Sie sich in zweier Paaren zusammen
- Eine Person übernimmt die Rolle der DHN
- Die andere Person übernimmt die Rolle eines*r Patientin (Denke Sie an ihre Patient*innen aus der Praxis)
- Die DHN erklärt dem*r Patienten*in, wie er*sie eine DiGA
 - o downloaden kann

- o einrichten kann
- o installieren kann

→ Schwierigkeitsstufe 1: Face-to-face

→ Schwierigkeitsstufe 2: am Telefon

Gemeinsame Auswertung:

- Welche Fragen kommen auf?
- Was war leicht?
- Was war herausfordernd?
- Welche Fähigkeiten sind für die Wissensvermittlung an Patient*innen besonders wichtig?
- Worauf sollte man achten?

1.8.6 Check-Ins mit Patient*innen

Die DiGAs sind nun auf den Smartphones der Patient*innen eingerichtet.

Gemeinsames Brainstorming:

- Was könnten Inhalte der regelmäßigen Check-Ins sein?
- Was könnten die digitalen Health Navigator*innen fragen?
- Auf welche Punkte sollten Sie eingehen?
- Wie könnten Sie fragen und gut ins Gespräch kommen?

Mögliche Themen:

- Trouble Shooting
- Wohlbefinden mit der DiGA
- Umgang mit entstehenden Gesundheitsdaten
- ...

1.8.7 Check-Ins mit Patient*innen: Motivational Interviewing

1 Erfahrungen erkunden

- Wie fühlt sich die Nutzung der DiGA für Sie bisher an?
- Was haben Sie bei der DiGA-Nutzung erlebt?

2 Herausforderungen und Ambivalenzen besprechen

- Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie bisher bei der Nutzung der Anwendung begegnet sind?
- Gibt es bestimmte Dinge, die Ihnen bei der Nutzung Sorgen oder Schwierigkeiten bereiten?
- Was hält Sie davon ab, die DiGA regelmäßig zu nutzen?

3 Selbstvertrauen und Kompetenz stärken

- Wie sicher fühlen Sie sich im Umgang mit der Anwendung?

- Gibt es etwas, das ich tun kann, um Ihnen mehr Sicherheit im Umgang mit der Anwendung zu geben?
- Welche Schritte könnten Sie unternehmen, um die Anwendung noch effizienter in Ihren Alltag zu integrieren?
- Welche Unterstützung könnte Ihnen helfen, falls Herausforderungen auftreten?
- Gibt es kleine Schritte, die Sie sich vornehmen könnten, um die DiGA einfacher oder effektiver zu nutzen?

4 Fortschritte und positive Veränderungen erkennen

- Haben Sie bisher eine Veränderung bemerkt, seit Sie die Anwendung nutzen?
- Konnten Sie kleine Erfolge feststellen? (Egal wie klein)
- Wie können wir gemeinsam sicherstellen, dass Sie weiterhin positive Entwicklungen erleben?

5 Ziele, positive Visionen und langfristige Motivation

- Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie die Anwendung regelmäßig verwenden – was denken Sie, könnte langfristig besser werden?
- Wenn Sie die DiGA regelmäßig und erfolgreich nutzen, wie könnte das Ihr Leben verbessern?
- Wie können wir den Einsatz der Anwendung so gestalten, dass Sie sich auf dem Weg dorthin unterstützt fühlen?

1.8.8 Umgang mit entstehenden Daten

Je nachdem, welche DiGA genutzt wird, entstehen unterschiedliche Gesundheitsdaten.

In Schulung II und III werden alle Psych-DiGAs vorgestellt und auch darauf eingegangen, welche Gesundheitsdaten entstehen.

Feedback- und Rückkopplungsschleifen im Team:

Sie können schon einmal in ihrem Team gemeinsam mit den Behandler*innen überlegen:

- Wer sieht die entstehenden Gesundheitsdaten ein und wertet diese aus?
- Wie werden diese im Team kommuniziert?
- Wer bespricht sie mit den Patient*innen?
- Wie tauschen Sie sich im Team aus?

1.8.9 Trouble-Shooting bei Patient*innen

Wo finde ich Hilfe?

- Rückgriff auf eigene DiGA-Skills/digital Skills
- DiGA-Anbieter kontaktieren
- Harvard Digital Health Navigator Training

1.8.10 Harvard Digital Health Navigator Training

Abbildung: "Digital Health Navigator Training"

Anmerkung. Handbuch, in welchem alles Schritt für Schritt abgebildet ist - für Mac und Windows Betriebssysteme.

Erklären sollte somit leicht sein.

Gemeinsames Brainstorming:

- Mit welchen Problemen können Patient*innen auf Sie zukommen?
- Welche Schwierigkeiten werden Ihnen häufig begegnen?
- Technische Fragen
- Inhaltliche Fragen
- Emotionales Wohlbefinden

"learning as we go"

Ergebnisse aus der Adaption:

- Beratung zu Rezept Fragen (wie kommt man dahin), Wegweiser für Pat.
- Hilfestellungen zu technischen Problemen
- Überprüfen, ob die DiGA wirklich die passende ist - oder ob eine andere Option hilfreicher wäre

→ Motivieren

→ Empathisch handeln

1.9 Recap und Feedback

1.9.1 Recap: Aufgaben und To-Do's

- Schulungen in den Teams planen und durchführen
- Feedbackschleifen und Aufgaben in den Teams besprechen (Umgang mit entstehenden Gesundheitsdaten)
- Probieren Sie sich in den DiGAs aus

1.9.2 Fragen

Offene Fragen:

- Haben Sie noch Fragen zu den Inhalten der Schulung?
- Ist etwas offen geblieben?
- Gibt es einen Inhalt, den wir bei den nächsten Schulungen unbedingt berücksichtigen sollten?

1.10 Referenzen und Websites

- Guth, M., Wiebe, A., & Philipsen, A. (2023). Digitale Gesundheitsanwendungen mit psychotherapeutischem Fokus. *Der Nervenarzt*, 94(3), 250-261.
- Perret, Sarah, et al. "Standardising the role of a digital navigator in behavioural health: a systematic review." *The Lancet Digital Health* 5.12 (2023): e925-e932.

Websites:

- DigiNavi-Studie:
 - o <https://www.diginavi.de>
 - o <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/ressortforschung/handlungsfelder/forschungsschwerpunkte/pilotvorhaben-zur-implementierung-und-verstetigung-von-digital-health-ansaetzen/diginavi>
- Diga-Suche: <https://diga.bfarm.de/de>
- Muster 16: <https://www.kbv.de/html/27760.php>
- Verordnungsprozess: <https://www.kbv.de/html/diga.php>
- Datensicherheit:
 - o https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Aufgaben/DiGA-und-DiPA/Datensicherheitskriterien/_node.html
 - o <https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Technische-Richtlinien/TR-nach-Thema-sortiert/tr03161/tr-03161.html>

2 Training für digitale Health Navigator*innen: Schulung II

13:00 - 13:30	Ankommen - Zeit für Fragen / Technikprobleme
13:30 - 14:30	Angststörungen und DiGAs
14:30 - 14:45	PAUSE
14:45 - 15:05	Suchterkrankungen und DiGAs
15:05 - 15:20	Essstörungen und DiGAs
15:20 - 15:30	Persönlichkeitsstörungen und DiGAs
15:30 - 15:45	Vorstellung Invirtio
15:50 - 16:00	Verabschiedung

2.1 Agenda: Schulung II

Anmerkung. Bei den hier vorgestellten DiGAs handelt es sich um alle Psych-DiGAs, die zum Zeitpunkt der Schulung (11/2024) offiziell zugelassen waren. Es werden stetig neue DiGAs zugelassen, andere verlieren die Zulassung. Insofern sollte die Aktualität der DiGAs bei Durchführung der Schulung geprüft werden.

2.2 Angst, Panik & DiGAs

2.2.1 Epidemiologie: Angst

- Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen!
Erwachsene (Allgemeinbevölkerung ab 18 Jahren)
- Lebenszeitprävalenz:
 - o Panikstörung: 2-5%
 - o Agoraphobie: 2-4%
 - o Generalisierte Angststörung: 3-6%
 - o Soziale Phobie: 4-7%
 - o Spezifische Phobie: 11,3%
- 12-Monats-Prävalenz: 15,3% (9,8 Mio. Menschen)

Hoyer, J., Knappe, S. (2020). Klinische Psychologie & Psychotherapie. Springer, Berlin, Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-61814-1_1

→ Über alle Altersgruppen hinweg leiden Frauen etwa doppelt so häufig unter einer Angststörungen im Vergleich zu Männern.

Tab. 1 12-Monats-Prävalenzen psychischer Störungen (DSM-IV-TR) in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung ^a				
Störung bzw. Störungsgruppe (ICD-10-Code)	Frauen	Männer	Gesamt	Anzahl Betroffener (Mio.) ^b
	Prozent (95%-Konfidenzintervall)			
Angststörung (F40, F41)	21,3 (19,4–23,2)	9,3 (8,0–10,8)	15,3 (14,2–16,6)	9,8
– Panikstörung ^e	2,8 (2,2–3,6)	1,2 (0,8–1,8)	2,0 (1,6–2,5)	1,3
– Agoraphobie	5,6 (4,6–6,8)	2,3 (1,7–3,1)	4,0 (3,4–4,7)	2,6
– Soziale Phobie	3,6 (2,7–4,8)	1,9 (1,4–2,5)	2,7 (2,2–3,4)	1,7
– Generalisierte Angststörung	2,9 (2,2–4,0)	1,5 (1,1–2,2)	2,2 (1,8–2,8)	1,4
– Spezifische Phobien ^f	15,4 (13,8–17,2)	5,1 (4,2–6,2)	10,3 (9,3–11,3)	6,6

Jacobi, F., Höfler, M., Strehle, J. et al. Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Nervenarzt 85, 77–87 (2014). <https://doi.org/10.1007/s00115-013-3961-y>

2.3 Ätiologie: Angst

- Risikofaktoren können zwischen den unterschiedlichen Angststörungen variieren
- Unter den allgemeinen Faktoren für eine Entstehung einer Angststörung kann man folgende zählen:

Abbildung: "Entstehung einer Angststörung"

Anmerkung. Risikofaktoren für die Entstehung einer Angststörung, Endrass, T., & Riesel, A. (2022). Klinische Psychologie und Psychotherapie: Ein Überblick für Psychologiestudierende und-interessierte. Springer.

2.3.1 Symptome und Klinik: Angst

Abbildung: "Symptome verschiedener Angststörungen"

Anmerkung. Symptome verschiedener Angststörungen nach ICD-10, Endrass, T., & Riesel, A. (2022). Klinische Psychologie und Psychotherapie: Ein Überblick für Psychologiestudierende und-interessierte. Springer.

Angststörung	Kernsymptomatik
Spezifische Phobie (F40.2)	Intensive Angst vor einem spezifischen Reiz (Objekt, Tier, Situation, Höhen oder Blut und Spritzen)
Soziale Phobie (F40.1)	Angst vor Aufmerksamkeit und einer negativen Bewertung in sozialen Kontexten oder Leistungssituationen
Generalisierte Angststörung (F41.1)	Übermäßiges Sorgen in Bezug auf: alltägliche Ereignisse, das Sorgen an sich; Sorgen beziehen sich auf verschiedene Bereiche wie Gesundheit oder Arbeit
Panikstörung (F41.0)	Unerwartete und wiederkehrende Panikattacken, die sich nicht auf einen bestimmten Kontext, eine Situation oder ein Objekt beschränken. Angst vor dem Wiederauftreten einer Attacke und ihren folgen
Agoraphobie (F40.0)	Vermeidung von und Angst vor min. zwei der Situationen: Menschenmengen, öffentlichen Plätzen, alleinsein, Reisen; Möglichkeit auf eine Kombination mit einer Panikstörung

2.3.2 Entstehung und Verlauf: Angst

Entstehung

- Spezifische Phobien manifestieren sich in der Kindheit;
- soziale Phobien manifestieren sich typischerweise in der Adoleszenz
- Panikstörung, generalisierte Angststörung und Agoraphobie entstehen vorwiegend in der späten Adoleszenz und dem jungen Erwachsenenalter

Verlauf

- Panikstörung und Agoraphobie: eine Spontanremission der Symptomatik liegt bei ca. 14%; Rückfälle nach einer Remission häufig (erneutes Auftreten von Paniksymptomen bei 65 % für Frauen und 39 % für Männer)
- Generalisierte Angststörung: graduelle, nahezu stetige Akkumulation der Fälle über die Lebensspanne ab dem Inzidenzanstieg in der Adoleszenz; unbehandelt chronisch und persistierend (Schwankungen der Symptomschwere über die Zeit möglich)
- Soziale Phobie: unbehandelt ergibt sich ein chronischer Verlauf mit einer Möglichkeit von Schwankungen der Symptomschwere bis unter den diagnostischen Grenzwert

Endrass, T., & Riesel, A. (2022). Klinische Psychologie und Psychotherapie: Ein Überblick für Psychologiestudierende und-interessierte. Springer.

2.3.3 Diagnostik und Differentialdiagnostik: Angst

Abbildung: "Differentialdiagnostik Angst"

Anmerkung. Diagnostischer Entscheidungsbaum von J. Margraf, 2021.

2.3.4 Therapie der Angststörung

Verfahren der 1. Wahl

- Kognitive Verhaltenstherapie
- Exposition → bei Sozialer und Spezifischer Phobie

Verfahren der 2. Wahl

- Psychodynamische Verfahren

Pharmakotherapie

- SSRIs
- Kombinationstherapie

2.4 DiGAs bei Angststörungen

2.4.1 DiGAs für Angsterkrankungen

Abbildung: Übersicht existierender DiGAs bei Angsterkrankungen.

Anmerkung. digitale Gesundheitsanwendungen für Angststörungen.

2.4.2 Indikationsbereiche

Abbildung: "Auflistung Indikationsbereiche DiGAs"

	Agoraphobie F40.0 (oder Agoraphobie mit Panikstörung F40.01)
	Soziale Phobie F40.1
	Spezifische Phobie F40.2
	Panikstörung F41.0
	Generalisierte Angststörung F41.1

Anmerkung. Verteilung einzelner DiGas auf Störungsbilder.

2.4.3 Gruppe: Angst 1 von 7: Mindable Soziale Phobie

Name der DiGA	Mindable Soziale Phobie
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Vorläufig bis 10.12.2024
Anwendungsdauer	min. 12 Wochen
PZN	19166938
indizierte Diagnosen	F40.1
Kontraindikationen	Für diese DiGA bestehen laut Hersteller keine Kontraindikationen nach ICD-10
Web-/ Appbasiert	App
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch
Reminder	Ja (Emails) (Erinnerungen, Fortschrittsupdates, Motivationsnachrichten, Feedback)
Individualisierbare Inhalte	Ja (personalisierte Inhalte, Benutzerfreundlichkeit, Feedback und Anpassung, Unterstützung und Begleitung)
Interaktion	Nein
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Abbildung: "DiGA "Mindable" für Soziale Phobie"

Hilfe in der Hosentasche

Empfinde wieder Freude an sozialen Interaktionen

Lass die Angst, negativ bewertet zu werden, nicht dein Leben bestimmen. Mindable: Soziale Phobie unterstützt dich bei der Bewältigung deiner Sozialen Phobie und reduziert deine Symptome.

[Hol dir die App](#) [Mach den Selbsttest](#)

Anmerkung. Mindable zur Bewältigung der Sozialen Phobie und deren einhergehenden Symptomatik. Link: https://www.mindable.health/de/soziale-phobie?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=general-spa-01-2024&qad_source=1&qbraid=0AAAAApATMwXiuvY5DKIXJcud6S09i02R1&qclid=Cj0KCQiAouG5BhDBARIsAOC08RRo4oUlp8hS0eoCGN-XkbMsGpH_d86nY-AL9skf15vzeLet-lz2Zl4aArHfEALw_wcB.

Aufbau der DiGA:

- Psychoedukation
- Übungen

- Check-Ups

Abbildung: “Übungen DiGAs”

Anmerkung. Zwei Anwendungsübungen im Alltag einer DiGA.

Lernen und Verstehen

- Lesen
- Etwas Schreiben
- konkrete Übungen
- eine Präsentation in einer online Konferenz halten
- jemanden kennen lernen
- Video-Feedback
- Videos aufnehmen und dann überprüfen, ob man wirklich zittert/...

Abbildung: “DiGA - Lernen und Verstehen”

Anmerkung: Psychoedukative Themen innerhalb der DiGA.

Experiment Sicherheitsverhalten

- Simulierter Vortrag

Konkrete Übungen

- Aufmerksamkeitstraining
- Verhaltensexperiment

Abbildung: “Befürchtungen testen”

Anmerkung. Planung von Experimenten zur Reduktion von Befürchtungen.

Abbildung: “Kurvenverlauf Alltagseinschränkungen”

Anmerkung. Abnahme der Alltagseinschränkungen durch Konfrontation mit Ängsten, Link: https://www.mindable.health/soziale-phobie?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=general-spa-01-2024&qad_source=1&qclid=CjwKCAiAudG5BhAREiwAWMISjKS6NHsmg5DTu_VX-it9GMaxXzeF_CX2QTpTJuZ_ezVmlp13r7PDxBoCtqcQAvD_BwE.

Wöchentliche Check-Ups Abbildung: "Check-Up"

Anmerkung. Stimmungstests in der DiGA, Link: https://www.mindable.health/soziale-phobie?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=general-spa-01-2024&qad_source=1&qclid=CjwKCAiAudG5BhAREiwAWMISjKS6NHsmg5DTu_VX-it9GMaxXzeF_CX2QTpTJuZ_ezVmlp13r7PDxBoCtqcQAvD_BwE.

Abbildung: "zusätzliche Funktionen innerhalb der Checkups"

Weitere Funktionen Zusätzlich für dich

Wöchentliches Checkup
Erfasse deine Empfindungen per Fragebogen und verfolge so ganz einfach deine Fortschritte und Erfolge.

Daten exportieren
Exportiere deine Erfolge als PDF und besprich sie bei Bedarf mit einer Ärzt:in oder Therapeut:in.

Anmerkung. Export von Daten zur Besprechung mit Behandler*innen.

2.4.4 Gruppe: Angst 2 von 7: HelloBetter: Panik

Abbildung: "HelloBetter Panik"

Anmerkung. QR-Code zum Scannen der DiGA, Link: <https://hellobetter.de/online-kurse/panik/>.

Abbildung: "Online Therapieprogramm HelloBetter Panik"

Online-Therapieprogramm bei Panikstörung und Agoraphobie mit Panikstörung

- ✓ Psychoedukation
- ✓ Interozeptive Expositionsübungen
- ✓ In-vivo Expositionsübungen
- ✓ Kognitive Umstrukturierung
- ✓ Rückfallprophylaxe

Indikationen

- F41.0 Panikstörung
- F40.01: Agoraphobie mit Panikstörung

Kontraindikationen

- F00-F09: Psychische Erkrankungen aufgrund von Hirnfunktionsstörungen
- F10-F16, F18, F19: Psychische- und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
- F2, F32.3, F33.3: Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises und psychotische Störungen
- F30, F31: Vorliegen einer bipolaren Störung und/oder manischen Episode
- F44: Dissoziative Störungen
- Suizidalität

25

Anmerkung. Auflistung Indikationen und Kontraindikationen für "HelloBetter Panik" und einzelne Manualbausteine"

Abbildung: "Einführung Online-Kurs"

So funktioniert unser Kurs

Kurseinheiten

Insgesamt 6 Kurseinheiten von jeweils ca. einer Stunde, die du innerhalb von 12 Wochen flexibel in deinen Alltag einbinden kannst.

The image shows a laptop and a smartphone displaying the "HelloBetter Panik" course interface. The laptop screen shows a welcome message "Willkommen zurück Anika" and a list of course units: "Medikation Panik", "Klarheit schaffen", and "Angst bewältigen". The smartphone screen shows the "HelloBetter Panik" app interface with a list of course units.

Anmerkung. Einführung Rahmenbedingungen HelloBetter Panik.

Abbildung: "Auflistung 6 Schritte des DiGA Manuals"

01.	Klarheit schaffen In dieser Kurseinheit möchten wir dich willkommen heißen. Du kannst deine Situation erforschen und erfährst, was Angst eigentlich ist und wie eine Panikattacke entsteht.	04.	Gedanken aufspüren Welche Rolle spielen deine Gedanken bei der Entstehung von Angst? Lerne, deine angstmachenden Gedanken besser zu verstehen und spüre sie auf.
02.	Angst herausfordern Stell dich der Angst: Erfahre, warum Panikattacken wiederkommen und welche Rolle dein Verhalten dabei spielt. Und dann fordere die Angst heraus und lerne, wie du dich Schritt für Schritt an sie gewöhnen kannst.	05.	Gedanken verändern Vertiefe dein bisher Gelerntes und plane ein neues Mutprojekt. Stelle dann deine Angstgedanken auf die Probe und finde neue Gedanken.
03.	Neue Wege gehen Arbeite weiter an der Umprogrammierung deines inneren Alarmsystems und stelle dich neuen Angstmachern. Lerne dabei, wie du deinen Weg finden und deine eigenen Mutprojekte umsetzen kannst.	06.	Meine Zukunft planen In den letzten Wochen hast du Enormes geleistet. In dieser Trainingseinheit wollen wir nun in verschiedene Richtungen blicken und dafür sorgen, dass deine Veränderungen langfristig sind und weitergehen.

Anmerkung. optionales Starten der einzelnen Manualbausteine.

Abbildung "Psychoedukation Angstkreislauf"

The image shows two parts of the 'HelloBetter Panik' app. On the left, a smartphone screen displays a scale titled 'Wie stark war die Panikattacke?' with a green bar indicating intensity from 'sehr stark' to 'sehr mild'. On the right, a circular diagram illustrates the 'Angstkreislauf' (panic cycle) with the following components: Auslöser (Menschenmenge), Wahrnehmung, Gedanke/Bewertung (e.g., 'Ich könnte hier nicht mehr runter'), Gefühl (Angst, Unsicherheit), Verhalten (Ich bin alle der Situationen gefahrlos), Ausschüttung von Stresshormonen, and Körperliche Reaktionen (Herzrasen, Atemnot, Schwindel, Blähhäufigkeit).

Anmerkung. Psychoedukation Angstkreislauf und Anspannungskurve bei einer Panikattacke in HelloBetterPanik.

Abbildung: "Online Stimmungstagebuch"

The graphic features two smartphones at the top left displaying mood tracking interfaces. The main text reads: **Tagebuch** - Beobachte deine Stimmung, dokumentiere Angst und Panikattacken und plane kraftgebende Aktivitäten. Below this, it states: **Lerninhalte** - Texte, Videos, Audios, Übungen – der Kurs ist nicht nur effektiv, sondern sorgt auch für Abwechslung. At the bottom, a laptop and smartphone show a course interface with various learning materials.

Anmerkung. Stimmungstagebuch zur Selbstbeobachtung und Aktivitätenplanung und Online Lerninhalte in HelloBetter.

Abbildung: "Symptomentwicklung"

Behalte dein Befinden im Blick
Hier siehst du, wie es dir aktuell geht und wie sich deine Symptome entwickeln.

Jede Reise hat einen Ausgangspunkt.
Bevor du mit der ersten Einheit beginnst, wollen wir zunächst erfahren, wie es dir geht und was dich belastet. Fülle dafür unseren kurzen Symptom-Check aus und erhalte eine Rückmeldung, wo du stehst.

[Symptom-Check starten](#)

Symptomverlauf

Fülle alle zwei Wochen einen Symptom-Check aus, um zu sehen, wie sich deine Symptome über den Verlauf des Kurses entwickeln.

[Meinen ersten Symptom-Check ausfüllen](#)

Anmerkung. Symptomverlauf online.

- Symptomcheck
- Symptomverlauf

Abbildung: "Nachrichtenportal mit Online-Coach"

Deine Nachrichten mit Dr. Lara Ebenfeld
Bei Fragen kannst du dich jederzeit mit einer Nachricht an deinen Coach wenden.

Keine neuen Nachrichten →

Lerne deinen Coach kennen.
Dein HelloBetter Coach begleitet dich durch den gesamten Kurs und verfolgt deinen Fortschritt. Falls du Fragen hast oder Hilfe benötigst, kannst du deinem Coach jederzeit eine Nachricht schreiben

Dein Coach,
Dr. Lara Ebenfeld
Psychologin

[Erfahre mehr über deinen Coach →](#)

Anmerkung: persönlicher Austausch mit Online Coach über HelloBetter.

- persönlicher Coach

Abbildung: "BetterBox"

Deine BetterBox
Alle Übungen aus deinem Kurs auf einen Blick.

Für dich ✨ Media 🎧 Artikel 📖

Willkommen in deiner BetterBox, demo
Hier findest du empfohlene Artikel, Strategien und Übungen aus deinem Kurs.

Anmerkung: empfohlene Artikel, Skills und Übungen online.

- Toolbox/Skills

2.4.5 Gruppe: Angst 3 von 7: Invirto - Die Therapie gegen Angst

Digitale Angsttherapie nach Leitlinie
mit der Invirto App & Virtual Reality

Name der DiGA	Invirto-Die Therapie gegen Angst
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	F41.0 : 17148072 F40.1 : 17148066 F40.00/F40.01: 17148042
indizierte Diagnosen	F40.00, F40.01 , F40.1 , F41.0
Kontraindikationen	F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F30, F31, F32.2, F32.3, F33.3, H54.0, H54.1, H54.4, H54.5, H81, H82, H91.3, I08, I09, I20, I22, I25, I45, I49, I50, I69, R42
Web-/ Appbasiert	App
Sprachen	Deutsch

Reminder	Ja (SMS/Email/In-App-Benachrichtigungen (Erinnerungen, Fortschritte, Feedback, Motivationsnachrichten))
Individualisierbare Inhalte	Patientenorientiert (individualisierbare Inhalte eher nein)
Interaktion	Ja (Chatbot-Interaktionen)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung VR Exposition und Indikation, Monitoring und Motivation, Follow-Up, einzelne Lernvideos freischalten

2.4.6 Gruppe: Angst 4 von 7: Mindable: Panikstörung und Agoraphobie

- Mindable bietet Psychoedukation, unterschiedliche Expositionangebote und Symptomtagebücher

Name der DiGA	Mindable Panikstörung und Agoraphobie
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	min. 8 Wochen
PZN	17454202
indizierte Diagnosen	F40.0, F41.0
Kontraindikationen	F10.0, F11.0, F12.0, F13.0, F14.0, F16.0, F17.0, F18.0, F20, F21, F22, F23, F24, F28, F29, F31, F32.3, F33.3
Web-/ Appbasiert	App

Aufbau in 3 Bausteinen

1) Psychoedukation	Angst verstehen - um sie später überwinden zu können
2) Symptomprovokation	Üben, um den Körper an Paniksymptome zu gewöhnen
3) Konfrontation	Angeleitet immer wieder in angstauslösende Situationen und Orte gehen → dort bleiben, bis sich die Angst im Körper von alleine beruhigt (Exposition, Gewöhnung)

Abbildung: "die 3 Bausteine von Mindable"

Anmerkung. Arbeitsitems zur Behandlung von Angst, Link: <https://www.mindable.health/panik>.

Abbildung: "Schritt 1 Psychoedukation"

Anmerkung. vorgegebene psychoedukative Angstthemen zur Selbstbeschäftigung.

Abbildung: "Schritt 2 Symptomprovokation"

Anmerkung. Gewöhnung an Körpersymptome durch gezielte Übungen.

Abbildung: "Schritt 3 Konfrontation"

Anmerkung. Konfrontationsübungen im Alltag.

Abbildung: "Angsttagebuch"

Anmerkung. Stimmungs- und Verhaltenstagebuch nach Angstkonfrontation.

Abbildung: "Tages Check-ups"

Anmerkung. Verlaufsmessungen von Stimmung und Verhalten während der DiGA, Link: <https://www.mindable.health/panik>.

2.4.7 Gruppe: Angst 5 von 7: Novego

Name der DiGA	Novego: Ängste überwinden
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Vorläufig bis 23.03.2025
Anwendungsdauer	min. 6 Wochen (Einmallizenz)
PZN	18726714
indizierte Diagnosen	F40.0, F40.1, F40.2, F41.0
Kontraindikationen	F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F10.2, F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F30, F31
Web-/ Appbasiert	Web

Abbildung: "Novego Angstspezifische Interventionen"

Auf dich und deine Ängste zugeschnitten
Am Anfang erstellst du deine ganz persönliche Angsthierarchie. Anschließend werden dir die Übungen vorgeschlagen, die für dich passen.

- Weit weg von zu Hause sein
- Bus
- Autobahn fahren
- Alleine zu Hause sein

Daten exportieren
Du kannst deine Daten und Fortschritte jederzeit als PDF exportieren und sie mit deiner Ärzt:in oder Therapeut:in teilen.

Anmerkung. Konfrontationsübungen ohne therapeutische Begleitung.

Abbildung: "praktische Übungen für den Alltagstransfer"

Anmerkung. Achtsamkeitsübungen, interaktive Spiele und Lösungsstrategien im Umgang mit Angst.

Abbildung: "wöchentliche Novego Module"

Wöchentlich neues Novego Modul mit besonderem thematischem Schwerpunkt

Arbeitsmaterialien, Übungen und Dokumente stehen auch über das Programmende hinaus bereit

Module werden wochenweise freigeschaltet – Bearbeitung in kleinen Schritten wichtig für die verhaltenstherapeutische Wirkung

Materialien stehen Ihnen im Downloadbereich zur Verfügung

Anmerkung: Wöchentliche Module und Materialien mit besonderem thematischen Schwerpunkt.

Abbildung: "Eingangsfragebogen Novego"

Individuelle Zusammenstellung der Inhalte nach einem Eingangsfragebogen

- Auswahl von Begleiterkrankungen oder Begleiterscheinungen (z.B. Herzkrankungen, chronische Schmerzen)
- Auswahl der Schwerpunkte anhand von Symptombeschreibungen (z.B. Panik/Phobien, GAS, Soziale Angst)
- Bildsprache angepasst auf Alter / Geschlecht
- Anpassung von Textbausteinen auf die Motivation oder persönliche Lebenssituation (z.B. angepasst auf Status der Arbeitstätigkeit, Umfang des sozialen Umfelds etc.)

20

Anmerkung. Eingangsfragebogen zur Erfassung von Begleiterkrankungen, Symptomen und soziodemografischen Daten.

Abbildung: "Dokumentation des Programmverlaufs"

Protokolle zur Dokumentation des Programmverlaufs und des Befindens

Protokolle zu Stress, Schlaf, Schmerz oder Ängsten zur Auswahl

- Dokumentation des Empfindens mit Verlaufskurve
- Felder für Anmerkungen zu Ereignissen, die Ihr Empfinden beeinflussen

Wochenrückblick mit Stimmungsbarometer

- Wöchentliche Eingabe der Aktivität / Wohlbefinden / Veränderungsbereitschaft / Erholung
- Übersichtliche Darstellung der Entwicklung von Programmbeginn bis -ende

Anmerkung. Verlaufsmessungen in der DiGA.

2.4.8 Gruppe: Angst 6 von 7: Selfpays: Onlinekurs bei generalisierter Angststörung

Name der DiGA	Selfpays: Online Kurs bei generalisierter Angststörung
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	17554323
indizierte Diagnosen	F41.1
Kontraindikationen	F10.2, F10.3, F11.2, F11.3, F12.2, F12.3, F13.2, F13.3, F14.2, F14.3, F15.2, F15.3, F16.2, F16.3, F17.2, F17.3, F18.2, F18.3, F19.2, F19.3, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F31, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
Web-/ Appbasiert	Web+App
Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (Emails/In-App-Benachrichtigungen) (Erinnerungen, Motivationsnachrichten, Feedback)
Individualisierbare Inhalte	Patientenorientiert (individualisierbare Inhalte eher nein)
Interaktion	Ja (Chatbot-Interaktionen)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Abbildung: "Selfapy zur Behandlung von GAS"

DEINE ONLINE-THERAPIE FÜR

Generalisierte Angststörung

Wünschst du dir weniger Sorgen und mehr Aktivität im Alltag? Gewinne mit Selfapy ein Stück Lebensqualität zurück. Die Kosten erstattet deine Krankenkasse.

[Jetzt loslegen](#)

Anmerkung. Krankenkassengestützte DiGA Selfapy.

Verschiedene interaktive Lektionen:

1. Einführung in die DiGA
2. Psychoedukation (Denken, Handeln, Fühlen; Angst)
3. Die gedankliche Ebene
(Psychoedukation: Angst, Sorgen, negative Bewertungen)
4. Die körperliche Ebene (Angstreaktion)
5. Die Verhaltensebene
6. Die erste Exposition (In-sensu)
7. Die zweite Exposition (In-vivo)
8. Selbstwirksamkeit
9. Achtsamkeit
10. Soziale Umwelt
11. Problemlösetraining
12. Anti-Angst-Paket

Abbildung: “interaktive Lektionen”

Anmerkung. Interaktive Online-Lektionen 1 bis 12.

Abbildung: “Erste Erkenntnisse”

Anmerkung: Psychoedukative Interventionen.

Abbildung: "Selfapy Tagebuch-Funktion"

Anmerkung. Dokumentation von persönlichen Momenten.

- Tagebuch-Funktion
- Erkenntnisse-Funktion

2.4.9 Gruppe: Angst 7 von 7: Velibra

Velibra bietet einen KI - gesteuerten Dialog mit dem Patienten, der aufgrund der gegebenen Antworten Therapieinhalte anpasst und so eine individuelle Therapie ermöglicht (<https://de.velibra.com/>)

Name der DiGA	velibra
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	16879359
indizierte Diagnosen	F40.01, F40.1, F41.0, F41.1
Kontraindikationen	F20, F23, F25, F31, R45.8
Web-/ Appbasiert	Web

Sprachen	Deutsch, Englisch
Reminder	Ja (Emails/Push-Benachrichtigungen) (Erinnerungen an Übungen und Termine, Motivationsnachrichten, Feedback und Fortschrittberichte)
Individualisierbare Inhalte	Ja (Pat. Kann selbst wählen, in welche Richtung die Interaktion mit der AI geht und welche Themen besonders betont behandelt werden)
Interaktion	Ja (Chatbot-Interaktionen)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation, Motivation und Monitoring, Follow-Up

Abbildung: "virtuelle Gespräche"

Virtuelle Gespräche

velibra funktioniert wie eine Psychotherapie und ist genauso wirksam. In aufeinander aufbauenden und empathischen Gesprächen werden Ihnen eine Vielzahl an situationspezifischen Übungen, Audios und Fallbeispielen angezeigt sowie verschiedene Antwortoptionen angeboten.

Anmerkung: virtuelle Gespräche, sowie situationspezifische Übungen durch velibra.

Abbildung: "Tracking und Erinnerungen"

Tracking & Erinnerungen

Durch das tägliche Tracking Ihrer Angst-, Stress- und Depressionssymptome sowie Ihrer aktuellen Stimmung können Sie Ihre Entwicklungen genau verfolgen. Regelmäßige Erinnerungen per SMS oder E-Mail helfen Ihnen dabei, kontinuierlich am Ball zu bleiben.

Anmerkung. tägliche Dokumentation von Angst-, Stress- und Depressionssymptomen in der App.

Abbildung: "individuelle Schwerpunkte"

Individuelle Schwerpunkte

In einem interaktiven Dialog führt unser digitaler Therapeut, Trainer und Begleiter virtuelle Gespräche mit Ihnen. Basierend auf den ausgewählten Antworten passt **velibra** die nachfolgenden Inhalte Ihren persönlichen Bedürfnissen an und setzt so individuelle Schwerpunkte.

Anmerkung. Inhalte auf persönliche Bedürfnisse angepasst.

2.5 Suchterkrankungen & DiGAs

2.5.1 Störungsspezifische Infos

Abhängigkeiten definieren sich durch die folgenden 6 Kriterien - von denen min. 3 im letzten Jahr erfüllt sein müssen:

- starker Wunsch und/oder Zwang, das Medikament zu konsumieren
- verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Menge und/oder der Beendigung der Einnahme
- körperliche Entzugssymptome
- Toleranzentwicklung (Wirkverlust) bzw. Dosissteigerung
- erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu beschaffen oder sich von den Folgen des Konsums zu erholen, verbunden mit der Vernachlässigung anderer Interessen
- fortgesetzter Konsum trotz Folgeschäden

→ F10.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom

→ F17.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Abhängigkeitssyndrom

<https://www.medikamente-und-sucht.de/behandler-und-berater/medikamentensicherheit/missbrauch-und-abhaengigkeit/abhaengigkeit-diagnosekriterien>

2.6 DiGAs bei Suchterkrankungen

2.6.1 Sucht: DIGAs 1 von 3: NichtraucherHelden-APP

Name der DiGA	NichtraucherHelden-APP
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	17575561
indizierte Diagnosen	F17.2
Kontraindikationen	F05, F23, F25, F31, F32, F33, F41, R45.8
Web-/ Appbasiert	App
Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (Push-Benachrichtigungen) (Motivationsnachrichten, Tipps für den Rauchstopp, Erinnerungen, Ermutigungen)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Ja (Chatbot-Interaktion)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Indikation:

Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak, Abhängigkeitssyndrom (F17.2)

Kontraindikationen:

Delir (F05)
Akute vorübergehende psychotische Störungen (F23)
Schizoaffektive Störungen (F25)
Bipolare affektive Störung (F31)
Depressive Episode (F32)
Rezidivierende depressive Störung (F33)
Andere Angststörungen (F41)
Suizidalität, Suizidgedanken (R45.8)

Funktionen:

Feedbackabfragen nach jedem Modul (Antworten bestimmen die weiteren Programminhalte)
Coaching Videos
Podcasts
Auszeichnungen für Erreichtes
Community für den Austausch mit anderen Nutzer*innen

Abbildung: "Aufbau und Funktionen von Nichtraucher Helden"

Anmerkung. Einteilung in "vor Programmbeginn, Vorbereitung auf den Rauchstopp, Rauchstopp und Nachbetreuung".

Motivationsprüche und Bilder im Moodboard
Zusammenfassung der Daten in statistischer Form

→ die DIGA verwendet Strategien der kognitiven verhaltenstherapeutischen Coachings, um Verhaltens- und Denkmuster zu identifizieren und zu verändern

Abbildung: "verschiedene Tools in der DiGA"

Anmerkung. Coaching Videos, Übungen, Auswertungen und tägliche Abfragen.

Abbildung: "Stiftung Warentest Nichtraucher Helden"

 Einzigartiger Ansatz der Wissensvermittlung via Coaching-Videos, durch eine Kombination aus Spielfilmszenen und Arzt-Szenen (**Medical Storytelling**)

 Motivierendes Video-Coaching-Programm mit „echten“ Menschen, anstatt Chat-Bot oder Avatar

 Intensive, **tägliche Nachbetreuung** über 3 Monate

 Nachgewiesene hohe Erfolgsquote bei niederschwelliger Intervention

Siegel

Stiftung Warentest

Ausgabe 01/2024
 Testsieger bei digitalen
 Rauchstopp-Programmen.

Anmerkung. niederschwellige Interventionen mit nachgewiesener hoher Erfolgsquote.

2.6.2 Sucht: DiGAs 2 von 3: SmokeFree

Name der DiGA	SmokeFree-Rauchen aufhören
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Vorläufig bis 28.01.2025
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	18500476
indizierte Diagnosen	F17.2
Kontraindikationen	Für diese DiGA bestehen laut Hersteller keine medizinischen Kontraindikationen gemäß ICD-10
Web-/ Appbasiert	App
Sprachen	Deutsch, Englisch
Reminder	Ja (In-App-Benachrichtigungen) (Nachricht des Quit Coach Chatbots--> motiviert zum Verwenden der App und feiert die erreichten Erfolge, keine Reminderfunktion)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Ja (Chatbot-Interaktion)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Smoke Free
Love not smoking

PZN 18500476

Entwickelt von Expert:innen:

theorie- & evidenzbasiert

- Operante Konditionierung: Regelmäßige Nutzung anregen, Nichtraucher belohnen
- Kognitive Verhaltenstherapie: Nicht hilfreiche Rauchüberzeugungen ändern
- Motivationswissenschaften: Realistische Ziele setzen
- PRIME Theorie: Motivation steigern und aufrechterhalten

Tägliche Rauchstopp "Missionen"

- Erfolge feiern, Selbstvertrauen fördern, Nichtraucher-Identität stärken
- RCT1 mit 28k+ Teilnehmenden zeigt fast Verdopplung der Aufhorraten (OR = 1,86)

D. Crane, H. K. Ubhi, J. Brown, and R. West, "Relative effectiveness of a full versus reduced version of the 'Smoke Free' mobile application for smoking cessation: an exploratory randomised controlled trial," F1000 Research, 7(1524), pp. 1–16, 2019, doi: 10.12688/f1000research.16148.2.

ITT: 1.6% in intervention vs. 0.9 in control

Nur Follow-Up: 19.3% vs. 13.8% in control

Kontinuierliches Feedback

Quit Coach Chatbot

- Digitale Umsetzung des bewährten Rauchstopp-Programms des britischen NCSCT1
- 24/7 zugänglich, auf Augenhöhe, versorgt mit Informationen, Strategien und Hilfe im Umgang mit schwierigen Situationen, Rückfällen oder Rauchverlangen
- RCT2 mit 57k+ Teilnehmenden zeigt mehr als Verdopplung der Aufhorraten (OR = 2,44)
- 15.8% vs 7.1%

1. National Centre for Smoking Cessation and Training. (2019). Standard Treatment Programme - A guide to behavioural support for smoking cessation (3rd ed.). <https://www.ncsct.co.uk/library/view/pdf/NCSCT%20Standard%20Treatment%20Programme.pdf>
2. O. Perski, D. Crane, E. Beard, and J. Brown, "Does the addition of a supportive chatbot promote user engagement with a smoking cessation app? An experimental study," Digit Health, 2019, doi: 10.1177/2055207619880676.

Ständiges Feedback

- Rauchfreie Zeit
- Gespartes Geld und Sparziele
- Gesundheitsverbesserungen
- Gesparte und gewonnene Lebenszeit

Reframing des Rauchstopp als Gewinn statt Verlust

Möglichkeit aus der App heraus zu teilen, um Erfolge zu feiern

Werkzeugkasten zur Verhaltensanalyse

- Übersicht über Auslöser von Rauchverlangen (Gefühle, Situationen, Aktivitäten)
- Visuelle Aufbereitung der Daten als Diagramm
- Karte, die aufzeigt wo Verlangen auftreten

Soziale Unterstützung

- Ständige Verfügbarkeit von Rauchstopp-Peers in der moderierten Community
- Austausch zu besonderen Situationen, Feiern von Erfolgen, gegenseitige Bestärkung

Über 90 Abzeichen als Belohnung für jeden Schritt auf der Reise

2.6.3 Sucht: 3 von 3: vorvida - sensibler Umgang mit Alkohol

Webanwendung

Name der DiGA	vorvida
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	17506382
indizierte Diagnosen	F10.1, F10.2
Kontraindikationen	F20, F23, F25, R45.8
Web-/ Appbasiert	Web
Sprachen	Deutsch, Englisch
Reminder	Ja (SMS/Email) (Vertiefung der Inhalte, keine Reminderfunktion)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Ja (Chatbot-Interaktion)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation, Monitoring und Motivation, Follow-Up

Abbildung: "VORVIDA"

Anmerkung. Auflistung verschiedener Tools von vorvida"

Abbildung: "Abzeichen"

Anmerkung. verschiedene Chips nach erreichter Abstinenzzeit, Link: <https://vorvida.broca.io/de-DE>.

Abbildung: "tägliches Stimmungstest"

... und wie fühlen Sie sich jetzt?

Wie viel man trinkt und wie man sich fühlt hängt oft zusammen. Deshalb ist es sinnvoll, beides im Blick zu behalten. Dazu gibt es den **täglichen Stimmungstest**. Lassen Sie uns das jetzt machen - und dann steigen wir in unser erstes Thema ein.

JETZT BEANTWORTEN

Ihr tägliches Stimmungstest

Gleich kommen sechs Aussagen zu verschiedenen Gefühlslagen. Bitte suchen Sie sich unten aus, inwieweit die jeweilige Aussage für Sie zutrifft.

Aussage 1 von 6

Heute fühlte ich mich bisher...

... **gestresst und frustriert**.

- Trifft überhaupt nicht zu >
- Trifft eher nicht zu >
- Teils-teils >
- Trifft eher zu >
- Trifft genau zu >

Anmerkung. Online-Fragebogen zu verschiedenen Gefühlslagen.

Abbildung: "Vor- und Nachteile von Alkohol"

WAS FINDE ICH GUT ODER SCHLECHT AN ALKOHOL? **VORVIDA**

Übung: Eine Tabelle für Gründe, die für und gegen das Trinken von Alkohol sprechen

Überlegen Sie sich Ihre Antworten in Ruhe. Was dachten Sie, als Sie das letzte Mal über Alkohol und Alkohol-Konsum nachdachten? Versuchen Sie, den positiven so wie den negativen Gedanken Raum zu geben.

	GUT	NICHT GUT
0 1.		
0 2.		
0 3.		
0 4.		
0 5.		
^^		

Anmerkung. Arbeitsblatt Auflistung Vor- und Nachteile von Alkohol zur Abstinenzförderung.

Abbildung: "Alkohol-Check"

Ihr täglicher Alkohol-Check

Um am eigenen Alkoholkonsum etwas zu verändern ist es hilfreich zu wissen, wie viel man trinkt.

Wie viel haben Sie **gestern** getrunken, Demo?

Auf dem Bild sehen Sie typische Beispiele für Standard-Getränke. Unter einem Standard-Getränk wird z.B. ein **kleines Bier** (0,33 Liter), ein **kleines Glas Wein** (0,1 Liter) oder ein **doppelter Schnaps** (4cl) verstanden.

- Ich habe gestern **keinen** Alkohol getrunken. >
- Ca. 1/2 Standardgetränk** (z.B. 1/2 kleines Bier, 1 Schnaps (2cl), 1/2 Glas Wein). >
- Ca. 1 Standardgetränk** (z.B. 1 kleines Bier, 2 Schnäpse, 1 Glas Wein). >
- Ca. 1,5 Standardgetränke** (z.B. 1,5 kleine Biere, 3 Schnäpse, 1,5 Gläser Wein). >

Ihr wöchentlicher Alkohol-Check

Beim wöchentlichen Alkohol-Check geht es darum, wie viel Sie innerhalb der letzten Woche getrunken haben. Er besteht aus **2 kurzen Fragen**.

>

Anmerkung. tägliche bis wöchentliche Alkohol-Checks in der DiGA.

Abbildung: "Online Gespräche"

Für die nächsten Wochen habe ich insgesamt **vier "Gespräche"** vorbereitet, von denen jedes etwa **eine Stunde** dauern wird.

Dabei werden wir uns das Thema **Alkohol** von verschiedenen Seiten ansehen:

- **Trink-Gewohnheiten erkennen:** Im ersten Gespräch werden wir uns vor allem über *Ihre* Trink-Gewohnheiten unterhalten und über Ihre Motivation, daran etwas zu verändern.
- **Die Kraft der Gedanken:** Unser zweites Gespräch dreht sich alles darum, wie man mit Gedanken an Alkohol und dem Verlangen nach Alkohol umgehen kann.
- **Im Alltag zurecht kommen:** Im dritten Gespräch gebe ich Ihnen praktische Tipps für den Umgang mit Alkohol im Alltag.
- **Sich für die Zukunft wappnen!** Wie können Sie längerfristig einen neuen Umgang mit Alkohol entwickeln, beibehalten und damit umgehen, wenn mal etwas nicht so läuft, wie geplant? Darum dreht sich unser viertes Gespräch.

>

>

>

>

Anmerkung. therapeutische Onlinegespräche durch DiGA.

Abbildung: "Notfall-Koffer"

Ihr Notfall-Koffer

Ihr vorvida-Notfall-Koffer soll Ihnen Hilfe bieten, um gegen Ausrutscher und Rückfälle gewappnet zu sein.

Momentan ist Ihr Notfall-Koffer noch leer. In unserem **vierten Gespräch** können Sie ihn füllen.

Hier geht's zur **Startseite** von vorvida.

Anmerkung. Rückfallprävention in Krisensituationen.

2.7 Essstörungen & DiGAs

2.7.1 Störungsspezifische Infos: Binge Eating

F50.4 Essattacken bei anderen psychischen Störungen

- übermäßiges Essen als Reaktion auf belastende Ereignisse, das zu Übergewicht geführt hat

“reaktives Übergewicht” (z.B. bei Trauerfällen, Unfällen, Operationen)

- NICHT Übergewicht als seelische Belastung

F50.8 sonstige Essstörungen

- psychogener Appetitverlust
- nichtorganische Pica (Essen von Papier, Sand etc.) bei Erwachsenen

F50.9 Essstörung, nicht näher bezeichnet

2.7.2 Störungsspezifische Infos: Bulimie

F50.2 Bulimia Nervosa

- wiederholte Anfälle von Heißhunger (Essattacken)
- übertriebene Beschäftigung mit der Kontrolle des Körpergewichts (krankhafte Furcht, dick zu werden)
- extreme Maßnahmen den dickmachenden Effekt der zugeführten Nahrung zu mildern
 - o z.B. Erbrechen, Sport, Missbrauch von Abführmitteln, zeitweiliges Hungern

F50.3 Atypische Bulimia Nervosa

- ein oder mehrere Kernmerkmale der Bulimia Nervosa fehlen - aber ansonsten ein recht klassisches Bild
 - o z.B. Normal- oder Übergewicht

2.8 DiGAs bei Essstörungen

2.8.1 Essstörungen: 1 von 2: selfapy - Binge Eating

Name der DiGA	Selfapy: Online-Kurs bei Binge Eating Störung
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	18468382
indizierte Diagnosen	F50.4, F50.8, F50.9
Kontraindikationen	F10.2, F10.3, F11.2, F11.3, F12.2, F12.3, F13.2, F13.3, F14.2, F14.3, F15.2, F15.3, F16.2, F16.3, F17.2, F17.3, F18.2, F18.3, F19.2, F19.3, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F31, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
Web-/ Appbasiert	Web+App
Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (In-App-Benachrichtigungen) (Erinnerungen an Termine und Übungen, Tagebucheinträge, Motivationsnachrichten)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	(Ja (Möglichkeit auf Interaktion mit Selfapys-Team und Psycholog*innMöglichkeit auf Interaktion mit Selfapys-Team und Psycholog*innen des Teams, Dialog)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Abbildung: "Selfapy Lektion 1 und 2"

Anmerkung: verschiedene Module, die aufeinander aufbauen zur Behandlung von Essstörungen.

Abbildung: "Erfassung Essanfälle"

Anmerkung. Symptombeschreibung.

Abbildung: "Ein Brief an dich"

Anmerkung. Ein Brief an dich vor einem Essanfall.

Aufbau in 12 Lektionen mit verschiedenen Unterkapiteln:

1. Dein Beginn (Einführung in den Onlinekurs)
2. Erste Erkenntnisse (Psychoedukation)
3. Dein Essverhalten
4. Negative Gedanken
5. Umgang mit Gefühlen
6. Stress
7. Selbstwertgefühl
8. Kraftquellen
9. Soziale Umwelt
10. Achtsamkeit
11. Gewichtskontrolle
12. Rückfallkoffer

Einblick in die Lektionen

- Psychoedukation
- Interaktive Komponenten
- erstellte Dateien können heruntergeladen werden

2.8.2 Essstörungen: 2 von 2: selfapy - Bulimie

- Gleicher Aufbau der Lektionen und Gestaltung wie Selfapy bei Binge Eating
- Fokus auf Bulimie

Name der DiGA	Selfapy: Online-Kurs bei Bulimia Nervosa
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	18468376
indizierte Diagnosen	F50.2, F50.3
Kontraindikationen	F10.2, F10.3, F11.2, F11.3, F12.2, F12.3, F13.2, F13.3, F14.2, F14.3, F15.2, F15.3, F16.2, F16.3, F17.2, F17.3, F18.2, F18.3, F19.2, F19.3, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F31, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
Web-/ Appbasiert	Web+App

Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (In-App-Benachrichtigungen) (Erinnerungen an Termine und Übungen, Tagebucheinträge, Motivationsnachrichten)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Ja (Möglichkeit auf Interaktion mit Selfapys-Team und Psycholog*innen des Teams, Dialog)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Abbildung: "Online-Therapie für Bulimie"

DEINE ONLINE-THERAPIE BEI

Bulimie

Wünschst du dir endlich weniger bulimische Episoden und ein stärkeres Selbstwertgefühl? Gewinne mit Selfapy die Kontrolle über dein Essverhalten zurück: Kostenlos auf Rezept.

Jetzt loslegen

Anmerkung. Selfapy zur Behandlung von Bulimie, Link: <https://www.selfapy.com/kurse/bulimie>.

2.8.3 selfapy - Allgemein

Abbildung: Selfapy "Start"

- Persönliche Begleitung durch eine*n Psycholog*in, die man am Anfang der App-Nutzung selbst auswählt

Abbildung: Anwendungstausch

- Zwischen den verschiedenen DiGAs wechseln

Abbildung: Notfallhilfe

- SOS-Button zum Aufrufen von Notfallkontakten

2.9 Persönlichkeitsstörungen & DiGAs

2.9.1 Störungsspezifische Infos

F60.- Spezifische Persönlichkeitsstörungen

1. Deutliche Unausgeglichenheit in den Einstellungen und im Verhalten in mehreren Funktionsbereichen wie Affektivität, Antrieb, Impulskontrolle, Wahrnehmen und Denken sowie in den Beziehungen zu anderen.
2. Das auffällige Verhaltensmuster ist andauernd und gleichförmig und nicht auf Episoden psychischer Krankheiten begrenzt.
3. Das auffällige Verhaltensmuster ist tiefgreifend und in vielen persönlichen und sozialen Situationen eindeutig unpassend.
4. Die Störungen beginnen immer in der Kindheit oder Jugend und manifestieren sich auf Dauer im Erwachsenenalter.
5. Die Störung führt zu deutlichem subjektiven Leiden, manchmal jedoch erst im späteren Verlauf.

6. Die Störung ist meistens, aber nicht stets, mit deutlichen Einschränkungen der beruflichen und sozialen Leistungsfähigkeit verbunden.

F60.31 Borderline-Typ

- Kennzeichen emotionaler Instabilität sind vorhanden
- Selbstbild, Ziele und "innere Präferenzen" sind oft unklar oder gestört
- chronisches Gefühl innerer Leere
- Neigung zu intensiven, aber unbeständigen Beziehungen
 - o kann zu wiederholten emotionalen Krisen führen
 - o mit übermäßigen Anstrengungen, nicht verlassen zu werden
 - o mit Suiziddrohungen und selbstschädigenden Handlungen (auch ohne Auslöser)

2.10 DiGA zur Unterstützung der Borderline-Behandlung

2.10.1 Borderline-Persönlichkeitsstörung: priovi

Name der DiGA	priovi- digitale Unterstützung der Borderline-Behandlung
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	min. 12 Wochen
PZN	18704486
indizierte Diagnosen	F60.31
Kontraindikationen	Für diese DiGA bestehen laut Hersteller keine medizinischen Kontraindikationen gemäß ICD-10.
Web-/ Appbasiert	Web
Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (Push-Benachrichtigungen, Email) (Inhaltswiederholungen, Reminderfunktion)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Ja (KI-Interaktion, Chatbot-Interaktion)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation, Monitoring und Motivation, Follow-Up

Abbildung: "priovi zur Borderline-Behandlung"

Anmerkung. DiGA bei Borderline-Diagnose, Link: <https://priovi.de>.

Abbildung: "Aufbau priovi"

Anmerkung. verschiedene Tools in priovi.

Abbildung: Priovi-Chatdesign

Ich bin priovi, ein Programm für Menschen mit Borderline. Du kannst mit mir auf dem Handy oder am Computer sprechen.

Und hier ist Pia, sie hat selbst Borderline und in nächster Zeit wirst du sie näher kennen lernen.

Ich erkläre dir gleich, wie wir gemeinsam daran arbeiten können, dass es dir besser geht. Zuallererst habe ich hier aber ein Audio für dich, in dem ich mich vorstelle - hör' gerne mal rein.

Das klingt ganz interessant. Wie geht's jetzt weiter? >

Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ein Programm mir helfen kann. >

Anmerkung: Aufbau in Form von Gesprächen mit Computerprogramm.

- Begleitung durch einen Buddy mit Borderline ("Pia")

Abbildung: Schematherapie

Gute Frage ...

Was ist Schematherapie?

In der Schematherapie wird davon ausgegangen, dass alle Borderline-Symptome damit zusammenhängen, dass sich die Betroffenen im Kern sehr schlecht fühlen - zum Beispiel verlassen, bedroht, beschämt (oder alles auf einmal ...). Diese Gefühle sind meistens sehr verständlich, wenn man in die Kindheit der Betroffenen schaut. Heute tun sie dann alles Mögliche, um mit diesen Gefühlen

Anmerkung: schematherapeutische Ausrichtung bei priovi.

Abbildung: Selbstbeobachtung

Selbstbeobachtung

Hallo Demo! Willkommen in der Selbstbeobachtung!

Auf dieser Seite kannst du deine Stimmung und deine Symptome selbst mitverfolgen! Behalte im Blick, wie es dir geht! Denn nur, wenn du das weißt, kannst du dir selbst auch gezielt etwas Gutes tun ...

Du wirst hier immer aus den folgenden verschiedenen "Checks" auswählen können:

1. Stimmungs-Check
2. Borderline-Check
3. Depressions-Check
4. Alltagsbewältigungs-Check
5. Glücks-Check

Anmerkung: Selbstreflexion und Selbstbeobachtung.

Abbildung: Übungen und Interventionen

Suche dir hier gerne einen Bereich aus, in dem dein Begriff stehen könnte oder wähle die lange Auflistung von A bis Z.

Hier geht's zurück zum [Gespräch](#) oder zur [Startseite](#).

- Liste von A bis Z >
- Borderline-Symptome >
- Biografie & Missbrauch >
- Bedürfnisse >
- Schematherapie >

Deine Übungen

Hier lege ich dir alle Übungen ab, die du kennenlernen wirst. Dann kannst du jederzeit eine davon machen.

Ummit du den Überblick nicht verlierst, habe ich dir vorab auch eine Übersicht und deinen Übungsplan für dich abgelegt. Du kannst dir dieses Dokument hier immer wieder anschauen. Und druck es dir gerne aus, damit du deinen persönlichen Plan ausfüllen kannst.

Deine Übungs-Übersicht

Deine Modus-Toolbox

In deiner **Modus-Toolbox** findest du später deine persönlichen "Merklisten", die du in unseren gemeinsamen Übungen erstellen wirst. Auf ihnen findest du Strategien, die dir im Umgang mit den verschiedenen Modi und Borderline-Symptomen helfen. In Phase II von priovi werden wir uns nämlich genauer mit bestimmten Übungen beschäftigen, die dir dabei helfen, dich besser zu fühlen.

Momentan ist deine Toolbox noch leer. Sie wird sich mit jeder Übung, die wir in der zweiten Phase von priovi gemeinsam machen, anfüllen.

Anmerkung: unterschiedliche Interventionen und Übungen (Wörterbuch, Skills-"Werkzeugkoffer").

2.11 Ausblick

2.11.1 Schulung 3

- Affektive Erkrankungen
- Schlafstörungen
- Chronischer Schmerz
- Vaginismus

3 Training für digitale Health Navigator*innen: Schulung III

3.1 Agenda: Schulung III Beispiel

13:00 - 13:30	Trouble Shooting
13:30 - 14:40	Depression, Burnout und DiGAs
14:40 - 14:55	PAUSE
14:55 - 15:15	Schlafstörungen und DiGAs
15:15 - 15:30	Chronische Schmerzen und DiGAs
15:30 - 15:40	Vaginismus und DiGAs
15:40 - 15:50	Kognitive Störungen und DiGAs
15:50 - 16:00	Feedback, Ausblick

3.1.1 Praktischer Zugang zu DiGAs – Empfehlungen für die Schulung

Damit digitale Health Navigator*innen DiGAs in der Praxis realistisch begleiten können, ist es hilfreich, selbst praktische Erfahrungen mit den Anwendungen zu sammeln. In der DigiNavi-Studie wurden dafür zeitlich begrenzte Testzugänge zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss der Studie müssen Testzugänge individuell organisiert werden.

Empfehlung:

- Die Praxis oder Einrichtung sollte ein separates Testgerät (z. B. ein Praxishandy oder Tablet) zur Verfügung stellen, auf dem DiGAs installiert und ausprobiert werden können.
- Für Schulungszwecke und die Einarbeitung neuer Navigator*innen empfiehlt es sich, bei den Hersteller*innen direkt nach Testzugängen zu fragen.
 - o Viele Anbieter stellen unverbindliche, kostenfreie Testzugänge zur Verfügung.
 - o In der Regel ist hierfür eine kurze Begründung ausreichend (z. B. zur Schulung von Mitarbeitenden in der Versorgung).

Organisatorische Hinweise:

- Einige Anbieter ermöglichen eine unkomplizierte Verlängerung von Testzugängen, ohne dass ein neuer Account angelegt werden muss.
- Teilweise stehen Kurstabellen oder Übersichtsdokumente zur Verfügung, um sich einen ersten Überblick über die Inhalte und Struktur der jeweiligen DiGA zu verschaffen.
- Es ist sinnvoll, eine Liste der wichtigsten DiGAs für die eigene Zielgruppe zusammenzustellen und die jeweiligen Kontaktmöglichkeiten zu den Anbieter*innen zu dokumentieren.

Hinweis zur Durchführung technischer Checks im Rahmen der Schulung:

Im Rahmen der Schulung sollten folgende Fragen gemeinsam geklärt werden:

- Konnten die wichtigsten DiGAs erfolgreich installiert werden?
- Gibt es noch technische oder organisatorische Hürden?
- Besteht noch Bedarf an Zugangscodes für bestimmte Anwendungen?
- Welche DiGAs konnten bereits ausprobiert werden – und wie war der erste Eindruck?

3.1.2 Vorläufige DiGAs

Wenn DiGAs, die vorläufig aufgenommen wurden, während der 12-wöchigen Nutzungsdauer der Patient*innen aus dem Verzeichnis genommen werden, können diese bis Ende der Intervention weiter genutzt werden (sofern der Code eingelöst wurde).

Ausnahmen stellen gravierenden gesundheitsgefährdende Ausnahmestände dar, welche von der App selbst ausgehen, solche aber eigentlich nie eintreffen.

3.2 Depression & DiGAs

3.2.1 Epidemiologie: Depression

- Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im hausärztlichen Sektor

Erwachsene (Allgemeinbevölkerung zwischen 18-65 Jahren)

- 12-Monats-Prävalenz: 11% (5-6 Mio. Menschen)
- Lebenszeitprävalenz: 19 % (etwa jede*r 5. !)
- über alle Altersgruppen hinweg sind Frauen etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer
→ Geschlechtsunterschied fällt allerdings in jüngeren Altersgruppen deutlich geringer aus als in älteren

→ konservative Schätzung (keine Kinder und Jugendliche, keine älteren Personen einbezogen)

Kinder- und Jugendliche

- Erkrankungsrisiko bis zum 14. Lebensjahr bei nur 2%-3%
- bei Jugendlichen (15-17 Jahren): ähnlich hohe Prävalenz wie bei jungen Erwachsenen

unter 12 Wochen	50%
3 bis 6 Monate	25%
mehr als 1 Jahr (= chronische Depressionen)	22%

Wittchen, Hans-Ulrich, Frank Jacobi, Michael Klose, and Livia Ryl. 2010. Heft 51 - Depressive Erkrankungen. Edited by Robert-Koch-Institut. Statistisches Bundesamt.

Wittchen HU, Nelson B, Lachner G (1998) Prevalence of mental disorders and psychosocial impairments in adolescents and young adults. Psychol Med 28: 109–126

3.2.2 Epidemiologie: Depression

Mittleres Erkrankungsalter: 31 Jahre

Abbildung: "Prävalenz von Depression ab 18 Jahren"

Abbildung 7

Anteil der jemals ärztlich oder therapeutisch festgestellten Depression in der ab 18-jährigen Bevölkerung

Quelle: GEDA09

Anmerkung. *Pik-Erkrankungsalter bei Frauen und Männern an Depressionen zwischen 50 und 59 Jahren*, Link: Wittchen, Hans-Ulrich, Frank Jacobi, Michael Klose, and Livia Ryl. 2010. Heft 51 - Depressive Erkrankungen. Edited by Robert-Koch-Institut. Statistisches Bundesamt.

Verlauf

- bei 60-75% mindestens eine weitere depressive Episode (rezidivierender Verlauf)
- im Mittel 6 Episoden über die Lebensdauer

Episodendauer → höchst variabel

- 12-Monats-Prävalenz: rezidivierende Depression 6%, chronische Depression 3%
- Mittlere Erkrankungsalter liegt bei 31 Jahren
- Schwere der Phasen → variabel, in der Mehrzahl mittelschwer bis schwer (diagnostiziert durch das ICD-10)
- die meisten Depressionen verlaufen rezidivierend
- bei 60-70% ist nach einer ersten depressiven Episode von mindestens einer weiteren Episode auszugehen
- durchschnittlich erleben Patient*innen mit einer rezidivierenden Depression 6 Episoden über ihre Lebensdauer
- Episoden können hierbei variabel sein, wobei 50% der Betroffenen Episoden erleben, die kürzer als 12 Wochen sind
- 25% der Betroffenen leiden unter Episoden mit einer Dauer zwischen 3 bis 6 Monaten und 22% der Betroffenen erleben Episoden, welche länger als ein Jahr anhalten

Wittchen, Hans-Ulrich, Frank Jacobi, Michael Klose, and Livia Ryl. 2010. Heft 51 - Depressive Erkrankungen. Edited by Robert-Koch-Institut. Statistisches Bundesamt.

3.2.3 Ätiologie: Depression

- Bei der Entstehung psychischer Störungen, wie auch der Depression ist stets von einem multifaktoriellen Geschehen auszugehen

Abbildung: "Ätiologie Depression"

Anmerkung. Schaubild zu psychosozialen und neurobiologischen Aspekten zur Entstehung einer Depression, Link: Wittchen, Hans-Ulrich, Frank Jacobi, Michael Klose, and Livia Ryl. 2010. Heft 51 - Depressive Erkrankungen. Edited by Robert-Koch-Institut. Statistisches Bundesamt.

- Entstehung einer Depression gründet auf biologischen, psychischen und sozialen Einflussfaktoren (Bio-Psycho-Soziales Modell)
- es handelt sich hierbei um ein Modell, wobei bisher keine einheitliche, empirisch gestützte Theorie vorliegt
- Nach den so genannten Vulnerabilitäts-Stress Modellen entstehen depressive Störungen durch die Interaktion aktueller oder chronischer Belastungen (Stressoren, auslösende Faktoren) mit neurobiologischen bzw. psychischen Veränderungen sowie anderen modifizierenden Variablen (vorherige psychische Störungen etc.) vor dem Hintergrund einer Veranlagung (Vulnerabilität) einer Person

Hegerl M, Althaus D, Reiners H (2005) Das Rätsel Depression: Eine Krankheit wird entschlüsselt. Beck, München
Wittchen HU, Hoyer J (2006) Klinische Psychologie und Psychotherapie. Springer, Berlin, Heidelberg

Genetische Faktoren

- Erblichkeit von depressiven Erkrankungen zwischen 40% - 71%
- Wechselbeziehungen zwischen genetischen Faktoren und Umweltfaktoren
- Genvariation auf dem Serotonin-Transportergen 5-HTTLPR (neben anderen)

→ Vulnerabilität für depressive Erkrankungen ist teilweise vererbt, führt aber erst in Kombination mit psychosozialen Faktoren zu einem Auftreten der Depression

Neurobiologische Faktoren

- veränderte Funktion der Botenstoffe (z.B. Serotonin, Nordadrenalin) zw. den Nervenzellen im Gehirn
- Hormonelle Veränderungen (Überaktivität der hormonellen Stressachse, Cortisol-Ausschüttung)

Psychosoziale Belastungsfaktoren

- Verlusterlebnisse und Traumatisierungen in der frühen Kindheit

- kritische Lebensereignisse
- fehlende soziale Unterstützung

Lieb R, Isensee B, Hofler M et al. (2002) Parental major depression and the risk of depression and other mental disorders in offspring: a prospectivelongitudinal community study. Arch Gen Psychiatry 59: 365–374. Berger M (1999) Affektive Erkrankungen. In: Berger M (Hrsg) Psychiatrie und Psychotherapie. Urban und Schwarzenberg, München, Wien, Baltimore, S 483–566. McGuffin P, Rijsdijk F, Andrew M et al. (2003) The heritability of bipolar affective disorder and the genetic relationship to unipolar depression. Arch Genl Psychiatry 60: 497–502. Kendler KS, Karkowski LM, Prescott CA (1999) Causal relationship between stressful life events and the onset of major depression. Am J Psychiatry 156: 837–841. . Brakemeier EL, Normann C, Berger M (2008) Ätiopathogenese der unipolaren Depression: Neurobiologische und psychosoziale Faktoren. Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 51: 379–391.

Genetische Faktoren (erweitert)

- Veranlagung zur Depression ist zu Teilen genetisch mitbedingt, wobei von mehreren beteiligten Genen auszugehen ist
- Kinder depressiver Patient*innen haben im Vergleich zur Normalbevölkerung ein erhöhtes Risiko an einer affektiven Störung zu erkranken
- Genetiker berechnen daraus eine Heritabilität (Erblichkeit), die zwischen 40-71% liegen kann
- zwischen genetischen Faktoren und Umweltfaktoren können Wechselbedingungen bestehen
- es wird von Faktoren in der psychosozialen Entwicklung ausgegangen, die den genetischen Einfluss ergänzen, verstärken oder mit ihm interagieren können
- zu diesen Faktoren zählen: Verlusterlebnisse und Traumatisierungen in der frühen Kindheit, kritische Lebensereignisse und fehlende soziale Unterstützung, sowie das erhöhte Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus
- daraus lässt sich schließen, dass die Vulnerabilität für die Erkrankung an einer Depression teilweise genetisch vererbt werden kann, aber erst in Kombination mit psychosozialen Faktoren tatsächlich auftritt
- ein vermuteter genetischer Faktor für die Erkrankung an Depressionen ist 5-HTTLPR als Serotonintransportgen
- Träger des kurzen Allels reagieren empfindsamer auf psychosoziale Stressbelastungen und haben damit ein unter Umständen doppelt so großes Risiko (Disposition), an einer Depression zu erkranken, wie die Träger des langen Allels
- außerdem soll das Gen für den Serotonin-Transporter auch die Entwicklung und die Funktion eines wichtigen Emotionsschaltkreises zwischen Amygdala (Mandelkern) und dem vorderen subgenualen cingulären Cortex beeinflussen, wodurch es passiert, dass die negativen Gefühle nicht ausreichend gedämpft werden - was zu einer depressiven Verstimmung führt
- aus 14 zuvor veröffentlichten Studien, insgesamt kein erhöhtes Risiko für depressive Erkrankungen mit der Ausprägung des Serotonintransportergens 5-HTTLPR bestätigt werden
- Weitere Kandidatengene, die mit dem Auftreten von Depressionen in Verbindung gebracht werden: der Serotoninrezeptor 2A (5-HT2A), die Tyrosinhydroxylase (TH) und die Tryptophanhydroxylase 1 (TPH1)

- Auch Catechol-O-Methyltransferase (COMT; katecholaminabbauendes Enzym) scheint mit dem Auftreten von Depressionen verbunden zu sein

Lieb R, Isensee B, Hofler M et al. (2002) Parental major depression and the risk of depression and other mental disorders in offspring: a prospectivelongitudinal community study. Arch Gen Psychiatry 59: 365–374. Berger M (1999) Affektive Erkrankungen. In: Berger M (Hrsg) Psychiatrie und Psychotherapie. Urban und Schwarzenberg, München, Wien, Baltimore, S 483–566. McGuffin P, Rijsdijk F, Andrew M et al. (2003) The heritability of bipolar affective disorder and the genetic relationship to unipolar depression. Arch Gen Psychiatry 60: 497–502. Kendler KS, Karkowski LM, Prescott CA (1999) Causal relationship between stressful life events and the onset of major depression. Am J Psychiatry 156: 837–841. . Brakemeier EL, Normann C, Berger M (2008) Ätiopathogenese der unipolaren Depression: Neurobiologische und psychosoziale Faktoren. Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 51: 379–391.

Neurobiologische Faktoren (erweitert)

- Depressive Störungen stehen mit bestimmten neurobiologischen Faktoren in Zusammenhang, welche die Bereitschaft zu erkranken oder das Rückfallrisiko erhöhen
- Veränderte Funktionsabläufe im Gehirn, z.B. bedingt durch veränderte Funktion der Botenstoffe (z.B. Serotonin, Noradrenalin) zwischen den Nervenzellen, werden als ursächlich diskutiert
- Antidepressive Medikamente setzen an dieser Stelle an und bringen den Hirn-Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht
- Allerdings zeigt sich eine Normalisierung des Hirn-Stoffwechsels auch nach einer erfolgreichen Psychotherapie.

→ Dies unterstreicht die Schwierigkeit, Ursache und Wirkung z.B. einer Serotonin-Unterversorgung im Gehirn und depressivem Verhalten eindeutig zu entscheiden.
 → Bisher ist es nicht gelungen, eine genau definierte Funktionsstörung im Gehirn zu lokalisieren, die unmittelbar für das Auftreten der depressiven Symptome verantwortlich ist.

- Hormonelle Veränderungen gehen ebenfalls mit schweren Depressionen einher - es werden dauerhaft Stresshormone (z.B. Cortisol) ausgeschüttet
- Dies führt zu seelischen und körperlichen Auswirkungen
- Ursache ist eine Überaktivität der hormonellen Stressachse, bestehend aus Hypothalamus, Hypophyse und Nebennieren

Lieb R, Isensee B, Hofler M et al. (2002) Parental major depression and the risk of depression and other mental disorders in offspring: a prospectivelongitudinal community study. Arch Gen Psychiatry 59: 365–374. Berger M (1999) Affektive Erkrankungen. In: Berger M (Hrsg) Psychiatrie und Psychotherapie. Urban und Schwarzenberg, München, Wien, Baltimore, S 483–566. McGuffin P, Rijsdijk F, Andrew M et al. (2003) The heritability of bipolar affective disorder and the genetic relationship to unipolar depression. Arch Gen Psychiatry 60: 497–502. Kendler KS, Karkowski LM, Prescott CA (1999) Causal relationship between stressful life events and the onset of major depression. Am J Psychiatry 156: 837–841. . Brakemeier EL, Normann C, Berger M (2008) Ätiopathogenese der unipolaren Depression: Neurobiologische und psychosoziale Faktoren. Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 51: 379–391.

3.2.4 Symptome und Klinik: Depression

- Affektive Störungen treten unipolar oder bipolar auf.
- Bei unipolaren Störungen schlägt die Stimmung in eine Richtung aus.
- Bei bipolaren Störungen wechseln sich depressive und (hypo)manische Phasen ab.

→ Bisher keine DiGAs zur Behandlung der Manischen Episode (F30) oder der bipolaren affektiven Störung (F31)

→ Somit beschreiben wir im folgenden die rein depressiven Erkrankungen

Kandale, N. & Rugenstein, K. (2022). *Das Repetitorium. Lehr- und Lernbuch für die Approbationsprüfung Psychotherapie (4. Auflage)*. dpv: Berlin.

3.2.5 Diagnostik und Differentialdiagnosen: Depression

F34 Dysthymie

- Wenn die Kriterien einer depressiven Episode (bzw. Major Depression) nicht erfüllt sind, ist das Vorliegen einer Dysthymie (F34.1) oder dysthymen Störung zu erwägen
- Unter Dysthymie versteht man im Vergleich zu depressiven Episoden hinsichtlich Symptomart, -anzahl und Ausprägungsgrad zwar ein leichteres Störungsbild, welches allerdings jahrelang mit geringen Schwankungen besteht
- Hauptmerkmal der Dysthymie ist eine chronisch depressive Verstimmung, die über mindestens zwei Jahre an dem überwiegenden Teil aller Tage vorhanden ist
- Ohne die vollen Kriterien der depressiven Episode zu erfüllen, treten neben Traurigkeit und Niedergeschlagenheit mindestens zwei weitere Symptome auf, wie reduzierter oder vermehrter Appetit, Schlaflosigkeit oder vermehrtes Schlafbedürfnis, Energielosigkeit und Erschöpftheit, reduziertes Selbstwertgefühl, Konzentrations- und Entscheidungsprobleme oder das Gefühl von Hoffnungslosigkeit
- Dysthymien beginnen in der Regel im Jugendalter und nehmen meist einen chronischen Verlauf an. In 10 % – 25% der Fälle ist die Dysthymie darüber hinaus mit wiederholt auftretenden voll ausgeprägten depressiven Episoden verbunden (double depression)

Deutsche Depressionshilfe. *Verschiedene Depressionsdiagnosen.*

<https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/was-ist-eine-depression/verlaufsformen>.
Aufgerufen am 28.07.2024.

Abbildung: "Verlaufsformen Depression"

Anmerkung. Verlaufsformen von Depressionen und bipolaren affektiven Störungen, Link: Deutsche Depressionshilfe. Verschiedene Depressionsdiagnosen.
<https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/was-ist-eine-depression/verlaufsformen>.
 Aufgerufen am 28.07.2024.

Diagnostik und Differentialdiagnosen: Depression

Depressive Episode (F32)

Hauptsymptome:

1. gedrückte, depressive Stimmung
2. Interessensverlust und Freudlosigkeit
3. Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit

Zusatzsymptome:

verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, beeinträchtigt Selbstwertgefühl & Selbstvertrauen, Schuldgefühle & Gefühl von Minderwertigkeit, negative & pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken oder -handlungen, Schlafstörungen, verminderter Appetit

WHO (2015). ICD-10. Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). (10. Auflage). Dilling, H.; Mombour, W; Schmidt, M. (Hrg.). Hogrefe.

- Bei den typischen leichten (F32.0), mittelgradigen (F32.1) oder schweren (F32.2 und F32.3) Episoden leidet der betroffene Patient unter einer gedrückten Stimmung und einer Verminderung von Antrieb und Aktivität
- Fähigkeit zu Freude, das Interesse und die Konzentration sind vermindert
- Ausgeprägte Müdigkeit kann nach jeder kleinsten Anstrengung auftreten
- Schlaf ist meist gestört, der Appetit vermindert
- Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt
- Sogar bei der leichten Form Schuldgefühle oder Gedanken über eigene Wertlosigkeit

F32.0 - Leichte depressive Episode	2 Hauptsymptome und 2 Zusatzsymptome
F32.1 - Mittelgradige depressive Episode	2 Hauptsymptome und 3-4 Zusatzsymptome
F32.2 - Schwere depressive Episode	3 Hauptsymptome und 5 oder mehr Zusatzsymptome → mit psychotischen Symptomen F.32.3

- gedrückte Stimmung verändert sich von Tag zu Tag wenig, reagiert nicht auf Lebensumstände und kann von so genannten "somatischen" Symptomen begleitet werden:
 - wie Interessenverlust oder Verlust der Freude, Früherwachen, Morgentief, deutliche psychomotorische Hemmung, Agitiertheit, Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust

- Abhängig von Anzahl und Schwere der Symptome ist eine depressive Episode als leicht, mittelgradig oder schwer zu bezeichnen.

F33 Rezidivierende depressive Störung

- wiederholte depressive Episoden (F32.-)
- in der Anamnese keine unabhängigen Episoden mit gehobener Stimmung o. vermehrten Antrieb (Manie)
- kurze hypomane Episoden nach Ende einer depressiven Episode können auftreten → manchmal durch eine antidepressive Behandlung mitbedingt
- Beginn: akut oder schleichend - Dauer: wenige Wochen bis viele Monate

WHO (2015). ICD-10. Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). (10. Auflage). Dilling, H.; Mombour, W; Schmidt, M. (Hrg.). Hogrefe.

- Das Risiko, dass ein Patient mit rezidivierender depressiver Störung eine manische Episode entwickelt, wird niemals vollständig aufgehoben, gleichgültig, wie viele depressive Episoden aufgetreten sind
- Bei Auftreten einer manischen Episode ist die Diagnose in bipolare affektive Störung zu ändern (F31.-)

F33.0	... gegenwärtig leichte Episode
F33.1	... gegenwärtig mittelgradige Episode
F33.2	... gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome
F33.3	... gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptome

3.2.6 Diagnostik und Differentialdiagnosen: Dysthymie

- Wenn die Kriterien einer depressiven Episode (bzw. Major Depression) nicht erfüllt sind, ist das Vorliegen einer Dysthymie (F34.1) oder dysthymen Störung zu erwägen

Deutsche Depressionshilfe. Verschiedene Depressionsdiagnosen.

<https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/was-ist-eine-depression/verlaufsformen>. Aufgerufen am 28.07.2024.

3.2.7 Diagnostik und Differentialdiagnosen: Depression

Abbildung: "Diagnostik Depression"

Anmerkung. Diagnostik und Differentialdiagnostik anhand von Anzahl und Schweregrad einzelner Symptome. Wittchen, Hans-Ulrich, Frank Jacobi, Michael Klose, and Livia Ryl. 2010. Heft 51 - Depressive Erkrankungen. Edited by Robert-Koch-Institut. Statistisches Bundesamt.

3.2.8 Therapie (S3-Leitlinien): Depression

Niedrigintensive Interventionen:

→ Grundversorgung, Hilfe zur Selbsthilfe, Gruppen, Offener Dialog, ...

Internet- und mobilbasierte Interventionen

→ DiGAs

→ möglichst mit therapeutischer Begleitung

Medikamentöse Therapie

→ Antidepressiva

Psychotherapie in einem Richtlinien-Verfahren:

- o Verhaltenstherapie
- o Psychoanalytisch begründete Verfahren
- o Systemische Therapie

Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). 2017. S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression. 2. Aufl.

3.3 DiGAs bei depressiven Störungen

3.3.1 DiGAs für depressive Erkrankungen

Wir möchten 7 DiGAs zur Anwendung bei depressiven Erkrankungen vorstellen:

- Deprexis
- Edupression
- elona therapy Depression
- My7steps App

- Novego: Depressionen bewältigen
- Selfapys Online-Kurs bei Depression
- MindDoc App

3.3.2 Indikationsbereiche

Leichte & mittelgradige depressive Episode (F32.0-1) und Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte u. mittelgradige Episode (F33.0-1):

- Edupression
- My7steps App
- Selfapys: Online-Kurs bei Depression
- elona explorer Depression

zusätzlich schwere depressive Episode (F32.2) und rez. depressive Störung, ggw. schwere Episode (F33.2):

- Deprexis
- elona therapy Depression
- Novego: Depressionen bewältigen

zusätzlich für Dysthymia (F34.1)

- elona therapy Depression
- Novego: Depressionen bewältigen

3.3.3 Gruppe: Depression 1 von 7: Deprexis

Combatting depression online with Deprexis (imedicalapps.com)

Name der DiGA	Deprexis
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	17265872
indizierte Diagnosen	F32.0, F32.1, F32.2, F33.0, F33.1, F33.2
Kontraindikationen	F20, F23, F25, F31, R45.8
Web-/ Appbasiert	Web

Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Schwedisch, Chinesisch
Reminder	Ja (SMS/Emails, täglich)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Therapeut*innen-KI (Chatbot-Interaktionen)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation, Monitoring und Motivation, Follow-Up

Anmerkung. Psychoedukation, unterschiedliche Übungsformate.

Abbildung: Download-Funktion

Zusammen schaffen wir das!

Um Ihnen zu erleichtern, die depressis-Gespräche zu führen, habe ich einen **Arbeitsbogen** vorbereitet. Sie können sich den Bogen ausdrucken und mitnehmen, wenn Sie einen Drucker angeschlossen haben.

In dem Bogen können Sie eintragen, wann Sie ein Gespräch gemacht haben und worum es dabei gegangen ist. So können Sie sich später erinnern und alles nochmal Revue passieren lassen.

 Ihr depressis-Plan

Ihre Übungen

Die Erfahrung zeigt: Je regelmäßiger Sie die Übungen und das Material aus unseren Gesprächen nutzen, umso besser. Die PDF-Dokumente können Sie ausdrucken, wenn Sie möchten.

Ihre Audios

- [deprexis stellt sich vor \(2:21 min\) LESE-VERSION](#)
- [Geschafft - das erste Gespräch! \(2:30 min\) LESE-VERSION](#)

Ihre Arbeitsblätter

- Ihr depressis-Plan
- Zusammenfassung: das erste Gespräch

Anmerkung. Unter "Ihre Übungen" stehen alle Audios und Arbeitsblätter zum Download zur Verfügung.

Abbildung: Symptomchecks

Wie geht es Ihnen gerade?

Hier finden Sie verschiedene Fragen zu Ihrer Stimmung und Ihrem emotionalen Wohlbefinden. Das regelmäßige Ausfüllen der Fragebögen hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. So können Sie die Entwicklung über längere Zeit nachvollziehen, und lernen, den Verlauf der Emotionen positiv zu beeinflussen.

Depressions-Check (PHQ-9)

Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für diesen Check.

Stimmungs-Check

Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für diesen Check.

3.3.4 Gruppe: Depression 2 von 7: edupression

Name der DiGA	edupression
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	18458283
indizierte Diagnosen	F32.0, F32.1, F33.0, F33.1
Kontraindikationen	F21, F22, F31, F32.3, F33.3
Web-/ Appbasiert	Web

Sprachen	Deutsch, Englisch
Reminder	Ja (tägliche In-App-Benachrichtungen)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Austausch in moderierten Nutzerforen
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation, Monitoring und Motivation, Follow-Up

Abbildung: "Übungen und Trainings edepression"

Digitale Psychotherapie

Übungen und Trainings (auf Basis der Kognitiven Verhaltenstherapie)

1. 4-7-8 Atemtechnik
2. Progressive Muskelrelaxation
3. Achtsamkeitsmeditation
4. Aufmerksamkeitstraining (ATT)
5. Gedankenstopp
6. Denkerzerrungen
7. Tigerübung
8. Verbale Schleife
9. Achtsamkeitsübung
10. Übung zur Akzeptanz
11. Resilienz
12. Emotionen Rap
13. Kognitive Aufmerksamkeitsyndrom (CAS)
14. Problemlösemodell
15. Körperkarten
16. Depressionsspirale
17. Positive Aktivitäten
18. Radikale Akzeptanz
19. Kiesler-Kreis
20. Initiale Schritte
21. Gemüterkrankungen
22. Genuss Therapie
23. Automatische Gedanken
24. Plus-Minus Liste
25. Metakognitive Therapie (MCT)
26. Die 3 Siebe des Sokrates
27. Die Rosinenübung
28. Das Bild der Welle
29. Erkennen Sie die achtsame Haltung?

Anmerkung. verschiedene Übungen zur Behandlung von Depressionen (z.B. Achtsamkeitsübungen, kognitive Umstrukturierung).

Abbildung: "Psychoedukation edepression"

Psychoedukation

1. Wozu Psychoedukation Wie sollte ich als Patient eingebunden werden?	8. Was ist nun Stress genau? Kampf- und Fluchtreaktion Das Gleichgewicht im Körper	15. Schweregrad der depressiven Episode Alter bei Ersterkrankung
2. Erkrankungshäufigkeiten Geschlechts- und Altersunterschiede Umweltfaktoren	9. Die körperliche Stressreaktion Sympathikus - Parasympathikus Das vegetative Nervensystem	16. Mit melancholischen Merkmalen Mit Angstmerkmalen Mit gemischten Merkmalen
3. Depression ist eine Krankheit Symptome nach ICD - 10 Verlauf unipolare Depression	10. Erleben der Kampf- und Fluchtreaktion Bewertung einer Situation Bewältigung einer schweren Situation	17. Wann ist man völlig gesund? Erschöpfbarkeit Kognitive Probleme
4. Depression ist behandelbar Behandlungsphasen der Depression Evidenzbasierte Therapie der Depression	11. Übergang von Stress in Depression Stress - Vulnerabilitätsmodell Reduktion von Stress	18. Gehirn Psyche Dualismus Neuroedukation
5. Die drei Ebenen der Emotion	12. Häufige Beschwerden depressiver Patienten Körperliche Ursachen einer Depression Medikamente, Alkohol, Drogen als Ursache	19. Die Nervenzelle Die Synapse
6. Wann ist eine Emotion krankhaft? Normale Traurigkeit vs. Depression	13. DSM 5 Diagnosen - Verlauf	20. Anatomie des Gehirns Das Unbewusste Der freie Wille
7. Visualisierung affektiver Symptome	14. Major Depression - Diagnostische Kriterien Persistierende Depressive Störung Prämenstruelle Dysphorische Störung	21. Emotionen im Gehirn

Anmerkung. Psychoedukative Module 1-21.

Abbildung: "Psychoedukation edupression"

Psychoedukation

22	Depressionsregionen im Gehirn Schaltkreise der Depression Neuroplastizität und Psychoedukation	29	Schlaflosigkeit Besser Schlafen Schlafhygiene	36	Aufmerksamkeitsktraining (ATT) Aufschieben von Sich-Sorgen & Grübeln Metakognitive Therapie und Achtsamkeit
23	Nervenbotenstoffe Die Monoaminmangelhypothese Wirkung von Monoaminen	30	Psychotherapie Kognitive Verhaltenstherapie Computerbasierte Kognitive Verhaltenstherapie	37	Achtsamkeit & Akzeptanz Die 3 Siebe des Sokrates Wie kann man Achtsamkeit üben?
24	Dosis-Wirkungsbeziehung Medikamenteninformation Vorurteile gegenüber Psychopharmaka	31	Automatische Gedanken Plus - Minus- Liste Interpretationen	38	Achten Sie auf Unachtsamkeiten Achtsamkeitsübungen im Alltag Nutzen Sie Ihre 5 Sinne!
25	Die Serotonin Nervenzelle Klinisches Ansprechen	32	Grundannahmen Pfeil abwärts- Technik Grundannahmen verändern	39	Radikale Akzeptanz Radikale Akzeptanz muß trainiert werden! Gefühle und Gedanken sind keine Tatsachen!
26	Antidepressiva Anwendungsgebiete Moderne Antidepressiva TZAs	33	Denkverzerrungen Bedingte Annahmen Das kognitive Modell der Depression	40	Emotionsregulation Gesteigerte Impulsivität Was tun bei Suizidgedanken?
27	Stimmungsstabilisatoren Lithium Antiepileptika	34	Automatische Gedanken Gedanken unterdrücken Problematischer Denkprozesse	41	Erkennen Sie die achtsame Haltung? Das Bild der Welle Emotionsplan
28	Benzodiazepine - Wirkmechanismus Benzodiazepine - Abhängigkeit Z-Drugs	35	Das metakognitive Modell der Depression Beispiel	42	Genuss ist mit allen Sinnen möglich! Genussregeln Beispiele für Genussübungen

Anmerkung. Psychoedukative Module 22- 42.

Abbildung: "Psychoedukation edupression"

Psychoedukation

43	Erleben von Entspannung Unterschiedliche Entspannungsverfahren Schmerzen	50	Die Stufen der Akuttherapie	57	Schweregrad der depressiven Episode Alter bei Ersterkrankung
44	Körperliche Aktivität, Sport Psychologische Folgen Körperlicher Aktivität Sporttherapie einer akuten Depression	51	Antidepressiva Anwendungsgebiete	58	Wie funktioniert Achtsamkeitsbasierte Therapie?
45	Lichttherapie Schlafentzugstherapie Elektrokrampftherapie (EKT)	52	Psychosoziale Therapie	59	Wann ist man nach einer Depression gesund? Protektive und Risikofaktoren Machen Sie etwas gegen Stress!
46	Behandlungsqualität Depressionsstärke Wirkt Ihre Therapie?	53	Behandlungsphasen in der Depressionsbehandlung	<div style="border: 1px solid #0056b3; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Darüber hinaus: <ul style="list-style-type: none"> • 20 Broschüren (haptisches Erleben) • Quizzes • 20 Alice Videos • 15 Videos mit Prof. Pezawas • </div>	
47	Behandlungsphasen der Depressionsbehandlung	54	Therapieresistente Depression (TRD) Wer behandelt nun eine TRD? Therapie bei TRD		
48	Die Depressionspezialisten Stufenmodell der Depressionsversorgung	55	Was ist GBASP Der Kessler Kreis Prägende Bezugspersonen		
49	Die 3 T's der optimalen Therapie Patienten-Empowerment	56	Interpersonelle Psychotherapie (IPT) Durchführung der IPT		

Anmerkung: Psychoedukative Module 43 -59.

Abbildung: "Überblick edupression"

Anmerkung. Edupression als Zusammensetzung aus Psychoedukation und Stimmungsdiagramm.

Abbildung: "Therapiefeedback"

Therapie-Feedback

Anmerkung. Therapiefeedback durch Testauswertungen, Aktivitäten- und Stimmungsdokumentation.

Abbildung: Informationsvermittlung über Videos

Anmerkung. Vermittlung der Informationen durch Video- und Musikinput.

Abbildung: Symptomchecks

Anmerkung: Symptomchecks. Visualisierung in Stimmungsdiagrammen.

Abbildung: Stimmungsabfragen

Anmerkungen. Möglichkeit auf eine tägliche Stimmungsabfrage.

Abbildung: Kommunikation mit Behandler*innen

Anmerkung. Möglichkeit, eine*n Behandler*in einzuladen.

- Übersicht über Dokumente und Verläufe
- Download

3.3.5 Gruppe: Depression 3 von 7: elona therapy depression

Name der DiGA	elona therapy Depression
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Vorläufig bis 25.12.2024
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	18458314
indizierte Diagnosen	F32.0, F.32.1., F32.2, F33.0, F33.1, F33.2, F34.1
Kontraindikationen	F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F30, F31.0, F31.1, F31.2, F31.5, F31.6, F31.8, F31.9, F32.3, F33.3
Web-/ Appbasiert	Web+App

- unterstützt ambulante Psychotherapie digital
- Psychotherapeut*innen wählen Interventionen aus, welche dann den Patient*innen ergänzend zur regulären Psychotherapie zur Verfügung gestellt werden
- Behandler*innen können Verläufe etc. einsehen

→ kann nicht in der DigiNavi-Studie eingesetzt werden!

Abbildung: "4 Aspekte von elona"

Anmerkung. elona nicht als alleinige Behandlungsmaßnahme, sondern zur Unterstützung zur psychotherapeutischen Depressionsbehandlung,

Link: https://www.elona.health/elona-therapy-fachkreise?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=0724_generic_intent&utm_term=diga%20depression&utm_term=diga%20depression&utm_campaign=Generic_Awareness&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=4971388943&hsa_cam=21495833023&hsa_grp=170775655811&hsa_ad=706473845242&hsa_src=q&hsa_tqt=kwd-1724441176226&hsa_kw=diga%20depression&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&qad_source=1&qbraid=0AAAAApv1HsHn33YGrQnGsZdCf3ulCrl0&qclid=CjwKCAiA9IC6BhA3EiwAsbltODKwOAud3hGfRuITRX6n6-nVZKsES20GEw3jTeeHjixR3iTBoVluqBoC5T0QAvD_BwE.

3.3.6 Gruppe: Depression 4 von 7: My7steps

Name der DiGA	My7steps App
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Vorläufig bis 16.12.2024
Anwendungsdauer	60 Tage
PZN	18672881
indizierte Diagnosen	F32.0, F32.1, F33.0, F33.1
Kontraindikationen	F20, F22, F23, F24, F32.2
Web-/ Appbasiert	Web

Sprachen	Deutsch, Englisch, Arabisch, Portugiesisch, Französisch, Türkisch, Persisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Ukrainisch, Griechisch
Reminder	Nein
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Counselor schalten sich bei Gefährdung ein
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation, Monitoring und Motivation, Follow-Up

Sprachen	Deutsch
Reminder	Nein
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Nein
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation, Monitoring und Motivation, Follow-Up, Module auswählen, die auf Patient*innen abgestimmt sind und diese über Report einsehen

Abbildung: "My7steps"

Anmerkung. Akzeptanz- und Kompetenzentwicklung durch My7steps.

Abbildung: "Ausnahme Techniker Krankenkasse"

My7steps Ausnahme Techniker Krankenkasse (1/2)

Mitglieder der Techniker Krankenkasse brauchen KEIN Rezept!

Onboarding:

- Log-in auf TK-Mitgliederportal
- Teilnahmebestätigung für My7steps

Registrierung:

- Per Link direkt zur Registrierung bei My7steps

Exklusives Angebot der TK - Kostenfrei:
My7steps App plus 4 Video-Sitzungen mit persönlicher Counselor:in

Anmerkung. Mitglieder der Techniker Krankenkasse brauchen kein Rezept für die DiGA, Log-in findet durch Mitgliederportal statt.

Abbildung: "Hauptfunktionen von My7steps 1"

My7steps 2. Die Hauptfunktionen der My7steps App

In jedem der 7 digitalen Schritte gibt es

Ein Einführungs-Video/Text, das genau erklärt, auf was es in diesem Schritt ankommt.

Multiple Choice Fragen oder offene Fragen zum Beantworten:

Die Antworten pro Schritt bestimmen, wie der Weg per App weitergeführt wird. Die App reagiert dabei auf die individuellen Angaben. So werden die Inhalte auf die persönliche Situation der Klient:in zugeschnitten.

Anmerkung. Einführungsvideos und Multiple Choice Fragen oder offene Fragen über persönliche Angaben der Patient*innen.

Abbildung: "Hauptfunktionen My7steps 2"

My7steps 2. Die Hauptfunktionen der My7steps App

In jedem der 7 digitalen Schritte gibt es

Die Zuversichts-Abfrage, um die eigene Entwicklung sichtbar zu machen.

Geeignete Zusatz-Features wie Audioübung und Aufgaben.

My7steps 2. Die Hauptfunktionen der My7steps App

In jedem der 7 digitalen Schritte gibt es

bis zum Schluss ein Sicherheitsnetz: Eine My7steps Psycholog:in begleitet die Klient:in während der Nutzung im Hintergrund.

Anmerkung. Audioübungen und Aufgaben, Verlaufsdocumentationen und digitale Begleitung durch Psycholog*innen.

Abbildung: "7Schritte von My7steps"

My7steps

2. Die 7 Schritte von My7steps App

Den Weg aus der Depression in 7 Schritten finden

Anmerkung. Schritt 1-3 Anamneseerhebung, Schritt 4-5 Lösungsfindung und Strategiebildung, Schritt 6-7 Reflexion der Behandlung.

Abbildung: "Steckbrief My7steps"

My7steps

3. Steckbrief My7steps Talk

- Persönliche Online-Video Sitzungen mit unseren Counselor:innen, speziell weitergebildeten studierten Psycholog:innen
- Schnell und direkt: Sitzungen innerhalb von 24 Stunden möglich
- Evidenzbasierte Methodik: Value Based Counseling-Methode mit zertifizierten Psycholog:innen
- 12 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Russisch, Griechisch, Arabisch, Dari/Farsi
- Qualitätssicherung des Counselings durch wöchentliche Fachsupervision
- Wahrung der Vertraulichkeit: Alle Counselor:innen unterliegen strengster Vertraulichkeit, alle Gespräche werden auf speziell passwortgeschützter Plattform dokumentiert und getrenntem Server gehostet.

Anmerkung. Online-Video Sitzungen mit Psycholog*innen in verschiedenen Sprachen möglich.

3.3.7 Gruppe: Depression 5 von 7: Novego: Depressionen bewältigen

Name der DiGA	Novego: Depressionen bewältigen
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	min. 12 Wochen (Einmallingenz)
PZN	17865862
indizierte Diagnosen	F32.0, F32.1, F32.2, F33.0, F33.1, F33.2, F34.1
Kontraindikationen	F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F10.2, F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F17.2, F18.2, F19.2, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F30, F31
Web-/ Appbasiert	Web

Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (Emails/SMS)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	1x in der Woche Support durch das Novego-Team, 24h Krisenhotline
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Abbildung:

“NOVEGO Übungen”

Praktische Übungen für den Alltagstransfer

EINE MARKE DER
HYPERNETWORKS GMBH
NOVEGO

Anmerkung. Achtsamkeitsübungen, interaktive Spiele und Lösungsstrategien zur Behandlung von Depressionen durch NOVEGO.

Abbildung: “Materialien zum Download”

Arbeitsmaterialien, Übungen und Dokumente stehen auch über das Programm hinaus bereit

EINE MARKE DER
HYPERNETWORKS GMBH
NOVEGO

Materialien stehen Ihnen im Downloadbereich zur Verfügung

Anmerkung. Module können heruntergeladen und offline genutzt werden.

Abbildung: “wochenweise neue Module”

Wöchentlich neues Novego Modul mit besonderem thematischem Schwerpunkt

EINE MARKE DER
HYPERNETWORKS GMBH
NOVEGO

Module werden wochenweise freigeschaltet – Bearbeitung in kleinen Schritten wichtig für die verhaltenstherapeutische Wirkung

Anmerkung. themenspezifische Module die wochenweise in der App wechseln.

Abbildung: "Verlaufsdokumentation NOVEGO"

Protokolle zur Dokumentation des Programmverlaufs und des Befindens

Protokolle zu Stress, Schlaf, Schmerz oder Ängsten zur Auswahl

- Dokumentation des Empfindens mit Verlaufskurve
- Felder für Anmerkungen zu Ereignissen, die Ihr Empfinden beeinflussen

Wochenrückblick mit Stimmungsbarometer

- Wöchentliche Eingabe der Aktivität / Wohlbefinden / Veränderungsbereitschaft / Erholung
- Übersichtliche Darstellung der Entwicklung von Programmbeginn bis -ende

© NPNetworks GmbH

24

Anmerkung. Verlaufsdokumentation zu Stress, Schlaf, Schmerz, Stimmung und Angst.

Abbildung: "personalisierte Module NOVEGO"

Individuelle Zusammenstellung der Inhalte nach einem Eingangsfragebogen

- ✚ Auswahl von Begleiterkrankungen oder Begleiterscheinungen (z.B. Herzkrankungen, chronische Schmerzen)
- ✚ Auswahl der Schwerpunkte anhand von Symptombeschreibungen (z.B. Panik/Phobien, GAS, Soziale Angst)
- ✚ Bildsprache angepasst auf Alter / Geschlecht
- ✚ Anpassung von Textbausteinen auf die Motivation oder persönliche Lebenssituation (z.B. angepasst auf Status der Arbeitstätigkeit, Umfang des sozialen Umfelds etc.)

20

Anmerkung. Anhand eines Eingangsfragebogen werden personalisierte Inhalte zur Behandlung des*r Patient*in erstellt.

Abbildung: Übersicht und Verlauf der Entwicklung

Mein Programmverlauf

Alles auf einen Blick - wie hat sich Ihr Wohlbefinden und Ihr Aktivitätsniveau verändert. Das A und O bei der Bewältigung Ihrer Belastung. All das zeigt Ihnen die nachfolgende Grafik.

Anmerkung: Wochenübersicht, Programmverlauf.

Abbildung: Nachrichtenfunktion

Meine Nachrichten im Überblick

Hier finden Sie alle bisherigen Nachrichten an uns sowie die zugehörigen Antworten von Ihrem/Ihrer persönlichen psychologischen Berater/Beraterin sortiert nach Wochen.

Nachricht...

Suchen Zurücksetzen

Angezeigt 1 - 3 aus 3 Seite [1]

25/09/17
September

Meine Nachricht zu Woche 1

Betreff: Meine Frage zu Woche 1

Öffnen

gesendet am 25.09.2017 um 18:15
Enthält 1 Antwort(en)

29/09/17
September

Meine Nachricht zu Woche 2

Betreff: Ihre Nachricht von Mittwoch

Öffnen

gesendet am 29.09.2017 um 09:17
Enthält 1 Antwort(en)

Anmerkung. Nachrichten und Mitteilung in der Anwendung auf einen Blick.

Abbildung: "Alleinstellungsmerkmal NOVEGO"

Vorteile und Alleinstellungsmerkmal im Überblick

USP: 24/7 erreichbare Krisenhotline, besetzt durch erfahrene Psycholog:innen

Persönliche schriftliche Begleitung durch erfahrene Psycholog:innen

Als DiGA sind die Programme unbegrenzt verfügbar, wenn sich Nutzer:innen nach Ablauf eines Jahres (ab Programmstart) mind. einmal pro Quartal anmelden

Virtual Reality als optionales Add-on im Angstprogramm für Entspannungs- und Achtsamkeitstraining (alternativ: Entspannungsaudios)

Überbrückung von Wartezeiten und Lücken im Behandlungsverlauf oder therapiebegleitend einsetzbar

Anmerkung. Unterschiede zu anderen DiGAs: 24/4 Krisenhotline, persönliche Begleitung durch Psycholog*innen, unbegrenzte Verfügbarkeit der Programme, virtual Reality, DiGA als Überbrückung von Wartezeiten einer Psychotherapie oder therapiebegleitend.

3.3.8 Gruppe: Depression 6 von 7: Selfpays Online-Kurs bei Depressionen

Name der DiGA	Selfpays Online-Kurs bei Depressionen
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	16954730
indizierte Diagnosen	F32.0, F32.1, F33.0, F33.1
Kontraindikationen	F10.2, F10.3, F11.2, F11.3, F12.2, F12.3, F13.2, F13.3, F14.2, F14.3, F15.2, F15.3, F16.2, F16.3, F17.2, F17.3, F18.2, F18.3, F19.2, F19.3, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F31, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
Web-/ Appbasiert	Web+App
Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (Emails/In-App-Benachrichtigungen) (Erinnerungen, Motivationsnachrichten, Feedback)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Ja (Chatbot-Interaktionen)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Aufbau in 12 Lektionen

1. Erste Schritte
2. Die Depression verstehen
3. Ein Weg aus der Depression
4. Aktiv werden
5. Automatische Gedanken
6. Realistische Gedanken
7. Selbstwertgefühl
8. Selbstwirksamkeit
9. Gefühle und Bedürfnisse

- 10. Achtsamkeit
- 11. Soziale Umwelt
- 12. Rückfallkoffer

3.3.9 Gruppe: Depression 7 von 7: elona explore

Name der DiGA	elona explore - für die mentale Gesundheit
Vorläufige/Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	vorläufig bis 17.02.2026
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	19822147
indizierte Diagnosen	F32.0; F32.1; F32.2; F33.0; F33.1; F32.2 F20-F25; F28-F29; F30-F31; F31.1-F31.2; F31.5-F31.6; F31.8-F31.9; F32.3; F33.3
Kontraindikationen	
Web-/Appbasiert	web
Sprachen	deutsch, englisch, französisch, chinesisch, griechisch, italienisch, swedisch, spanisch, portugiesisch
Reminder	Emails, SMS, In-App-Benachrichtungen
Individualisierbare Inhalte	ja
Interaktion	ja (Therapeut*inneninteraktion)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation, Monitoring und Motivation, Follow-Up

Interventionen:

- Übungen zur Selbstreflexion
- individualisierte Erstellung der indikationsbezogenen Themen
- Verlaufskontrollen
- Check-Ups
- Stressbewältigung
- Selbstwert
- Belohnungen
- Auszeichnungen

Abbildung: "Ablauf elona"

Anmerkung. 4 Ablaufschritte von elona explore: Therapiesitzung, Inhalte freischalten, Transfer in den Alltag, Einsicht Therapiefortschritte, Link:

https://www.elona.health/elona-therapy-fachkreise?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=

[0724_generic_intent&utm_term=digitale%20gesundheitsanwendungen%20depression&utm_term=digitale%20gesundheitsanwendungen%20depression&utm_campaign=Generic_Awareness&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=4971388943&hsa_cam=21495833023&hsa_grp=170775655811&hsa_ad=706473845242&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-2325850357321&hsa_kw=digitale%20gesundheitsanwendungen%20depression&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gad_campaignid=21495833023&gbraid=0AAAAApv1HsH8uBOxTc1Jst25OUyYhAkUh&qclid=Cj0KCQiAq63LBhDtARIsAJyqHZ5_Dxcc2uAqys56YMYDstsVjmglokq6LGUuTzMWIYiL2EXModKT-IEaAqD5EALw_wcB](https://www.google.com/adsense/adsense/0724_generic_intent&utm_term=digitale%20gesundheitsanwendungen%20depression&utm_term=digitale%20gesundheitsanwendungen%20depression&utm_campaign=Generic_Awareness&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=4971388943&hsa_cam=21495833023&hsa_grp=170775655811&hsa_ad=706473845242&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-2325850357321&hsa_kw=digitale%20gesundheitsanwendungen%20depression&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gad_campaignid=21495833023&gbraid=0AAAAApv1HsH8uBOxTc1Jst25OUyYhAkUh&qclid=Cj0KCQiAq63LBhDtARIsAJyqHZ5_Dxcc2uAqys56YMYDstsVjmglokq6LGUuTzMWIYiL2EXModKT-IEaAqD5EALw_wcB)

3.4 Burnout & Stress

3.4.1 Burnout

- Burnout hat keine eigene Diagnose
- als Inklusivum unter Z73 Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung

Definition:

Nach der am weitesten verbreiteten Definition bezeichnet das Burnout-Syndrom einen Zustand andauernder Erschöpfung infolge von anhaltender Überlastung, die charakterisiert ist durch die folgenden drei Merkmale:

1. emotionale Erschöpfung
2. erhöhte Reizbarkeit und zwischenmenschliche Distanzierung
3. (selbst eingeschätzter) Verlust der eigenen Leistungsfähigkeit

Lebenszeitprävalenz: ca. 30% (!!!)

<https://www.schoen-klinik.de/burnout>

<https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/149236/Viele-Beschaefigte-fuerchten-ein-Burnout#:~:text=Rund%2030%20Prozent%20der%20Befragten,Vorjahr%20um%2020%20Prozent%20zugenommen.>

3.5 DiGA bei Burnout & Stress

3.5.1 Gruppe: Burnout und Stress 1 von 1: HelloBetter Burnout und Stress

Name der DiGA	HelloBetter: Stress und Burnout
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	17871905
indizierte Diagnosen	Z73
Kontraindikationen	Für diese DiGA bestehen laut Hersteller keine medizinischen Kontraindikationen gemäß ICD-10.
Web-/ Appbasiert	Web+App

Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (SMS/In-App-Benachrichtigungen) (Chat-Nachrichten mit Erinnerungen, Fortschritte, Feedback durch das HelloBetter Team, Motivationsnachrichten)
Individualisierbare Inhalte	Ja

Für wen ist der Online-Therapiekurs geeignet?
 Der Kurs richtet sich an alle, die an den Symptomen eines Burnouts leiden. Er ist für dich geeignet, wenn:

- du dich im Alltag gestresst, erschöpft und überlastet fühlst
- berufliche oder private Sorgen deine Lebensqualität einschränken
- deine Stimmung häufig gedrückt ist und du dich zunehmend zurückziehst
- du eine starke Distanz oder Gleichgültigkeit in Bezug auf deine Arbeit verspürst
- du dich immer weniger konzentrieren kannst und deine Leistungsfähigkeit abnimmt
- du Schlafprobleme hast und dich auch tagsüber sehr müde fühlst

Mit verschiedenen interaktiven Methoden – wie Texten, Videos, Audios und Übungen – lernen Patient*innen

- ihr Stresslevel nachhaltig und wirksam zu senken
 - persönliche Stressauslöser wahrzunehmen und bewusst für Entspannung zu sorgen
 - Grübelgedanken zu stoppen und nach der Arbeit besser abschalten zu können
 - Zeitdiebe zu erkennen und deine Work-Life-Balance zu stärken
 - was Kraftgeber sind und wie sie genutzt werden können, um die eigene Stimmung zu verbessern
 - wie man es schafft, Probleme gezielt anzugehen und sie erfolgreich zu bewältigen
- 6 – 8 Kurseinheiten, die ungefähr eine Stunde dauern und die flexibel in den Alltag eingebunden werden können

3.6 Schlafstörungen

3.6.1 Diagnosen und Differentialdiagnosen

F51.0 Nichtorganische Insomnie

- ungenügende Dauer und Qualität des Schlafes
- über einen beträchtlichen Zeitraum

- schließt Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und frühmorgendliches Erwachen
- Häufiges Symptom vieler psychischer und somatischer Störungen und sollte nur zusätzlich klassifiziert werden, wenn sie das klinische Bild beherrscht
- ekl.: Insomnie (organisch)

G47.0 Ein- und Durchschlafstörungen

- Insomnie
 - Hypersomnie
 - o Zustand exzessiver Schläfrigkeit während des Tages
 - o Schlafattacken
 - o verlängerte Wachwerdephasen
- nicht durch Schlafmangel erklärbar
- gewöhnlich mit anderen psychischen Störungen verbunden

F51.0 Nichtorganische Insomnie

Insomnie ist ein Zustandsbild mit einer ungenügenden Dauer und Qualität des Schlafes, das über einen beträchtlichen Zeitraum besteht und Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und frühmorgendliches Erwachen einschließt. Insomnie ist ein häufiges Symptom vieler psychischer und somatischer Störungen und soll daher nur zusätzlich klassifiziert werden, wenn sie das klinische Bild beherrscht.

Was gibt es noch?

F51.1 Nichtorganische Hypersomnie

Hypersomnie ist definiert entweder als Zustand exzessiver Schläfrigkeit während des Tages und Schlafattacken (die nicht durch eine inadäquate Schlafdauer erklärbar sind) oder durch verlängerte Übergangszeiten bis zum Wachzustand nach dem Aufwachen. Bei Fehlen einer organischen Ursache für die Hypersomnie ist dieses Zustandsbild gewöhnlich mit anderen psychischen Störungen verbunden.

F51.2 Nichtorganische Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus

Eine Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus ist definiert als Mangel an Synchronizität zwischen dem individuellen Schlaf-Wach-Rhythmus und dem erwünschten Schlaf-Wach-Rhythmus der Umgebung. Dies führt zu Klagen über Schlaflosigkeit und Hypersomnie.

Psychogene Umkehr:

Schlafrhythmus

Tag-Nacht-Rhythmus

24-Stunden-Rhythmus

Exkl.:

Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus (organisch) (G47.2)

Schlafwandeln [Somnambulismus]

- ist ein Zustand veränderter Bewusstseinslage, in dem Phänomene von Schlaf und Wachsein kombiniert sind
- Während einer schlafwandlerischen Episode verlässt die betreffende Person das Bett, häufig während des ersten Drittels des Nachtschlafes, geht umher, zeigt ein herabgesetztes Bewusstsein, verminderte Reaktivität und Geschicklichkeit
- Nach dem Erwachen besteht meist keine Erinnerung an das Schlafwandeln mehr.

F51.4 Pavor nocturnus

Nächtliche Episoden äußerster Furcht und Panik mit heftigem Schreien, Bewegungen und starker autonomer Erregung. Die betroffene Person setzt sich oder steht mit einem Panikschrei auf, gewöhnlich während des ersten Drittels des Nachtschlafes. Häufig stürzt sie zur Tür wie um zu entfliehen, meist aber ohne den Raum zu verlassen. Nach dem Erwachen fehlt die Erinnerung an das Geschehen oder ist auf ein oder zwei bruchstückhafte bildhafte Vorstellungen begrenzt.

F51.5 Alpträume [Angstträume]

- Traumerleben voller Angst oder Furcht, mit sehr detaillierter Erinnerung an den Trauminhalt
- Traumerleben ist sehr lebhaft
- Themen sind die Bedrohung des Lebens, der Sicherheit oder der Selbstachtung
- Oft besteht Wiederholung gleicher oder ähnlicher erschreckender Alptraumthemen
- Während einer typischen Episode besteht eine autonome Stimulation, aber kein wahrnehmbares Schreien oder Körperbewegungen
- Nach dem Aufwachen wird der Patient rasch lebhaft und orientiert

F51.8 Sonstige nichtorganische Schlafstörungen

F51.9 Nichtorganische Schlafstörung, nicht näher bezeichnet Emotional bedingte Schlafstörung o.n.A.

3.6.2 Prävalenz, Diagnostik und Therapie

- ca. 10 % der Erwachsenen in industrialisierten Ländern leiden unter einer chronischen Insomnie
- in Deutschland:
 - o 6% der Bevölkerung hat eine diagnostizierte Schlafstörung
 - o 67% haben bereits Symptome einer Schlafstörung erlebt

Riemann, D., E. Baum, S. Cohrs, T. Crönlein, G. Hajak, E. Hertenstein, and Spiegelhalder. 2017. "S3-Leitlinie Nicht Erholsamer Schlaf/Schlafstörungen." Somnologie 21 (1): 2–44.

ICD F51.-

- In vielen Fällen ist Schlafstörung Symptom einer anderen psychischen oder körperlichen Krankheit

- Ob eine Schlafstörung bei einem bestimmten Patienten ein eigenständiges Krankheitsbild oder einfach Merkmal einer anderen Krankheit (klassifiziert anderenorts in Kapitel V oder in anderen Kapiteln) ist, sollte auf der Basis des klinischen Erscheinungsbildes, des Verlaufs sowie aufgrund therapeutischer Erwägungen und Prioritäten zum Zeitpunkt der Konsultation entschieden werden
- Wenn die Schlafstörung eine der Hauptbeschwerden darstellt und als eigenständiges Zustandsbild aufgefasst wird, dann soll diese Kodierung gemeinsam mit dazugehörigen Diagnosen verwendet werden, welche die Psychopathologie und Pathophysiologie des gegebenen Falles beschreiben
- Diese Kategorie umfasst nur Schlafstörungen, bei denen emotionale Ursachen als primärer Faktor aufgefasst werden, und die nicht durch anderenorts klassifizierte körperliche Störungen verursacht werden

S3 Leitlinie Diagnostik

- Die Diagnostik soll eine umfassende Anamnese inklusive einer Abklärung körperlicher und psychischer Erkrankungen, eine körperliche Untersuchung sowie den Einsatz von Schlafragebögen und Schlaftagebüchern umfassen (A)
- Nach Substanzen, die den Schlaf stören, soll gezielt gefragt werden (A)
- Die Aktometrie kann eingesetzt werden, um Bett- und Schlafenszeiten über den gesamten Tag zu erfassen (C) → Bewegungsmessung
- Die Polysomnographie soll bei begründetem Verdacht zum Ausschluss organischer Schlafstörungen (periodische Beinbewegungen im Schlaf, schlafbezogene Atmungsstörungen) verwendet werden (A) → Gemessen werden z.B. Pulsfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes, Atembewegungen und Atemströmung. Diese erfolgt mittels eines kleinen Gerätes während des Schlafes zu Hause
- Die Polysomnographie sollte bei weiteren begründeten Indikationen durchgeführt werden (B)

Therapie

Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnien (KVT-I)

Die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnien soll bei Erwachsenen jedes Lebensalters als erste Behandlungsoption für Insomnien durchgeführt werden (A).

Leitliniengerechte Insomnietherapie
Kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie (KVT-I)

- ✓ Psychoedukation
- ✓ Bettzeitverkürzung
- ✓ Stimuluskontrolle
- ✓ Kognitive Umstrukturierung und Anti-Grübel-Strategien
- ✓ Digitales Schlaftagebuch
- ✓ Rückfallprophylaxe

HelloBetter Schlafen

Indikationen

F51.0 Nichtorganische Insomnie
G47.0 Ein- und Durchschlafstörungen

Kontraindikationen

Suizidalität
G40.0: Epilepsie
F31.0: Bipolar affektive Störungen
F23.0: Akute vorübergehende psychotische Störungen

Pharmakologische Interventionen

Eine medikamentöse Therapie kann angeboten werden, wenn die KVT-I nicht hinreichend effektiv war oder nicht durchführbar ist.

Benzodiazepinrezeptoragonisten

Benzodiazepinrezeptoragonisten sind im kurzzeitigen Gebrauch (3–4 Wochen) effektiv in der Behandlung von Insomnien (A). Die neuen Benzodiazepinrezeptoragonisten sind gleich wirksam wie die klassischen Benzodiazepinhypnotika (A).

Eine generelle Empfehlung zur Langzeitbehandlung von Insomnien mit Benzodiazepinrezeptoragonisten kann aufgrund der Datenlage und möglicher Nebenwirkungen und Risiken derzeit nicht ausgesprochen werden (B).

Sedierende Antidepressiva

Die Kurzzeitbehandlung von Insomnien mit sedierenden Antidepressiva ist effektiv, wobei Kontraindikationen zu Beginn und im Verlauf geprüft werden sollen (A). Eine generelle Empfehlung zur Langzeitbehandlung von Insomnien mit sedierenden Antidepressiva kann aufgrund der Datenlage und möglicher Nebenwirkungen/Risiken derzeit nicht ausgesprochen werden (A).

Antipsychotika

In Anbetracht der unzureichenden Datenlage für Antipsychotika in der Indikation Insomnie und angesichts ihrer Nebenwirkungen wird ihre Verwendung in der Insomniebehandlung nicht empfohlen (A). Eine Ausnahme stellen gerontopsychiatrische Patienten dar, bei denen ggf. niedrigpotente Antipsychotika als Schlafmittel gegeben werden können (C).

Melatonin

Aufgrund von geringer Wirksamkeit bei dieser Indikation wird Melatonin nicht generell zur Behandlung von Insomnien empfohlen (B).

Phytopharmaka

Für Baldrian und andere Phytopharmaka kann aufgrund der unzureichenden Datenlage keine Empfehlung zum Einsatz in der Insomniebehandlung gegeben werden (B).

Weitere Therapiemöglichkeiten

Interventionen wie z. B. Achtsamkeit, Akupunktur, Aromatherapie, Bewegung, Homöopathie, Hypnotherapie, Lichttherapie, Massage, Meditation, Musiktherapie, Öl, Reflexzonenmassage, Yoga/Tai Chi/Chi Gong können aufgrund der schlechten Datenlage momentan nicht zur Insomniebehandlung empfohlen werden (B).

Behandlung (S3-Leitlinie Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen):

1. Kognitive Verhaltenstherapie
2. Pharmakologische Intervention
 - a. Benzodiazepinrezeptoragonisten (kurzzeitig)

b. Sedierende Antidepressiva (kurzzeitig)

→ keine Empfehlung: Antipsychotika, Melatonin, Phytopharmaka

3.6.3 Ätiologie

3-P-Modell

- Prädisponierende Faktoren (genetische Einflüsse, Persönlichkeitseigenschaften wie Perfektionismus)
- Auslösende Faktoren (akute Stressoren)
- Aufrechterhaltende Faktoren (Maladaptive Coping-Strategien wie Mittagsschlaf)

Hyperarousal Modell

→ chronische Insomnie ist ein Ergebnis einer permanenten Übererregung auf kognitiver, emotionaler und physiologischer Ebene

- Zentral für dieses Modell: Patient*innen mit Insomnie haben einen erhöhten Anteil schneller Frequenzen im EEG des Non-REM-Schlafs
- Zudem eine erhöhte Frequenz von Mikroarousals spezifisch im REM-Schlaf, was zu einer verstärkten Wahrnehmung des REM-Schlafs als Wachheit bei Insomniepatienten beitragen könnte
- Hyperarousal-Konzepte lassen sich sehr gut mit neurobiologischen Regulationsmodellen von Schlafen und Wachen vereinbaren
- Danach wäre das Hyperarousal als Folge einer Dominanz von Arousal-vermittelnden Hirnarealen gegenüber schlafinduzierenden Hirnarealen vorstellbar

Riemann, D., E. Baum, S. Cohrs, T. Crönlein, G. Hajak, E. Hertenstein, and Spiegelhalder. 2017. "S3-Leitlinie Nicht Erholsamer Schlaf/Schlafstörungen." Somnologie 21 (1): 2–44.

Kognitive Modelle

→ "worry/rumination" (Sorgen/Grübeln) ursächlich für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Schlafstörung

- Vielen Betroffenen gehen dabei vor allem abends im Bett belastende Gedanken durch den Kopf, und sie haben das Gefühl, „nicht abschalten“ zu können
- Inhaltlich beziehen sich diese Gedanken häufig auf belastende Ereignisse oder, was sehr typisch ist, auf die Schlafstörung und ihre realen oder antizipierten Konsequenzen
- Patient*innen mit Insomnie zeichnen sich auch durch eine höhere emotionale Reaktivität auf belastende Ereignisse aus, was möglicherweise ebenfalls zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Schlafstörung so- wie zu deren psychischen Konsequenzen beiträgt

Riemann, D., E. Baum, S. Cohrs, T. Crönlein, G. Hajak, E. Hertenstein, and Spiegelhalder. 2017. "S3-Leitlinie Nicht Erholsamer Schlaf/Schlafstörungen." Somnologie 21 (1): 2–44.

3.7 DiGAs bei Schlafstörungen

3.7.1 Gruppe: Schlafstörungen 1 von 3: HelloBetter Schlafen

Name der DiGA	HelloBetter Schlafen
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Vorläufig bis 17.12.2024
Anwendungsdauer	min. 12 Wochen
PZN	18453937
indizierte Diagnosen	F51.0, G47.1
Kontraindikationen	F23, F31, G47.1
Web-/ Appbasiert	Web

Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (SMS/In-App-Benachrichtigungen/Email) (Fortschritte, Feedback durch das HelloBetter Team, Motivationsnachrichten)
Individualisierbare Inhalte	Ja, individuelle Textfelder
Interaktion	Ja (Schlafcoach)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Abbildung: "HelloBetter Schlafen"

Anmerkung. QR Code für die Installation HelloBetter Schlafen.

Abbildung: "Start HelloBetter Schlafen"

Anmerkung. 8 Kurseinheiten zur Behandlung von Schlafproblemen.

1. Meinen Schlaf beobachten
2. Meinen Schlafrhythmus ändern
3. Am Ball bleiben
4. Schlafgewohnheiten ändern
5. Gedanken verstehen
6. Weniger Grübeln
7. Entspannen lernen
8. Meine Zukunft planen

3.7.2 Symptomcheck

Abbildung: Symptomcheck

<p>^ Vorherige Frage</p> <p>Depressive Symptome</p> <p>Bitte gib an, wie oft du dich in den letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt gefühlt hast.</p> <p>Weiter</p>		
<p>^ Vorherige Frage</p> Symptom-Check Ergebnisse zum Download</p> <p>Falls du die Ergebnisse weiter ärztlich und/oder psychotherapeutisch abklären lassen möchtest, kannst du eine PDF mit der Auswertung deines Symptom-Check herunterladen. Diese kannst du ganz einfach zum Termin mitnehmen und eine erste Gesprächsgrundlage schaffen.</p> <p>Symptom-Check PDF erstellen</p>		

Anmerkung. Erfassung unterschiedlicher Symptombereiche.

Abbildung: Interventionen und Funktionen

Anmerkung. Erstellung von Protokollen, regelmäßige Symptomabfragen und die Verlaufserfassung, Kontaktmöglichkeit mit einem persönlichen Coach.

Abbildung: "weitere Unterstützung"

Brauchst du noch weitere Unterstützung?

Wenn du das Gefühl hast, dass du aktuell noch weitere Unterstützung benötigst, findest du hier eine Übersicht mit weiterführenden Hilfs- und Behandlungsangeboten.

[Weiterführende Hilfsangebote](#) →

Hilfe bei psychischen Krisen und Belastungen

Inhaltsverzeichnis

- Wann sollte ich mir Hilfe suchen? 1
- Wo bekomme ich Hilfe für meine Probleme? 1
- Telefonische und Online-Beratungen 2
- Direkte und schnelle Hilfe – Notruf 112 und 110 3
- Ärztlicher Rat 3
- Ambulante Psychotherapie und Sprechstunde 4
- Stationäre Behandlung, Rehabilitation und Tagesklinik 5
- Weitere ambulante Unterstützungsangebote 6
- Hilfsangebote in Österreich 7
- Hilfsangebote in der Schweiz 8

Anmerkung. Übersicht für weiterführende Hilfs- und Behandlungsangebote in der App.

3.7.3 Gruppe: Schlafstörungen 2 von 3: Somnio

Name der DiGA	Somnio
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	16898724
indizierte Diagnosen	F51.0, G47.0
Kontraindikationen	F31, G47.0
Web-/ Appbasiert	Web+App

Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch
Reminder	Ja (In-App-Benachrichtigungen/Email/Push-Benachrichtigungen) (Schlafberichte, Tipps und Hinweise, Erinnerungen)
Individualisierbare Inhalte	Nein
Interaktion	Nein
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Abbildung: "somnio bei Schlafstörungen"

Anmerkung. App auf Rezept für Schlafstörungen.

Abbildung: "Aufbau somnio"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Einführung

- persönlicher Schlafcoach Albert
- Schweregrad der Schlafbeschwerden wird mittels der Regensburg Insomnie Skala (RIS) berechnet
- Albert begleitet die Patient:innen durch die gesamte Anwendung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Das Schlafstagebuch

- zentrales Element des Schlaftrainings
- Die Patient:innen können z.B. die Schlafzeiten eingeben und festhalten, wie oft sie in der Nacht wach waren
- Zentraler Parameter ist die Schlafeffizienz (der prozentuale Anteil der Zeit im Bett, die die Patient:innen wirklich schlafen).
- Inhalte und Übungen können an die Bedürfnisse der Patient:innen angepasst und der Therapiefortschritt überwacht werden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ziele

- Gemeinsam mit Albert erfassen die Patient:innen innerhalb der Zielmodule regelmäßig ihre Ergebnisse zum eigenen Schlafverhalten bzw. Schlafveränderungen
- Es erfolgt eine Analyse, ob die Patient:innen den persönlichen Zielen zur Schlafverbesserung näherkommen und wie gut die Insomniesymptome reduziert werden konnten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Praktische Übung

- Durch praktische Übungen wird das bisher Erlernte überprüft und gefestigt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kreislauf der Insomnie

- Die Patient:innen erfahren in diesem Modul, was genau eine Schlafstörung ist, wie häufig sie vorkommt, welche Ursachen sie haben kann und wie sie sich aufrechterhält
- individueller Insomnie-Kreislauf wird erstellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Schlafzeiten

- Bettzeitverkürzung
- Auf Grundlage des Schlafstagebuchs wird ein tagesaktuelles Schlafenster berechnet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Entspannung

- die progressive Muskelentspannung (PMR) nach Jacobson wird vorgestellt und angewandt
- Die PMR hat sich insbesondere zur Verkürzung der Einschlafzeit bewährt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Schlafverhalten

- zentrale Regeln der Schlafhygiene
- Methode der Stimuluskontrolle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gedanken

- Schlafstörende Gedanken werden identifiziert und ein schlafförderlicher Umgang mit diesen eingeübt
- Kognitive Intervention helfen beim Durchbrechen nächtlicher Grübelschleifen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alltagsentscheidungen

- Im Mittelpunkt dieses Moduls stehen typische Alltagsentscheidungen, in denen die Patient:innen sogenanntes Sicherheitsverhalten zeigen.
- Für diese Situationen wird ein schlaffördernder Umgang eingeübt.

Anmerkung: einzelne Module zur Behandlung von Schlafstörungen.

Abbildung: "Funktionen somnio"

Anmerkung: psychologische Onlineberatung, standardisierte Schlaftauswertung anhand eines Schlaf-Tagebuches und KVT-Module zur Behandlung von Schlafstörungen.

Abbildung: "digitale Datenauswertung durch somnio"

Anmerkung. digitale Datenauswertung veranschaulicht durch Diagramme.

3.7.4 Gruppe: Schlafstörungen 3 von 3: Somnobia

Name der DIGA	Somnobia
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	19642882
indizierte Diagnosen	F51.0, G47.0
Kontraindikationen	Keine bekannte Kontraindikation
Web-/ Appbasiert	Web

Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (SMS/In-App-Benachrichtigungen/Email/Push-Benachrichtigungen) (Fortschritte, Feedback, Motivationsnachrichten, Erinnerungen)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Ja (Chatbot)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation, Monitoring und Motivation, Follow-Up

Abbildung: "Rezeptpflichtig Somnobia"

Schön, wenn ein Gespräch mal wirklich zum Einschlafen ist: somnobia .

Ihre sofort verfügbare und individuelle Schlaftherapie – ganz ohne Medikamente.

Jetzt verschreiben lassen

Anmerkung. individuelle online Schlaftherapie.

Abbildung: Schlafcoach

Ich möchte Ihnen dabei helfen, endlich wieder besser zu schlafen!

Dafür habe ich einige Gespräche für Sie vorbereitet. Am besten nutzen Sie mich als Ihren "digitalen Coach" etwa zweimal pro Woche. Dann haben Sie zwischen den Gesprächen auch genug Zeit, um Änderungen umzusetzen, und wir können eine Menge erreichen!

>

>

>

Anmerkung. digitaler Schlaf-Coach, Modus: Gespräche, Nutzungsfrequenz: etwa 2mal/Woche.

Abbildung: Fragebogen und Tagebuch-Funktion

Medikamente können schlaflos machen, auch wenn sie auf den ersten Blick nichts mit dem Schlaf zu tun haben – aufgrund von **Nebenwirkungen**.

Ich habe hier einmal die am meisten verbreiteten Medikamente aufgelistet, die Schlafstörungen verursachen können. Nehmen Sie davon etwas?

- Aktivierende Antidepressiva (z.B. Citalopram oder Sertralin).
- Mittel gegen Bluthochdruck
- Statine gegen Fettstoffwechselstörung
- Hormonpräparate
- Methylphenidat
- Medikamente gegen Atemwegserkrankungen wie Asthma
- Kortison oder Mittel gegen entzündliche Gelenkerkrankungen
- Schmerz- oder Migränemittel
- Koffeinhaltige Schmerz-, Husten-, Grippemittel
- Mittel gegen Parkinson
- Mittel gegen Inkontinenz
- Ich nehme etwas anderes mit "Schlafstörungen" im Beipackzettel.
- Nichts der oben genannten Punkte.

Mein Tagebuch

Tragen Sie hier gerne alle **paar Tage** ein, was Sie schon Gutes für Ihren Schlaf tun.

AUSFÜLLEN

Anmerkung: ausführlicher Fragebogen zur Schlafhygiene zu Beginn des Programms, Tagebuch-Funktion.

- Daten können exportiert werden

3.8 Chronische Schmerzen und DiGAs

3.8.1 Störungsspezifische Informationen

F45.40 Anhaltende somatoforme Schmerzstörung

- andauernder, schwerer und quälender Schmerz, der durch einen physiologischen Prozess oder eine körperliche Störung nicht hinreichend erklärt werden kann

- in Verbindung mit emotionalen Konflikten oder psychosozialen Belastungen auf, denen die Hauptrolle für Beginn, Schweregrad, Exazerbation oder Aufrechterhaltung der Schmerzen zukommt.
- Die Folge ist meist eine beträchtlich gesteigerte persönliche oder medizinische Hilfe und Unterstützung

F45.41 Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren

- seit mindestens 6 Monaten bestehende Schmerzen in einer oder mehreren anatomischen Regionen, die ihren Ausgangspunkt in einem physiologischen Prozess oder einer körperlichen Störung haben.
- Psychischen Faktoren wird eine wichtige Rolle für Schweregrad, Exazerbation oder Aufrechterhaltung der Schmerzen beigemessen, jedoch nicht die ursächliche Rolle für deren Beginn.
- Der Schmerz verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden und Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.
- Der Schmerz wird nicht absichtlich erzeugt oder vorgetäuscht (wie bei der vorgetäuschten Störung oder Simulation).

→ Prävalenz Chronische Schmerzen in Deutschland: etwa 17%

M79.7 Fibromyalgie

- ein Syndrom ausgebreiteter Schmerzen in verschiedenen Körperregionen,

Name der DiGA	HelloBetter chronische Schmerzen
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	min. 12 Wochen
PZN	17946626
indizierte Diagnosen	F45.40, F45.41, M79.7
Kontraindikationen	Für diese DiGA bestehen laut Hersteller keine medizinischen Kontraindikationen gemäß ICD-10
Web-/ Appbasiert	Web

Schlafstörungen
und vermehrter Erschöpfung

- Reihe von

Begleitsymptomen wie Morgensteifigkeit und Konzentrationsstörungen

- Fibromyalgie ist keine entzündliche Erkrankung, sondern vorrangig eine Störung der Schmerzverarbeitung und -wahrnehmung

Prävalenz:

- Es wird eine Häufigkeit von 1 - 2 % in der Bevölkerung angenommen.
- Frauen sind mindestens 6 bis 7 mal häufiger betroffen als Männer

3.9 DiGAs bei Chronischen Schmerzen

3.9.1 Gruppe: Chronische Schmerzen 1 von 2: HelloBetter Chronischer Schmerz

Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (SMS/Email/In-App-Benachrichtigungen) (Erinnerungen, Fortschritte, Feedback durch das HelloBetter Team, Motivationsnachrichten)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Ja (fiktive Kurspartner*innen)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Abbildung: "HelloBetter Schmerzen"

Anmerkung. QR-Code zum Herunterladen der DiGA.

Abbildung: "HelloBetter Schmerztherapie"

HelloBetter Chronische Schmerzen

Die nächste Generation der Schmerztherapie
Wirksame Strategien aus der kognitiven Verhaltenstherapie und der Akzeptanz- und Commitment-Therapie

- ✓ Akzeptanz
- ✓ Achtsamkeit
- ✓ Kognitive Umstrukturierung
- ✓ Verhaltensaktivierung
- ✓ Wertearbeit
- ✓ ACT-Prinzip
- ✓ Rückfallprophylaxe

Indikationen

F45.40 Anhaltende somatoforme Schmerzstörung
F45.41 Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren
M79.7 Fibromyalgie

Kontraindikationen

Suizidalität
Ausschließlich akute Schmerzen
Tumorbedingte Schmerzen

Anmerkung. Aufbau der verschiedenen Module der DiGA und Indikationen und Kontraindikationen für die Verwendung der App.

Aufbau und Features wie andere HelloBetter-DiGAs:

- o Kurs-Einheiten
- o Tagebuch
- o Notfallkoffer
- o Symptomcheck
- o Persönliche*r Coach
- o Notfallhilfe

Abbildung: Kursinhalte

Anmerkung. Insgesamt beinhaltet die Anwendung 7 unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte.

3.9.2 Gruppe: Chronische Schmerzen 2 von 2: Selfapy: Online Kurs bei chronischen Schmerzen

Name der DiGA	Selfapys: Online-Kurs bei chronischen Schmerzen
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Vorläufig bis 20.04.2025
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	18759010

Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (In-App-Benachrichtigungen) (Erinnerungen an Termine und Übungen, Tagebucheinträge, Motivationsnachrichten)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Ja (Möglichkeit zur Interaktion mit Selfapys-Team und Psycholog*innen des Teams, Dialog)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

- Aufbau und Features wie andere Selfapy-DiGAs:
 - o Kurs-Einheiten
 - o Schmerz-Tagebuch
 - o Notfallkontakte
 - o Persönliche*r Psycholog*in
 - o Anti-Schmerz-Paket (Skills)

Indikation:

F45.40 Anhaltende somatoforme Schmerzstörung

F45.41 Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren

M54 Rückenschmerzen

Dauer: 12 Wochen

Mitwirkung der Behandler*innen: Keine

Interventionen/Module:

→ basierende auf Verhaltenstherapie

→ eher in unkritischen Phasen begleitend anwenden

Psychoedukativer Kurs zu Chronischen Schmerzen

Transferaufgaben zur Übertragung der erlernten Strategien in den Alltag

Selbsthilfe-Therapiemethoden

Funktionen:

Individualisierte Inhalte

Benachrichtigungs und Erinnerungsfunktion

Vermittlung der Lerninhalte via Text, Audio und Video

Fragebögen und Tagebuchfunktion

Kursinhalte:

1. Erste Schritte
2. Rund um den Schmerz
3. Den Schmerz verstehen
4. Denken, Fühlen, Handeln
5. Stress und Schmerz
6. Entspannungsverfahren
7. Achtsamkeit und Genuss
8. Du und dein Körper
9. Selbstwirksamkeit
10. Soziale Beziehungen
11. Gesunder Lebensstil
12. Dein Anti-Schmerz-Paket

Abbildung: "HelloBetter Vaginismus Plus"

Digitales Therapieprogramm bei Vaginismus & Dyspareunie

HelloBetter Vaginismus Plus

- ✓ Psychoedukation
- ✓ Progressive Muskelentspannung
- ✓ Beckenbodentraining
- ✓ Sensate-Focus-Übungen
- ✓ Vaginaltraining
- ✓ Penetrationsübungen

Indikationen
F52.5 Nichtorganischer Vaginismus
F52.6 Nichtorganische Dyspareunie

Kontraindikationen
Suizidalität
F23: akute vorübergehende psychotische Störungen

Anmerkung. digitales Therapieprogramm bei Vaginismus und Dyspareunie durch verschiedene Module.

3.10 Vaginismus und DiGAs

3.10.1 Störungsspezifische Informationen

F52.5 Nichtorganischer Vaginismus

Spasmus der die Vagina umgebenden Beckenbodenmuskulatur, wodurch der Introitus vaginae verschlossen wird. Die Immission des Penis ist unmöglich oder schmerzhaft
 → Prävalenz: 15-21 %

F52.6 Nichtorganische Dyspareunie

Eine Dyspareunie (Schmerzen während des Sexualverkehrs) tritt sowohl bei Frauen als auch bei Männern auf. Sie kann häufig einem lokalen krankhaften Geschehen zugeordnet werden und sollte dann unter der entsprechenden Störung klassifiziert werden. Diese Kategorie sollte nur dann verwendet werden, wenn keine andere primäre nichtorganische Sexualstörung vorliegt (z.B. Vaginismus oder mangelnde/fehlende vaginale Lubrikation).

Gruppe: Vaginismus 1 von 1: HelloBetter Vaginismus

Name der DiGA	Hellobetter Vaginismus
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Dauerhaft
Anwendungsdauer	min. 12 Wochen
PZN	18016941
indizierte Diagnosen	F52.5, F52.6
Kontraindikationen	F23
Web-/ Appbasiert	Web+App

Sprachen	Deutsch
Reminder	Ja (SMS/In-App-Benachrichtigungen) (Chat-Nachrichten mit Erinnerungen, Fortschritte, Feedback durch das HelloBetter Team, Motivationsnachrichten)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Ja (fiktive Kurspartner*innen)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Abbildung: "HelloBetter Vaginismus"

Anmerkung. QR-Code zum Herunterladen der DiGA.

- Aufbau und Features wie andere HelloBetter-DiGAs:
 - o Kurs-Einheiten
 - o Tagebuch
 - o Notfallkoffer
 - o Symptomcheck
 - o Persönliche*r Coach
 - o Notfallhilfe

Überblick über die Kurseinheiten:

1. Sexuelle Beschwerden verstehen
2. Den Schmerzkreislauf durchbrechen
3. Lockerlassen & erstes Einführen
4. Sich selbst entdecken
5. Das Vaginaltraining beginnen
6. Berühren und Kraft tanken
7. Miteinander schlafen
8. Meine Zukunft planen
9. Auf Kurs bleiben

3.11 Kognitive Störungen und DiGAs

3.11.1 Störungsspezifische Informationen

F06.7 Leichte kognitive Störung

- Eine Störung, die charakterisiert ist durch Gedächtnisstörungen, Lernschwierigkeiten und die verminderte Fähigkeit, sich längere Zeit auf eine Aufgabe zu konzentrieren.
- Oft besteht ein Gefühl geistiger Ermüdung bei dem Versuch, Aufgaben zu lösen.
- Objektiv erfolgreiches Lernen wird subjektiv als schwierig empfunden.

- Keines dieser Symptome ist so schwerwiegend, dass die Diagnose einer Demenz (F00-F03) oder eines Delirs (F05.-) gestellt werden kann.
- Die Diagnose sollte nur in Verbindung mit einer körperlichen Krankheit gestellt und bei Vorliegen einer anderen psychischen oder Verhaltensstörung aus dem Abschnitt F10-F99 nicht verwandt werden.
- Diese Störung kann vor, während oder nach einer Vielzahl von zerebralen oder systemischen Infektionen oder anderen körperlichen Krankheiten auftreten. Der direkte Nachweis einer zerebralen Beteiligung ist aber nicht notwendig.

→ Prävalenz: ca. 10-20% der über 65 jährigen

Demenzen ICD-10 F00-F03

- Verschlechterung der geistigen Fähigkeiten bis hin zum völligen Verlust
- am Anfang der Demenz häufig Kurzzeitgedächtnis und Merkfähigkeit gestört, im weiteren Verlauf verschwinden auch bereits eingeprägte Inhalte des Langzeitgedächtnisses

Ausprägungen

- Alzheimer-Demenz ca. 60 bis 65 Prozent häufigste irreversible Demenzform
- vaskuläre Demenzen ca. 20 bis 30 Prozent
- Kombination beider Demenzformen ca 15 Prozent

Alzheimer-Demenz im ICD-10

- F00
- F00.0 (früher Beginn)
- F00.1 (später Beginn)
- F00.2 (atypisch/gemischt)
- F00.9 (nicht näher bezeichnet)

Alzheimer-Demenz

- degenerative Erkrankung des Gehirns, in deren Verlauf Nervenzellen des Gehirns unumkehrbar zerstört werden
- von den ersten Symptomen bis zum Tod dauert es in den meisten Fällen zwischen drei und zehn Jahren
- schleichender, nahezu unmerklicher Beginn
- anfangs leichte Gedächtnislücken und Stimmungsschwankungen, Lern- und Reaktionsfähigkeit nimmt ab

- hinzu kommen erste Sprachschwierigkeiten
- örtliche und zeitliche Orientierungsstörungen
- Abnahme des Antriebs
- im weiteren Krankheitsverlauf werden Symptome unübersehbar, Beruf und Autofahren müssen aufgegeben werden - hochgradige Störung des Gedächtnisses
- Notwendigkeit von Unterstützung bei Alltagstätigkeiten
- im Spätstadium sind Menschen mit Demenz vollkommen auf Pflege und Betreuung durch andere angewiesen
- vermehrt treten körperliche Symptome auf wie Gehschwäche, Schluckstörungen
- Kontrolle über Blase nimmt ab
- vereinzelt kann es zu epileptischen Anfällen kommen
- Menschen mit Demenz versterben häufig an Komplikationen wie zum Beispiel einer Lungenentzündung

Ursachen Alzheimer-Demenz

- Ursachen von Alzheimer-Demenz bislang noch nicht ausreichend erforscht
- bekannt sind Veränderungen im Gehirn - Absterben von Nervenzellen und der Zerstörung ihrer Verbindung untereinander -> Rückgang der Hirnmasse (Hirnatrophie)
- Eiweißablagerungen im Gehirn (Plaques bzw. Fibrillen)
- Verminderung eines für das Gehirn wichtigen Botenstoffs (Acetylcholin)
- genetische Faktoren als alleinige Ursachen in nur weniger als 2 Prozent der Fälle
- eine Demenz bei Verwandten ersten Grades erhöht das individuelle Risiko nur geringfügig

Ursachen Alzheimer-Demenz

- Ursachen von Alzheimer-Demenz bislang noch nicht ausreichend erforscht
- bekannt sind Veränderungen im Gehirn - Absterben von Nervenzellen und der Zerstörung ihrer Verbindung untereinander -> Rückgang der Hirnmasse (Hirnatrophie)
- Eiweißablagerungen im Gehirn (Plaques bzw. Fibrillen)
- Verminderung eines für das Gehirn wichtigen Botenstoffs (Acetylcholin)
- genetische Faktoren als alleinige Ursachen in nur weniger als 2 Prozent der Fälle
- eine Demenz bei Verwandten ersten Grades erhöht das individuelle Risiko nur geringfügig

vaskuläre Demenzen im ICD-10

- F01.
- F01.0 (mit akutem Beginn)
- F01.1 (Multiinfarkt-Demenz)
- F01.2 (subkortikale vaskuläre Demenz)
- F01.8/F01.9 (weitere oder nicht näher bezeichnete Formen)

vaskuläre Demenzen

- infolge von Durchblutungsstörungen des Gehirns kommt es zum Absterben von Nervengewebe
- Ausprägung der Demenz hängt von Ausmaß der Durchblutungsstörung ab
- besondere Form der vaskulären Demenz "Multiinfarktdemenz"

- wiederholte kleine örtliche Durchblutungsstörungen führen zum Absterben der Hirnzellen
- Symptome ähneln der Alzheimer-Demenz, oftmals körperliche Beschwerden wie Taubheitsgefühle und Lähmungserscheinungen oder sonstige neurologische Auffälligkeiten
- vaskuläre Demenzen gekennzeichnet durch plötzlichen Beginn, schrittweise Verschlechterungen und ausgeprägte Schwankungen der Leistungsfähigkeit auch innerhalb eines Tages

Ursachen vaskuläre Demenzen

- Faktoren, die generell das Risiko von Gefäßerkrankungen erhöhen
- zum Beispiel: Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Diabetes mellitus und Rauchen

<https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-demenz/was-ist-demenz/ausprägungen-ursachen-und-praevention.html>

3.11.2 Gruppe: Kognitive Störungen 1 von 2: NeuroNation MED

Name der DiGA	NeuroNation MED
Vorläufige/ Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	Vorläufig bis 12.11.2024
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	18787822
indizierte Diagnosen	F06.7
Kontraindikationen	Für diese DiGA bestehen laut Hersteller keine medizinischen Kontraindikationen gemäß ICD-10.
Web-/ Appbasiert	App

Sprachen	Deutsch, Englisch
Reminder	Ja (Push-Benachrichtigungen/Email) (Erinnerungen, Fortschrittberichte, Motivationsnachrichten, wissenschaftliche Updates, Angebote und Updates)
Individualisierbare Inhalte	Ja
Interaktion	Nein
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation, Monitoring und Motivation, Follow-Up

Indikation:

Leichte kognitive Störung (F06.7)

Keine Kontraindikationen

Mitwirkungen der Behandler*innen: Keine Appanwendung

Sprachen: Deutsch und Englisch

Dauer: min. 12 Wochen

Interventionen/Module

Entspannungsübungen
Gehirntraining Übungen
Psychoedukation

Funktionen:

Erinnerungshilfen per Nachricht
wiederkehrende Evaluationen der Leistungen im Rahmen der kognitiven Übungen
Stärken und schwächen Analyse zur Erstellung eines individuellen Trainingsplanes
Zusammenfassung der Daten
→ die DIGA beinhaltet verfahrensübergreifende Strategien und verfolgt besonders das multi-domain- cognitive training

Abbildung: "Hauptfunktion NeuroNation MED"

Hauptfunktionen

- NeuroNation MED bietet kognitives Training zur Behandlung leichter kognitiver Störungen
- Hauptfunktion ist das Durchführen von Übungen zur Stärkung von Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit und logischem Denken
- Der personalisierte Trainingsplan gibt vor, welche Übungen durchgeführt werden
- Zu jeder durchgeführten Übung erhalten Nutzerinnen und Nutzer ausführliches Feedback
- Regelmäßige, an den Bedürfnissen der jeweiligen Person ausgerichtete Anpassungen des Trainingsplans sorgen dafür, dass das Training effektiv bleibt

Anmerkung. NeuroNation MED als kognitives Training zur Behandlung leichter kognitiver Störungen durch Übungen anhand eines personalisierten Trainingsplans.

Abbildung: "Module NeuroNation MED"

Anmerkung. verschiedene Funktionen innerhalb der DiGA.

Abbildung: "Übungen frei wählbar"

- Vor Beginn einer der 23 multimodalen Übungen wird zunächst der Alltagsbezug in einem kurzen Text dargestellt
- Nutzerinnen und Nutzer können zudem die jeweils trainierten Domänen und eine kurze Erläuterung der Übung einsehen
- Die Stufe der Übung kann, bis zur höchsten selbst erreichten Stufe, frei gewählt werden
- Die Übungen selbst enthalten zahlreiche einfache Erklärungen und Anleitungen
- In höheren Stufen werden Übungen zunehmend komplexer und fordernder
- Bei geringer oder hoher Arbeitsgeschwindigkeit und -genauigkeit erfolgt zusätzliche eine Anpassung der Schwierigkeit

Anmerkung. Übungen nach Schweregrad wählbar zur Behandlung kognitiver Störungen.

Abbildung: "Datenauswertung durch die App"

Daten und ihre Relevanz für die Behandlung

- Auf Grundlage der wiederholten Stärken-/Schwächentests wird eine Übersicht für die Domänen
 - Gedächtnis,
 - Aufmerksamkeit,
 - schlussfolgerndes Denken und
 - Verarbeitungsgeschwindigkeit erstellt
- Diese Daten können jederzeit in der DiGA eingesehen über eine Exportfunktion in der App als per E-Mail versandte PDF-Datei angefordert werden
- Zusätzlich steht Nutzerinnen und Nutzern nach jeder abgeschlossenen Übung eine Übersicht über die Leistungsentwicklung zur Verfügung

Anmerkung. Aufgrund von Online-Tests werden Daten zu kognitiven Leistungen erhoben und anschließend ausgewertet.

3.11.3 Gruppe: kognitive Störungen 2 von 2: memodio Demenzbehandlung

Name der DiGA	memodio
Vorläufige/Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	vorläufig bis 26.12.2026
Anwendungsdauer	12 Wochen
PZN	20386496
indizierte Diagnosen	F00; F01; F06.7
Kontraindikationen	Kontraindikationen, die sich nicht nach ICD-10 codieren lassen: Behavioral and Psychiatric Symptoms of Dementia (BPSD) ; R42
Web-/Appbasiert	App
Sprachen	deutsch
Reminder	Ja (Push-Benachrichtung; tägliche Erinnerungen)
Individualisierbare Inhalte	Anpassung an das individuelle Leistungsniveau, Ernährungsberatung
Interaktion	keine
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation, Monitoring und Motivation

Interventionen:

- strukturiertes kognitives und körperliches Trainingsprogramm
- Bewegungsprogramme
- Ernährungsberatung

- Psychoedukation
- Rückfallprophylaxe

3.12 ADHS und DiGAs

3.12.1 Störungsspezifische Interventionen

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

- beginnt im Kindes- und Jugendalter und kann auch im Erwachsenenalter weiter bestehen
- etwa 2 bis 6 Prozent aller Kinder und Jugendlichen leidet unter krankhaften Störungen der Aufmerksamkeit und an motorischer Unruhe
- Hauptsymptome ADHS:
 - Hyperaktivität
 - Unaufmerksamkeit
 - Impulsivität
- die einzelnen Symptome können jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt sein und müssen nicht immer alle gleichzeitig auftreten

<https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/kindergesundheit/aufmerksamkeitsdefizit-syndrom.html>

Ursachen und Risikofaktoren

- Ursachen der ADHS sind nicht abschließend geklärt, vermutlich ist die Störung aber nicht auf einzelne Ursache zurückzuführen
- wichtige Rolle genetische Veranlagung
- Transport des Botenstoffs Dopamin an den Nervenzellen im Gehirn bei ADHS verändert - in den Bereichen, die für Gedächtnis- und Lernfunktion wichtig sind
- in einzelnen Studien zeigte sich, dass Kinder, deren Mütter in der Schwangerschaft geraucht, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben, öfter von ADHS betroffen
- möglicher Risikofaktor ist eine Präeklampsie - seltene Schwangerschaftserkrankung, bei der der Blutdruck steigt und der Körper Wasser eingelagert
- auch sehr niedriges Geburtsgewicht des Kindes und Probleme bei der Geburt wie Sauerstoffmangel könnten im Zusammenhang mit ADHS stehen
- vermutlich wirken die Veranlagung und äußere Einflüsse zusammen

Häufigkeit

- in Deutschland erhalten etwa 5 Prozent der Kinder die Diagnose ADHS
- Jungen doppelt so häufig wie Mädchen

Verlauf

- ADHS normalerweise akut im Kindesalter
- Symptome verändern sich im Laufe der Entwicklung
- ältere Jugendliche und Erwachsene mit ADHS häufig weniger hyperaktiv, verspüren aber oft eine innere Unruhe oder Rastlosigkeit
- bei Erwachsenen Symptome meist schwächer ausgeprägt

- etwa 50 bis 80 Prozent der Erwachsenen, die schon als Kind ADHS hatten, haben zumindest teilweise noch mit ADHS Symptomen zu tun
- ca. 15 Prozent erfüllen auch noch als Erwachsene die vollständigen ADHS Diagnosekriterien

<https://www.gesundheitsinformation.de/aufmerksamkeitsdefizit-und-hyperaktivitaetsstoerung-adhs.html>

3.12.2 Gruppe: ADHS 1 von 3: attexis

Name der DiGA	attexis - die digitale Therapie bei ADHS im Erwachsenenalter
Vorläufige/Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	dauerhaft
Anwendungsdauer	min. 12 Wochen
PZN	20112847
indizierte Diagnosen	F90.0; F90.1
Kontraindikationen	komorbide schwere pschische Störung
Web-/Appbasiert	Web
Sprachen	deutsch
Reminder	Erinnerungen, Moivation, Fortschrittsberichte, kurze therapeutische Inhalte
Individualisierbare Inhalte	nein
Interaktion	interaktive Dialoge ("Coaching Gespräche)
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation, Monitoring und Motivation, Follow-Up

Interventionen:

- Psychoedukation
- Entspannung
- kognitive Umstrukturierung
- Strategien zur Aufmerksamkeitssteuerung, Alltagstrukturierung, Impulskontrolle
- Arbeitsblätter
- Übungen
- Trainings

Abbildung: "attexis"

Anmerkung. DiGA : attexis zur Unterstützung für mehr Struktur mit ADHS-Diagnose im Erwachsenenalter. Link: <https://de.attexis.com/de-de/>.

Abbildung: "attexis interaktive Gespräche"

Anmerkung. 6 interaktive Gespräche während DiGA Anwendung.

Abbildung: "strukturierter Aufbau attexis"

Anmerkung. verschiedene Lektionen der DiGA: Psychoedukation, Aufmerksamkeitsstrategien, Impulskontrolle und Selbstwert.

Abbildung: "motivierende Zusatzfunktion attexis"

Anmerkung. Reflexionsübungen und Übersichten über Fortschritte.

Kontraindikation

- komorbide schwere psychische Störung

3.12.3 Gruppe: ADHS 2 von 3: hiToco

Name der DiGA	hiToco: ADHS Elterntraining
Vorläufige/Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	vorläufig bis 15.07.2026
Anwendungsdauer	min. 12 Wochen
PZN	20081213
indizierte Diagnosen	F90; F98.80
Kontraindikationen	laut Hersteller keine medizinischen Kontraindikationen gemäß ICD-10
Web-/Appbasiert	App
Sprachen	deutsch
Reminder	ja (Erinnerungen, Motivation, Hinweise, Feedback, Reflexionsaufgaben)
Individualisierbare Inhalte	individualisierbare Bedarfsermittlung und Personalisierung
Interaktion	persönliche Begleitungen durch Psycholog:innen
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Interventionen:

- Psychoedukation
- Entspannung
- Verhaltenstherapeutische Techniken bei Problemverhalten
- Belohnungs-/Verstärkungssysteme
- Stärkung der Eltern/Kind Beziehung
- Stressbewältigung und Selbstfürsorge der Eltern
- individuelle Bedarfsermittlung und Personalisierung
- Trainingsplan
- interaktive Anleitung
- Aufgaben

Kontraindikationen

- laut Hersteller keine medizinischen Kontraindikationen gemäß ICD-10

3.12.4 Gruppe: ADHS 3 von : ORIKO

Name der DiGA	ORIKO ADHS-Therapie
Vorläufige/Dauerhafte Aufnahme ins BfArM	vorläufig bis 08.07.2026
Anwendungsdauer	min. 12 Wochen
PZN	20053263
indizierte Diagnosen	F90.0
Kontraindikationen	gemäß ICD-10 keine Kontraindikationen, relative Ausschlusskriterien: F32.2; F32.3; F31; F20
Web-/Appbasiert	App
Sprachen	deutsch
Reminder	ja (Erinnerungen durch Pushbenachrichtungen; in-App Benachrichtungen, Motivation)
Individualisierbare Inhalte	keine
Interaktion	keine
Aufwand und Mitwirkung von Behandler:innen	Aufklärung und Indikation

Interventionen:

- Psychoedukation
- Entspannung
- Skills-Training
- Training der Alltagsfertigkeiten
- Emotionsregulation
- Stressbewältigung
- Werkzeuge zur Strukturierung und Selbstorganisation
- soziales Kompetenztraining
- Medikamentenplan
- Tagebuchfunktion
- Fokus auf Themen wie: Konzentration, Impulsivität, Selbstfürsorge

Abbildung: "Zugang zur DiGA ORIKO"

So bekommst du ORIKO®, wenn du gesetzlich krankenversichert bist:

1. App herunterladen und freie Funktionen erkunden
2. ORIKO® verschreiben lassen
3. Rezept bei der gesetzlichen Krankenkasse einreichen
4. Auf Freischaltcode warten (kommt per Post oder digital)
5. Code in der App eingeben und ADHS-Psychotherapie starten

So bekommst du ORIKO®, wenn du privat krankenversichert bist:

1. App herunterladen und freie Funktionen erkunden
2. Arztbrief oder Privatrezept einholen
3. Kostübernahme mit privater Krankenkasse (PKV) klären
4. ORIKO®-App kaufen unter orikoshop.com und ADHS-Therapie starten
5. Kostenerstattung beantragen (Rechnung + Rezept/Arztbrief an die PKV schicken)

Anmerkung. Unterschiede zum Zugang gesetzlich vs. privat versichert. Link:

https://www.orko-adhs.de/?utm_source=google&utm_medium=sea-ad&utm_campaign=diga-launch&qad_source=1&qad_campaignid=22026649167&qbraid=0AAAAApBRYLJ5YM8WAqEVE3DI_tj15lcZk&qclid=Cj0KCQiAq63LBhDtARIsAJyqHZ5XGI-AtwCht3YFVCo-7haPrmPfpPPVO3eu2-dafW2dAKSCK-NM617EaApljEALw_wcB.

Abbildung: “die 12 Therapiemodule von ORIKO”

Die 12 Therapiemodule von ORIKO® und ihre Schwerpunkte

1. **Erfolgreich starten:** Die Therapie kennenlernen
2. **Den Fokus halten:** Aufmerksamkeit und Konzentration fördern
3. **Superaufmerksam:** Hyperfokus gezielt steuern
4. **Meine Energie nutzen:** Mit innerer Unruhe, Ungeduld und Nervosität (Hyperaktivität) umgehen
5. **Kontrolle behalten:** Impulsivität in wichtigen Lebensbereichen kontrollieren
6. **Kreativ das Chaos beherrschen:** Struktur, Planung und Organisation unterstützen
7. **Effektive Zeitsteuerung:** Zeit besser wahrnehmen und managen
8. **Emotionen kontrollieren:** Emotionen regulieren und Balance fördern
9. **Aufschieberitis stoppen:** Prokrastination überwinden
10. **Selbstfürsorge stärken:** Selbstfürsorge im Alltag und Selbstwert stärken
11. **Erholungszeit:** Umgang mit Stress und gesunder Schlaf
12. **Gesund bleiben:** Frühwarnzeichen erkennen, Krisen vorbeugen und Rückfälle vermeiden

Jedes Modul setzt sich aus mehreren Einheiten zusammen, die du nach und nach bearbeiten kannst. Dabei sind verhaltenstherapeutische Maßnahmen (**Psychotherapie**), umfassendes Wissen (**Psychoedukation**) und einfache Selbsthilfebungen (**Skills-Trainings**) die Basis der ADHS-Therapie mit ORIKO®.

Anmerkung. Basis der ADHS-Therapie Psychoedukation und Skills-Training.

Kontraindikationen

- keine medizinischen Kontraindikationen gemäß ICD-10, jedoch relative Ausschlusskriterien:
 - F32.2
 - F32.3
 - F31
 - F20

3.13 Reflexion und Feedback

Abbildung: “Kommunikation und Feedback”

Kommunikation & Feedback

Haben Sie eine Frage? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

E-Mail-Adresse

Name

Ihre Anfrage

ABSENDEN

- Nutzerinnen und Nutzer können sich jederzeit an unsere Kundenbetreuung wenden, um Unterstützung bezüglich der DiGA zu erhalten und Feedback zu geben
- Hierfür kann die Kontaktfunktion auf neuronation-med.de verwendet oder eine E-Mail an info@neuronation-med.de gesandt werden
- Auch über die DiGA selbst kann eine Nachricht an den Kundendienst übermittelt werden

Anmerkung. 24/7 Kundenbetreuung NeuroNation MED.

Literatur

1.6.15 Abrechnung und Vergütung

<https://www.kbv.de/html/diga.php>

1.8.1 DiGA-Verzeichnis

diga.bfarm.de

2.2.1 Epidemiologie: Angst

Hoyer, J., & Knappe, S. (2020). *Klinische Psychologie & Psychotherapie*. Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-662-61814-1_1

Jacobi, F., Höfler, M., Strehle, J., Mack, S., Gerschler, A., Scholl, L., ... Wittchen, H.-U. (2014). Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung. *Der Nervenarzt*, 85, 77–87. <https://doi.org/10.1007/s00115-013-3961-y>

2.3 Ätiologie: Angst

Endrass, T., & Riesel, A. (2022). *Klinische Psychologie und Psychotherapie: Ein Überblick für Psychologiestudierende und -interessierte*. Springer.

2.3.1 Symptome und Klinik: Angst

Endrass, T., & Riesel, A. (2022). *Klinische Psychologie und Psychotherapie: Ein Überblick für Psychologiestudierende und -interessierte*. Springer.

2.3.2. Entstehung und Verlauf: Angst

Endrass, T., & Riesel, A. (2022). *Klinische Psychologie und Psychotherapie: Ein Überblick für Psychologiestudierende und -interessierte*. Springer.

2.5.1 Störungsspezifische Infos

Medikamente & Sucht. (o. J.). Abhängigkeit: Diagnosekriterien.

<https://www.medikamente-und-sucht.de/behandler-und-berater/medikamentensicherheit/missbrauch-und-abhaengigkeit/>

abhaengigkeit-diagnosekriterien

(Zugriff am 29.07.2025)

2.6.2 Sucht: DiGAs 2 von 3: SmokeFree

Crane, D., Ubhi, H. K., Brown, J., & West, R. (2019). Relative effectiveness of a full versus reduced version of the “Smoke Free” mobile application for smoking cessation: An exploratory randomised controlled trial. *F1000Research*, 7, Article 1524. <https://doi.org/10.12688/f1000research.16148.2>

3.2.1 Epidemiologie: Depression

Wittchen, H.-U., Jacobi, F., Kloese, M., & Ryl, L. (2010). *Depressive Erkrankungen* (Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 51). Robert Koch-Institut.

Wittchen, H.-U., Nelson, C. B., & Lachner, G. (1998). Prevalence of mental disorders and psychosocial impairments in adolescents and young adults. *Psychological Medicine*, 28, 109–126. <https://doi.org/10.1017/S0033291797005928>

3.2.2 Epidemiologie: Depression

Wittchen, H.-U., Jacobi, F., Kloese, M., & Ryl, L. (2010). *Depressive Erkrankungen* (Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 51). Robert Koch-Institut.

3.2.3 Ätiologie: Depression

Berger, M. (1999). Affektive Erkrankungen. In M. Berger (Hrsg.), *Psychiatrie und Psychotherapie* (S. 483–566). Urban & Schwarzenberg.

Brakemeier, E. L., Normann, C., & Berger, M. (2008). Ätiopathogenese der unipolaren Depression: Neurobiologische und psychosoziale Faktoren. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 51, 379–391. <https://doi.org/10.1007/s00103-008-0523-7>

Hegerl, U., Althaus, D., & Reiners, H. (2005). *Das Rätsel Depression: Eine Krankheit wird entschlüsselt*. C. H. Beck.

Kendler, K. S., Karkowski, L. M., & Prescott, C. A. (1999). Causal relationship between stressful life events and the onset of major depression. *American Journal of Psychiatry*, *156*, 837–841.
<https://doi.org/10.1176/ajp.156.6.837>

McGuffin, P., Rijsdijk, F., Andrew, M., Sham, P., Katz, R., & Cardno, A. (2003). The heritability of bipolar affective disorder and the genetic relationship to unipolar depression. *Archives of General Psychiatry*, *60*, 497–502.
<https://doi.org/10.1001/archpsyc.60.5.497>

Wittchen, H.-U., Hoyer, J., Lieb, R., Isensee, B., & Höfler, M. (2002). Parental major depression and the risk of depression and other mental disorders in offspring: A prospective longitudinal community study. *Archives of General Psychiatry*, *59*, 365–374.
<https://doi.org/10.1001/archpsyc.59.4.365>

Wittchen, H.-U., Jacobi, F., Klose, M., & Ryl, L. (2010). *Depressive Erkrankungen* (Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 51). Robert Koch-Institut.

3.2.4. Symptome und Klinik: Depression

Kandale, N., & Rugenstein, K. (2022). *Das Repetitorium: Lehr- und Lernbuch für die Approbationsprüfung Psychotherapie* (4. Aufl.). Deutscher Psychologen Verlag.

3.2.5 Diagnostik und Differentialdiagnosen: Depression

World Health Organization. (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F) (10. Aufl.; H. Dilling, W. Mombour & M. H. Schmidt, Hrsg.)*. Hogrefe.

3.2.6 Diagnostik und Differentialdiagnosen: Dysthymie

Deutsche Depressionshilfe. (o. J.). *Verlaufsformen der Depression*.

<https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe/was-ist-eine-depression/verlaufsformen>

(Zugriff am 28.07.2024)

3.2.7 Diagnostik und Differentialdiagnosen: Depression

Robert Koch-Institut. (Hrsg.). (2010). *Depressive Erkrankungen* (Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 51). RKI.

3.2.8 Therapie (S3-Leitlinien): Depression

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). (2017). *S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression* (2. Aufl.). DGPPN.

3.4.1 Burnout

Schön Klinik. (o. J.). *Burnout*. <https://www.schoen-klinik.de/burnout>
(Zugriff am 28.07.2024)

Ärzteblatt. (o. J.). *Viele Beschäftigte fürchten ein Burnout*.

<https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/149236/Viele-Beschaefigte-fuerchten-ein-Burnout>
(Zugriff am 28.07.2024)

3.6.2 Prävalenz, Diagnostik und Therapie

Riemann, D., Baum, E., Cohrs, S., Crönlein, T., Hajak, G., Hertenstein, E., & Spiegelhalder, K. (2017). S3-Leitlinie Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen. *Somnologie*, 21(1), 2–44. <https://doi.org/10.1007/s11818-017-0126-3>

3.6.3 Ätiologie

Riemann, D., Baum, E., Cohrs, S., Crönlein, T., Hajak, G., Hertenstein, E., & Spiegelhalder, K. (2017). S3-Leitlinie Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen. *Somnologie*, 21(1), 2–44. <https://doi.org/10.1007/s11818-017-0126-3>

3.11.1 Störungsspezifische Informationen

Bundesministerium für Gesundheit. (2025). *Ausprägungen, Ursachen und Prävention* (Online-Ratgeber Demenz).

<https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-demenz/was-ist-demenz/auspraegungen-ursachen-und-praevention.html> (Zugriff am 17.01.2026)

3.12.1 Störungsspezifische Interventionen

Bundesministerium für Gesundheit. (2025). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)*. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/kindergesundheit/aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.html> (Zugriff am 17.01.2026)

Gesundheitsinformation.de. (o. J.). *Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS)*. <https://www.gesundheitsinformation.de/aufmerksamkeitsdefizit-und-hyperaktivitaetsstoerung-adhs.html> (Zugriff am 17.01.2026)